

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Depressionen bei Primarschulkindern

Sensibilisieren, Erkennen, Helfen

Eingereicht von: Martina Desax

Begleitung: Beatrice Uehli

Datum der Abgabe: 4. Dezember 2020

Abstract

Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema *Depressionen bei Primarschulkindern*. Das Ziel ist es, einen Überblick über Erkennungsmerkmale und Handlungsmöglichkeiten für Schulen zusammenzustellen. Die Basis für diese empirische Arbeit sind fünf fokussierte Interviews. Die Daten wurden mit Hilfe eines Kategoriensystems qualitativ analysiert. Durch eine Verknüpfung der Ergebnisse mit der erarbeiteten Theorie, wurden Wahrnehmungsmuster und Interventionsmöglichkeiten ausgearbeitet. Die Ergebnisse stimmten grösstenteils mit der Annahme der Theorie überein. Die Schlussfolgerung, dass betroffene Kinder oft zu spät erkannt werden, konnte damit begründet werden, dass die Ausbildung von Lehrpersonen zu wenig auf diese Thematik vorbereitet und dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit nicht ausreichend stattfindet. Die Wichtigkeit dieser Thematik wird bestätigt und ladet zu einer Weiterarbeit ein.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	6
1.1 Einführung in das Thema.....	6
1.2 Problemdefinition und Fragestellung.....	7
1.3 Forschungsstrategie.....	8
1.4 Aufbau der Arbeit.....	8
2. Theoretische Grundlagen.....	9
2.1 Begriffsklärung.....	9
2.1.1 Depression.....	9
2.1.2 Klassifikation nach ICD-10 und DSM-5.....	11
2.2 Erscheinungsbilder von Depressionen im Kindesalter (Primarschule).....	12
2.2.1 Basis- und Zusatzsymptome.....	12
2.2.2 Alterstypische Symptome.....	13
2.2.3 Prävalenz der Auffälligkeiten.....	14
2.2.4 Verlauf einer Depression.....	15
2.2.5 Komorbidität.....	16
2.3 Ursachen für Depressionen (Risikofaktoren).....	16
2.4 Theoretische Erklärungsansätze zur Entstehung von Depressionen.....	18
2.5 Diagnostik und Therapiemöglichkeiten bei Depressionen.....	20
2.5.1 Diagnostik.....	20
2.5.2 Therapien.....	21
2.6 Prävention.....	25
2.7 Depression und Schule.....	26
2.7.1 Die Schule als Risikofaktor.....	27
2.7.2 Unterstützender Unterricht.....	28
2.7.3 Verhalten von Lehrpersonen.....	29
2.7.4 Vernetzung.....	30
2.8 Schlussfolgerungen für die empirische Untersuchung.....	30
2.9 Hypothesen.....	31
3. Forschungsmethodik.....	32
3.1 Qualitative Forschung.....	32
3.2 Qualitative Technik: Qualitative Interviews.....	33
3.3 Qualitative Inhaltsanalyse.....	34
4. Umsetzung der Untersuchung.....	36
4.1 Konstruktion des Leitfadens.....	36
4.2 Interviews (Planung, Durchführung und Transkription).....	37
4.3 Datenauswertung.....	38
5. Darstellung der Ergebnisse.....	42
5.1 Präsenz des Themas Depression.....	42
5.2 Wahrgenommene Symptome.....	42
5.3 Interventionsmöglichkeiten bei Depressionen.....	44
5.4 Interdisziplinäre Zusammenarbeit.....	47
5.5 Mögliche Ursachen / Risiken für Depressionen.....	49
5.6 System Schule.....	51

6. Diskussion der Ergebnisse	53
6.1 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse	53
6.2 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	54
6.3 Beantwortung der Fragestellungen	56
6.4 Überprüfung der Hypothesen	57
6.5 Fazit	58
7. Reflexion	60
7.1 Kritische Reflexion der Untersuchung	60
7.2 Reflexion der persönlichen Entwicklung.....	61
7.3 Ausblick	62
8. Dank	63
9. Liste der Literatur	64
Abbildungsverzeichnis	65
Tabellenverzeichnis	66
Anhang	66

Hinweis

Die vorliegende Arbeit ist nach den formalen Vorgaben der HfH (2019) verfasst worden.

Abkürzungsverzeichnis

ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung
ASS	Autismus-Spektrum-Störung
BDI	Beck-Depressions-Inventar
CDRS	Children's Depression Rating Scale
DIPS	Diagnostisches Interview bei psychischen Störungen
DSM-5	Fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
Ebd.	Ebenda
ICD-10	Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, in der 10. Revision.
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
JPS	Jugendpsychiatrische Therapiestation
KESB	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde
KJPD	Kinder- und Jugendpsychologischer Dienst
KPS	Kinderpsychiatrische Therapiestation
LP	Lehrperson
LUPS	Luzerner Psychiatrie
RIBS	International Review of Social Psychology
SBAP	Schweizerischer Berufsverband für angewandte Psychologie
SHP	Schulischer Heilpädagoge / schulische Heilpädagogin
SPD	Schulpsychologischer Dienst
MAS	Multiaxiales Klassifikationsschema
MHCYP-Studie	Mental Health of Children and Young People
WHO	Weltgesundheitsorganisation

1. Einleitung

1.1 Einführung in das Thema

Als es darum ging, ein Thema für die Masterarbeit auszuwählen, kamen mir viele verschiedene Problemstellungen in den Sinn. Es war mir wichtig, ein Thema zu berücksichtigen, welches mich im Berufsalltag begleitet und herausfordert. Immer wieder kreisten meine Gedanken dabei um ein Mädchen, welches ich an einer früheren Anstellung unterrichtete. Das Mädchen kam aus einer kinderpsychiatrischen Therapiestation zu mir in die Klasse und zeigte noch lange für mich erschreckende Verhaltensweisen. Diese konnte ich als schulische Heilpädagogin nicht richtig einordnen. Das Mädchen im Primarschulalter hatte kaum Lebensfreude und keinerlei Erwartungen an die eigene Zukunft. Im Umgang mit dieser Schülerin fühlte ich mich überfordert und auch alleingelassen. Niemand - weder an der Schule, noch Therapeuten - konnte mir wirklich sagen, wie ich am besten mit dieser Schülerin umzugehen habe.

Somit kristallisierte sich relativ schnell heraus, dass mich vor allem das Thema *Verhalten von Schüler_innen* (Modul P06 Herausforderndes Verhalten) sehr interessiert und motiviert, mehr darüber zu lernen. Im Schulalltag nehme ich immer wieder Kinder wahr, die ruhig, traurig, desinteressiert oder verträumt erscheinen. Im Unterricht fallen sie meist nicht störend auf und bekommen somit oftmals nicht die benötigte Aufmerksamkeit von Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen. Beim Nachforschen zu diesem Thema erkannte ich sehr schnell, dass eine relativ hohe Zahl an Kindern und Jugendlichen an psychischen Krankheiten leidet. Zudem ist mir während des Studiums aufgefallen, dass für internalisierende Verhaltensauffälligkeiten noch sehr wenig Literatur auf dem Markt ist. Dadurch besteht auch wenig Unterstützung für Lehrpersonen und heilpädagogische Fachpersonen.

Damit war für mich klar, dass ich mich für meine Masterarbeit mit der Thematik *Depressionen im Primarschulalter* auseinandersetzen möchte. Folgende Fragen stehen dabei im Zentrum meines Interesses: Wie können Lehrpersonen für diese Thematik sensibilisiert werden? Wie kann eine Lehrperson Anzeichen einer Depression bei Kindern erkennen? Wie kann ich als schulische Heilpädagogin betroffene Kinder im Schulalltag unterstützen? Welche Massnahmen / Verhaltensweisen im Unterricht helfen einem Kind mit Depressionen?

Der Bezug zur Heilpädagogik erscheint für mich sehr relevant. Anhand der Zahlen der neusten Statistiken gibt es in jeder Klasse ein bis zwei Kinder, die an schwachen bis mittleren Depressionen leiden. Ich sehe es als Aufgabe der heilpädagogischen Fachpersonen, sich dieser Kinder anzunehmen und gleichzeitig auch die Lehrpersonen auf diese Thematik aufmerksam zu machen.

Ich erhoffe mir von dieser Arbeit, dass sich mein Wissen in diesem Bereich soweit erweitert, dass ich dieses meinem Arbeitsumfeld weitergeben kann, dass das Umfeld dadurch sensibilisiert wird und betroffene Kinder besser unterstützt werden können.

1.2 Problemdefinition und Fragestellung

Als heilpädagogische Fachperson ist man kein_e Therapeut_in oder Diagnostiker_in. Das Wissen um psychische Zusammenhänge kann die pädagogische Praxis erleichtern und in der Qualität verbessern (Haider, 2008). Die psychische Gesundheit ist für das Lernen und für ein zufriedenes Leben grundlegend. Dementsprechend ist auch im Lehrplan 21 die Gesundheit als fächerübergreifende Thematik verankert. Die Gesundheit umfasst dabei das physische, psychische und soziale Wohlbefinden des Menschen. Schüler_innen sollen zunehmend Mitverantwortung für ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit übernehmen. Die Schule und die Gesellschaft ist sich dieser Problematik bewusst, doch in der Praxis ist es oft so, dass nicht viel dafür unternommen wird. Mit der vorliegenden Arbeit möchte ich diesem aktuellen Missstand entgegenwirken und es soll eine Auseinandersetzung mit dieser herausfordernden Thematik stattfinden. Aus eigener Erfahrung weiss die Autorin, dass solche Situationen für betroffene Kinder und Angehörige mit grossem Leid verbunden sein können. Depressionen können sich schon oft im Kindesalter unentdeckt entwickeln. In dieser Arbeit beschäftigt man sich deshalb damit, welche Rolle die öffentliche Schule, die Lehrpersonen und heilpädagogische Fachpersonen dabei spielen.

Diese Arbeit soll dazu beitragen, Lehrpersonen zu sensibilisieren. Bei vielen Kindern wird die Krankheit Depression entweder gar nicht oder erst spät erkannt (vgl. Interviews, Anhang E). Lehrpersonen verbringen viel Zeit mit den Kindern und dabei entstehen Chancen, entsprechende Verhaltensweisen zu erkennen. Deswegen stehen Strategien beim Erkennen von depressiven Verstimmungen bei Kindern und mögliche Ressourcen im Schulalltag im Vordergrund. Um einen guten Einblick in das Krankheitsbild Depression zu erhalten, wird der Fokus bei den Interviews auf Fachpersonen aus unterschiedlichen Bereichen gelegt. Damit soll das Verständnis für diese Krankheit erweitert und der Umgang mit betroffenen Kindern in öffentlichen Schulen verbessert werden.

Im vorangehenden Kapitel wurden Fragen zur Thematik Depression im Primarschulalter aufgeführt. Diese Fragen können zu zwei präzisen Fragestellungen zusammengefasst werden, welche zudem die vorliegende Arbeit zusammenfasst:

- **Was braucht es, damit eine Lehrperson Anzeichen einer Depression bei Primarschulkindern erkennen kann?**
- **Welche unterstützenden Angebote im Unterricht könnten betroffenen Kindern helfen?**

Diese Fragestellungen sind vielschichtig und heilpädagogisch relevant. Nachfolgend werden die Gedanken zu dieser Problemstellung noch einmal gesammelt und aufgeführt. Diese Gedanken dienen der Strukturierung der Arbeit und gelten als Unterstützung zur Beantwortung der präzisen Fragestellungen.

- Wie können Lehrpersonen für die Thematik Depressionen von Kindern im Primarschulalter sensibilisieren werden?
- Welche Symptome von Depressionen können Lehrpersonen im Unterricht beobachten?
- Welche Unterrichtsformen / Classroom Management helfen Kindern mit depressiven Verstimmungen?
- Welchen Schwierigkeiten begegnen betroffene Kinder im Schulalltag?

- Welche Strategien auf der Beziehungsebene im Umgang mit Kindern mit Depressionen können Lehrpersonen als Unterstützung anwenden?

1.3 Forschungsstrategie

Mit einem *qualitativen Forschungsansatz* sollen die Fragestellungen beantwortet werden. Dazu wurden *fünf fokussierte Interviews* durchgeführt und ausgewertet. Bei der Auswahl der Interviewpartnerinnen war es wichtig, mit Personen aus unterschiedlichen Berufsfeldern, die alle einen Zugang zum Thema Depression bei Kindern der Primarschule haben, zu sprechen. Diese Diversität der Interviewpartnerinnen war für die Arbeit massgebend. Eine Zusammenstellung von verschiedenen Sichtweisen sollte dabei möglich werden. Ein Leitfaden war der zentraler Bestandteil für die Durchführung der Interviews. Es interessierte dabei vor allem, wie die entsprechenden Fachpersonen in ihrem Berufsalltag mit der Thematik Depression umgehen und was davon auch auf die öffentliche Schule abgeleitet werden könnte. Das ganze Spektrum sollte so erfasst werden, nicht nur die isolierte, diagnostizierte Depression, sondern auch weniger stark ausgeprägte Formen, die einem Laien wahrscheinlich nicht auffallen würden.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in sieben Teile. Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und gibt einen kurzen Überblick über die Arbeit. Dazu wird die Fragestellung für diese empirische Arbeit definiert. Der zweite Teil widmet sich der Begriffsklärung sowie den theoretischen Grundlagen, welche im Zusammenhang mit einer Depression im Primarschulalter wichtig erscheinen. Ferner werden in diesem Kapitel Schlussfolgerungen für die empirische Untersuchung gezogen und Hypothesen gebildet. Im dritten Kapitel der Arbeit wird die gewählte Forschungsmethode dargelegt. Der vierte Teil beschreibt die Umsetzung der Untersuchung. Dazu werden die geführten Interviews transkribiert und ausgewertet. Der fünfte Teil befasst sich mit der Präsentation der Ergebnisse. In Kapitel sechs werden die Ergebnisse analysiert, die Forschungsfragen beantwortet und die Hypothesen überprüft. Letztlich wird in diesem Kapitel ein Fazit gezogen. Im letzten, siebten Teil findet eine Reflexion der Arbeit statt.

Als Abschluss für das erste Kapitel wird an dieser Stelle ein Gedanke von Haider (2008, S. 58) geteilt, der darauf hinweist, dass in einer Depression auch etwas Positives erkannt werden kann. Er erwähnte, dass es sich dabei um eine «Schutzfunktion der Seele» handelt, die dazu zwingt, sich mit seinen eigenen Bedürfnissen, Gefühlen und Ansprüchen auseinanderzusetzen.

2. Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel wird die aktuelle Literatur zur Thematik *Depressionen im Primarschulalter* zusammenfassend notiert. Hauptaugenmerk sind die Inhalte, welche für die vorliegende Arbeit wichtig erscheinen. Zu Beginn werden wichtige Begriffe definiert. Anschliessend folgen Erscheinungsbilder von *Depressionen im Primarschulalter*. Nachdem mögliche Ursachen dieses Krankheitsbildes geklärt wurden, folgt ein Kapitel über theoretische Erklärungsansätze. Im Anschluss werden denkbare Therapie- und Präventionsmöglichkeiten beschrieben. Abgeschlossen wird dieses Kapitel mit einer Querverbindung zur öffentlichen Schule.

An dieser Stelle erscheint es wichtig zu erwähnen, dass diese Masterarbeit keine medizinische Arbeit ist. Trotzdem ist es für die Arbeit als heilpädagogische Fachpersonen zentral, Ursachen und Symptome von Depressionen zu kennen. Dieses Wissen hilft beim Verständnis für gewisse Verhaltensweisen von Kindern. Ein fundiertes Fachwissen hilft, bestimmte Antworten aus den Interviews besser nachzuvollziehen.

2.1 Begriffsklärung

Nachfolgend wird der Begriff *Depression* für diese Arbeit definiert, abgegrenzt und erklärt. Dabei soll ein gemeinsames Verständnis geschaffen werden. Dazu gehört auch eine einheitliche Klassifikation des Krankheitsbildes.

2.1.1 Depression

Nach Stang & Schleider (2018a) handelt es sich bei psychischen Störungen um ein Erleben / Verhalten, das nicht der Norm entspricht. Für Betroffene geht ein Leidensdruck aus, der subjektiv bedingt ist. Groen & Petermann (2019) beschreiben die Depression als ein seelisches Leiden. Es wird davon ausgegangen, dass die Krankheitszeichen ein bestimmtes Ausmass erreichen müssen, damit von einer Krankheit gesprochen werden kann. Eine Depression ist durch bestimmte Symptome gekennzeichnet.

«Eine Depression ist eine psychische Störung, die vor allem die Stimmung und den Antrieb eines Menschen betrifft» (Groen & Petermann, 2019, S. 43).

Ursprung des Begriffs *Depression*

Neu ist das Phänomen *Depression* nicht. Hell (2015) beschreibt, dass es schon seit jeher (bereits in der Bibel) Hinweise dazu gibt, dass Menschen an Depressionen leiden. Den Begriff *Depression* jedoch gibt es erst seit dem 20. Jahrhundert. Abgeleitet wird er vom französischen Wort »dépressif«, was so viel wie niederdrückend bedeutet. Zudem enthält es die lateinische Wurzel »depressio« (von deprimere: niederdrücken) (Hell, 2015, S. 8f). Weiter beschreibt Hell (2015), dass auch das Wort *deprimiert* von demselben Wortstamm aus dem Latein abstammt. Dieses Wort wird auch heute noch in der Alltagssprache oft verwendet. Im Gegensatz zum Begriff *Depression* wird *deprimiert* jedoch nicht als medizinischer Krankheitsbegriff verstanden.

Abgrenzung der *Depression* gegenüber Stimmungsschwankungen und Trauer

Nach Dinner (2019) wird der Begriff *Depression* in der Alltagssprache immer wieder mit unterschiedlichen Bedeutungen verwendet. So sagt man zum Beispiel: *Gestern hatte ich eine Depression*. Niedergeschlagenheit, Sorgen, Hilflosigkeitsempfindungen oder schlechte Laune kann man über mehrere Tage verspüren. Ist diese

Verstimmung jedoch bald wieder vorbei oder lässt sich durch eine angenehme Ablenkung verblasen, spricht man nicht von einer Depression im medizinischen Sinn. Ebenso muss die Depression von der Trauer abgegrenzt werden. Alle Gefühle (die Angenehmen und die Unangenehmen) gehören zum normalen Leben dazu und sind wichtig, solange die Gefühlsempfindungen dabei nicht eingeschränkt werden (ebd.).

Definition der klinischen Depression oder depressive Episode

Bei dem Begriff depressive Störung handelt es sich um einen Oberbegriff für eine Gruppe von psychischen Störungen (Stang & Schleider, 2018a). Die Depression gehört nach Füssler (2020) zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Unter *Depression* versteht man eine affektive (emotionale) Störung, die eine schwere seelische Erkrankung darstellt (ebd.). Sie beeinträchtigt viele Bereiche des Verhaltens einer betroffenen Person. Symptome zeigen sich dabei sowohl in der Stimmung als auch im Handeln und im körperlichen Wohlbefinden. Nur wenn bestimmte, unterschiedliche Symptome zusammen kommen und diese über einen gewissen Zeitraum andauern, wird von einer Depression (emotionalen Störung) gesprochen (Groen & Petermann, 2019). Essau (2007) teilt dazu die klinischen Merkmale einer Depression in vier Kategorien ein: *Stimmung (Affekt), Kognition, Verhalten und somatische Störung (körperlich)*. Das DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders in der 5. Revision) teilt die Depression in *Major Depression* (eine schwere, akute Form depressiver Störung) und *Dysthymia* (eine Form mit schwächeren Symptomen, die jedoch im Verlauf meist chronisch werden) ein. Ausserdem gibt es für Kinder und Jugendliche eine dritte Unterteilung, die disruptive Affektregulationsstörung (Falkai & Wittchen, 2018).

Major Depression

Nach Falkai & Wittchen (2018) wird eine *Major Depression* durch einzelne Episoden, die mindestens eine 2-wöchige Dauer aufweisen, definiert. Nach Groen & Petermann (2011) können depressive Episoden auch nach einer Phase der Besserung wieder auftauchen. Diese klassische Form einer Depression weist folgende Kernsymptome auf: *depressive Verstimmung* (bei Kindern kann es auch eine reizbare Verstimmung sein) und *deutlich vermindertes Interesse oder Freude an (fast) allen Aktivitäten*. Dazu kommen mindestens vier der folgenden Symptome:

- Deutliche Gewichtsveränderung (Kinder nehmen oft einfach nicht mehr zu)
- Veränderte Schlafgewohnheiten (Insomnia oder Hypersomnia)
- Psychomotorische Unruhe oder Verlangsamung
- Müdigkeit oder Energieverlust
- Gefühle von Wertlosigkeit oder Schuldgefühle
- Verminderte Denk-, Konzentrations- und Entscheidungsfähigkeit (Abfall schulischer Leistungen)
- Suizidvorstellungen

(Groen & Petermann, 2011, S. 14).

Dysthymia

Dysthymia ist, nach Stang & Schleider (2018a), eine weniger schwerwiegende, jedoch meist chronische Form einer Depression. Groen & Petermann (2011, S. 21f) beschreiben, dass bei Kindern auch eine reizbare Verstimmung, die über die meiste Zeit des Tages anhält, ein Erkennungsmerkmal von *Dysthymia* sein kann. Dabei kommt

diese Verstimmung an den meisten Tagen während *eines Jahres* vor. Folgende Symptome treten typischerweise gleichzeitig auf.

- Appetitlosigkeit oder Appetitüberfluss
- Schlaflosigkeit oder übermässiges Schlafbedürfnis
- Energiemangel oder Erschöpfung
- geringes Selbstwertgefühl
- Konzentrationsstörung oder Entscheidungsschwernis
- Gefühl der Hoffnungslosigkeit

Während einer dysthymen Störung besteht keine Episode einer Major Depression, ansonsten wird eine doppelte Diagnose erstellt. Bei der Differenzialdiagnose einer Dysthymia sowie einer Major Depression wird zu Beginn sichergestellt, dass die Ursachen für einzelne Symptome keine körperliche Krankheit oder Missbrauch von Drogen beziehungsweise Medikamenten sind (Groen & Petermann, 2011).

Disruptive Affektregulationsstörung

Nach Falkai & Wittchen (2018, S. 210f) zeigen sich bei dieser Störung folgende diagnostische Kriterien:

- Schwere, wiederkehrende Wutausbrüche, die in ihrer Intensität und Dauer in Bezug auf die Situation unangemessen sind.
- Wutausbrüche, die dem Entwicklungsstand unangemessen sind.
- Ausbrüche, die durchschnittlich mindestens dreimal wöchentlich auftreten.
- Die Stimmung ist beinahe an jedem Tag und über die meiste Zeit reizbar oder ärgerlich.
- Die Kriterien treten während einem Zeitraum von mindestens 12 Monaten und in mindestens zwei Lebensbereichen auf.

Weiter wird nach DSM-5 (Falkai & Wittchen, 2018) beschrieben, dass die Merkmale hauptsächlich chronische, schwergradige und anhaltende Reizbarkeit sind. Weiter ist wichtig, dass der Beginn dieser Störung vor dem 10. Lebensjahr liegen muss. Disruptive Affektregulationsstörung ist eine Diagnose für Kinder und Jugendliche (zwischen 6 bis 18 Jahre). Im Erwachsenenalter spricht man bei diesen Symptomen von einer Bipolaren Störung.

2.1.2 Klassifikation nach ICD-10 und DSM-5

International werden alle Krankheiten einheitlich klassifiziert. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) legt die Grundlagen dafür mit der aktuell 10. Revision des ICD (International Classification of Diseases). Die ICD-10 stellt für Depressionen eine präzise und international vergleichbare Diagnosemöglichkeit dar. Für alle Altersstufen werden dieselben Diagnosekriterien angelegt (Nevermann & Reicher, 2009). Daneben gibt es noch ein zweites Klassifikationssystem das DSM-5. Das DSM-5 hat sich zum Ziel gesetzt, klare Beschreibungen diagnostischer Kategorien zu erstellen. Dazu werden präzise und gut verständliche Ausformulierungen von diagnostischen Kriterien erstellt. Die Regeln und Richtlinien sollen helfen, Diagnosen zu erstellen und zu begründen (Falkai & Wittchen, 2018). Das DSM-5 erscheint in der Klassifikation etwas weicher, deswegen wurde im Kapitel 2.1.1 auf diese

Definitionen eingegangen. Das DSM-5 und das ICD-10 unterscheiden sich jedoch nicht grundsätzlich voneinander. Wichtig erscheint noch zu erwähnen, dass die diagnostischen Merkmale, auch trotz bestmöglicher Beschreibung einer Krankheit, nur unvollständig erfassbar sind (Dinner, 2019).

2.2 Erscheinungsbilder von Depressionen im Kindesalter (Primarschule)

Nachdem geklärt wurde, was eine Depression im medizinischen Sinne ist, wird nachfolgend dargelegt, welche Symptome Kinder bei einer Depression zeigen können. Dazu wird auf alterstypische Symptome eingegangen. Auch die Häufigkeit und der Verlauf einer Depression können im Kindesalter spezifisch ausfallen. Da eine Depression bei Kindern selten isoliert auftritt, wird dieses Kapitel mit gleichzeitig auftretenden Krankheitsbildern abgeschlossen.

«Eine Depression kann viele Gesichter haben»

(Groen & Petermann, 2019, S.41).

Bei Kindern und Jugendlichen gibt es keine klare Trennlinie was als normal oder auffällig gilt. Vielmehr geht man von fließenden Übergängen aus. Als Hilfestellung zu einer Einschätzung, ob eine depressive Verstimmung besteht oder nicht, können folgende Fragen dienen (ebd.):

Tabelle 1: Fragen zur Einschätzung einer Depression (Groen & Petermann, 2019, S. 42)

Bereich	Fragen
Alltägliche Beeinträchtigung	Führen die Symptome zu spürbaren Beeinträchtigungen im Alltag? Trifft sich das Kind nicht mehr mit anderen Kindern? Zieht es sich zurück? Macht es in der Schule nicht mehr mit?
Persönliches Leid	Leidet ein Kind unter den vorliegenden Symptomen und Beschwerden?
Dauer und Intensität der Symptome	Bestehen die Symptome über einen längeren Zeitraum? Liegen mehrere unterschiedliche Symptome und Beschwerden vor?
Unterschiede in der Person	Hat sich ein Kind im Vergleich zu früher spürbar verändert?
Unterschiede zu anderen	Verhält oder fühlt sich ein Kind im Vergleich zu anderen Kindern seines Alters deutlich anders und auffällig?
Hilfebedarf	Ist nicht davon auszugehen, dass ein betroffenes Kind und seine Angehörigen die Beschwerden und Probleme in absehbarer Zeit in den Griff bekommen?
Allgemeine Entwicklungsgefährdung	Ist eine Beeinträchtigung der allgemeinen Entwicklung eines Kindes wahrscheinlich oder bereits spürbar?

2.2.1 Basis- und Zusatzsymptome

Die Grundbefindlichkeit von depressiven Menschen ist Bedrücktheit und Niedergeschlagenheit (Hell, 2015). Dieses Empfinden wird in einer weltweit geltenden Krankheitsdefinition beschrieben (vgl. Kapitel 2.1.2). Die WHO nennt dabei drei **Basissymptome** als Leitlinien zur Beurteilung von depressiven Episoden. Diese Leitlinien werden

hier mit Punkten von Haider (2008) ergänzt. Depressive Symptome müssen während eines Zeitraumes von *mindestens zwei Wochen* vorhanden sein, damit sie als Symptom betrachtet werden.

- **Depressive beziehungsweise gedrückte Stimmung** (in ungewöhnlichem Ausmass, mindestens zwei Wochen anhaltend)
- **Interessensverlust oder Freudlosigkeit an normalerweise angenehmen Tätigkeiten**
- **Verminderter Antrieb, steigende Ermüdbarkeit**
- Ein depressives körperliches Erscheinungsbild (alles hängen lassen)
- Sozialer Rückzug
- Traurigkeit
- Leistungsabfall (in der Schule)

Neben den Hauptsymptomen zählen Groen & Petermann (2019, S. 46) folgende Zusatzsymptome auf. Die Zusatzsymptome müssen nicht immer zwingend vorkommen.

- Selbstvertrauen / Selbstwertgefühl vermindert
- Gefühl von Schuld und Wertlosigkeit (Selbstvorwürfe)
- Suizidgedanken
- Verminderte Denk- und Konzentrationsspanne
- Schlafstörungen
- Appetitverlust
- Unruhe (psychomotorische Getriebenheit)

Um die verschiedenen Symptome besser strukturieren zu können, werden sie von Nevermann & Reicher (2009) in Krankheits-Systeme geteilt. Diese Systeme sind miteinander verbunden. Sie beeinflussen sich wechselseitig und können in jeweils verschiedener Ausprägung erscheinen. Weist nun jemand ein emotionales Problem auf, kann dies zum Beispiel auch körperliche Beschwerden hervorrufen. Nevermann & Reicher (2009) und Essau (2007) beschreiben diese vier Systeme wie folgt.

- Somatisches System (z.B. Übelkeit, Bauch- oder Kopfschmerzen)
- Emotionales System (z.B. Traurigkeit, Einsamkeit)
- Kognitives System (z.B. negatives Denken, verzerrte Wahrnehmung)
- Verhaltenssystem (z.B. schlechte schulische Leistungen)

2.2.2 Alterstypische Symptome

Je nach Alter und Entwicklungsstand von Kindern können sich die Symptome verändern. Nevermann & Reicher (2009, S. 37f) sowie Mudra & Schulte-Markwort (2020, S. 14) beschreiben zusätzlich zu den Merkmalen nach WHO, spezifische Symptome nach dem Entwicklungsalter. Die folgende Tabelle zeigt diese Symptome in Verhaltensmerkmalen und körperlichen Anzeichen, aufgeteilt in drei verschiedene Altersspannen, auf.

Tabelle 2: Veränderung von Depressionssymptomen im Entwicklungsverlauf

	Psychische Symptome, Verhaltensmerkmale	Somatische Symptome
Kleinkind- / Vorschulalter (0- 6 Jahre)	<ul style="list-style-type: none"> - Gereizter Affekt (schreien, weinen) - Trauriges, ausdrucksloses Gesicht (verminderte Gestik und Mimik) - Aggressionen, Schuld, Gefühl der Wertlosigkeit - Desinteresse, Passivität - leicht irritierbar und äusserst stimmungslabil - geringe Frustrationstoleranz - selbststimulierendes Verhalten - Entwicklungsauffälligkeiten und auffälliges Spielverhalten (reduzierte, mangelnde Kreativität und Ausdauer, Spielunlust) 	<ul style="list-style-type: none"> - Müdigkeit - Essprobleme - Schlafstörungen (Alpträume, Ein- und Durchschlafstörung) - erhöhte Infektanfälligkeit - sekundäres Einnässen / Einkoten - regressiver Sprachgebrauch
Jüngere Schulkinder (6-12 Jahre)	<ul style="list-style-type: none"> - Schuldgefühle - schulische Probleme - Konzentrationsprobleme - Weinen, Trotzen, aggressives Verhalten (auch autoaggressiv), Sorgen - verbales Berichten über Traurigkeit und Suizidalität (erste Lebensmüde) - Desinteresse, Rückzug - Berichte, dass Eltern nicht genügend Beachtung schenken, Suche nach Zuwendung 	<ul style="list-style-type: none"> - psychosomatische Anspannung - Bauch- und Kopfschmerzen - Essstörungen - Schlafstörungen - regressives Verhalten
Jugendliche / Adoleszenz (12-18 Jahre)	<ul style="list-style-type: none"> - Traurigkeit - Lust- und Antriebslosigkeit - Interessenverlust, schulische Probleme, Selbstunsicherheit - sozialer Rückzug, Verweigerung, läppischer Affekt, Wut, Angst - Stimmungs labilität - Verlangsamung von Denken und Handeln - vermindertes Selbstvertrauen und Selbstunsicherheit - Zukunftsängste - Suizidalität 	<ul style="list-style-type: none"> - Selbstverletzendes Verhalten - Morgentief / Früherwachen - Erschöpfung - Schwindel - Essstörung - Schlafstörung - Unfähigkeit zur Entspannung und Erholung

Groen & Petermann (2011) weisen ebenfalls darauf hin, dass gewisse Symptome vom Alter und dem Entwicklungsniveau abhängen und somit variieren können. Die zentralen Anzeichen (Basissymptome) treten altersunabhängig auf (ebd.).

2.2.3 Prävalenz der Auffälligkeiten

Füssler (2020) beschreibt, dass die Prävalenz in den letzten Jahrzehnten nicht zugenommen hat, die Inanspruchnahme von medizinischer Hilfe jedoch sehr. Daraus lässt sich schliessen, dass die Intensität der Fälle von Depressionen bei Kindern und Jugendlichen zugenommen hat (ebd.). Psychische Auffälligkeiten kommen bei Kindern und Jugendlichen häufig vor. In der Schweiz besteht allerdings keine repräsentative Studie zur Häufigkeit psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen (von Wyl et al., 2017). Für stellvertretende Studien verweist der

Bund auf repräsentative Längs- und Querschnittstudien anderer Länder. Dabei werden die BELLA-Kohorten-Studie aus Deutschland sowie die Mental Health of Children and Young People (MHCYP) -Studie aus Grossbritannien erwähnt (ebd.).

Aus der BELLA-Kohorten-Studie lässt sich ableiten, dass in Deutschland über 10 Prozent der Kinder und Jugendlichen (7 bis 19 Jahre) klinisch bedeutsame Anzeichen für psychische Auffälligkeiten zeigen, wobei es im Elternbericht 11.2 Prozent sind und im Eigenbericht 16.1 Prozent. Dies macht deutlich, dass die Eltern diese internalisierenden Auffälligkeiten niedriger einschätzten als die Kinder und Jugendlichen selbst. Symptome von Depressionen treten häufiger bei Mädchen auf. Nur weniger als 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen mit psychischen Auffälligkeiten erhalten professionelle Hilfe (Klasen et al., 2016).

Die MHCYP-Studie zeigt, dass 2.1 Prozent der befragten Kinder (5 bis 19 Jahre alt) Symptome einer Depression aufzeigen. In der Zeitspanne von 1999 bis 2017 zeigte sich bei den emotionalen Verhaltensauffälligkeiten (Angst und Depression) eine deutliche Zunahme. Im Alter zwischen 5 bis 10 Jahren sind 0.3 Prozent, im Alter von 11 bis 16 Jahren sind 2.7 Prozent und von 17 bis 19 Jahren sind 4.8 Prozent aller Befragten von einer Depression betroffen (Vizard et al., 2018). Schliesslich bestätigt auch ein Bericht der NZZ aus dem Jahre 2014 diese hohen Prozentzahlen. In der Schweiz weisen demnach rund 2 bis 3 Prozent aller Kinder und 4 bis 5 Prozent aller Jugendlichen Symptomen einer Depression auf (von Lutterotti, 2014).

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Depressionen bei Mädchen häufiger vorkommen als bei Jungen und auch bei Jugendlichen öfters als bei Kindern. Zudem zeigen die zwei vorher genannten Studien auf, dass im Schnitt davon ausgegangen werden kann, dass in jeder Schulklasse ein Kind sitzt, welches Symptome einer Depression zeigt. Als Vergleichswert kann gesagt werden, dass Depressionen bei Kindern und Jugendlichen in etwa gleich oft vorkommen wie AD(H)S (Ihle & Esser, 2002).

2.2.4 Verlauf einer Depression

Wie bereits angesprochen, kann das Erscheinungsbild einer Depression sehr individuell ausfallen. Dasselbe gilt auch für deren Verlauf. Es ist jedoch auch bekannt, dass Mediziner und Psychologen nachhaltiger helfen können, je früher eine Depression erkannt wird (Füssler, 2020).

Hell (2015) beschreibt ganz allgemein, dass Depressionen in der Regel vorübergehen, also nicht als chronisch gelten. Depressionen können von wenigen Wochen bis mehrere Monate andauern. Ausserdem klingen sie meist langsam ab, wenn man eine adäquate Behandlung erhält. Einige Restbeschwerden können jedoch auch bleiben. Dazu zählen zum Beispiel Selbstwertprobleme, unruhiger Schlaf oder Antriebsschwäche (ebd.). Groen & Petermann (2019) bestätigen, dass eine depressive Phase auch bei Kindern und Jugendlichen durchschnittlich zwischen einigen Monaten und einem Dreivierteljahr andauert. Jedoch ist die Persistenz um einiges höher, als bei den Erwachsenen. In über 70 Prozent der Fälle wiederholt sich eine Erkrankung innerhalb der nächsten 5 Jahre (Mudra & Schulte-Markwort, 2020). Zudem sind betroffene Kinder und Jugendliche besonders gefährdet, auch im späteren Leben wieder unter Depressionen zu leiden (ebd.). Castello (2017) erwähnt dabei ein Rückfallrisiko zwischen 25 und 75 Prozent innerhalb von fünf Jahren. Die erwähnten Probleme können auch im Erwachsenenalter zu Schwierigkeiten im Berufs- und Privatleben führen (Groen & Petermann, 2019). Besonders ab dem

Jugendalter besteht eine Gefahr für einen chronischen Verlauf einer depressiven Erkrankung sowie ein erhöhtes Risiko für einen Suizid (Stang & Schleider, 2018a).

Dies zeigt auf, wie wichtig es ist, Depressionen möglichst früh zu erkennen und richtig zu behandeln. Gleichzeitig wird an dieser Stelle noch einmal erwähnt, dass die Entwicklung beziehungsweise der Ablauf einer depressiven Störung bei jedem Menschen individuell ausfallen kann.

2.2.5 Komorbidität

Im Kindes- und Jugendalter treten unterschiedliche Symptome und Störungen häufig gleichzeitig auf. Das wird als Komorbidität (Ko-Morbidität = gemeinsame Erkrankung) bezeichnet. Groen & Petermann (2011) beschreiben, dass bei Kindern eine Depression mindestens ebenso häufig mit weiteren Störungen auftritt. Eine Komorbidität führt oft zu grösseren psychosozialen Beeinträchtigungen, einer negativeren Verlaufsprognose und folglich zu kleineren Erfolgen bei Behandlungen. Auch eine sogenannte *double depression*, also das Vorkommen einer Major Depression sowie einer dysthymen Störung ist relativ häufig (Groen & Petermann, 2011, S. 35ff). Eine reine Depression bei Kindern und Jugendlichen kommt eher selten vor. Nevermann & Reicher (2009, S. 65) stellen die Verhaltens- und Erlebnisprobleme zusammen, welche am häufigsten mit Depressionen auftreten:

- Angststörungen (Trennungsängste, Überängstlichkeit, Kontakt- oder Schulverweigerung)
- Verschiedene Verhaltensstörungen (vor allem Aggression, oppositionelles Trotzverhalten, Gesetzesverstöße)
- Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsstörungen
- Essstörungen (Magersucht, Ess-Brech-Sucht)
- Drogen- oder Alkoholmissbrauch und -abhängigkeit
- Somatoforme Störungen (körperliche Beschwerden wie Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Magen-Darm-Beschwerden ohne medizinischen Befund)

Ihle & Esser (2002, S.165) fanden heraus, dass die Komorbidität mit Angststörungen bei über 30 Prozent, bei dissozialen Störungen bei ungefähr 25 Prozent und bei hyperkinetischen Störungen bei ungefähr 13 Prozent liegt. Mädchen und Jungen zeigen geschlechtsspezifische Reaktionsmuster. Während Jungen eher externalisierende Auffälligkeiten zeigen, fallen bei Mädchen oftmals Symptome auf, die nach innen gerichtet sind (ebd.). Essau beschreibt, dass die häufigste Komorbidität die Verbindung von Depression und Angst ist, wobei es vorkommen kann, dass die Angststörung schon vor der Depression besteht (2007, S. 65f). Eine komorbide Störung beeinflusst den Verlauf sowie die Beeinträchtigung durch die Erkrankung (Mudra & Schule-Markwort, 2020). Das gleichzeitige Auftreten von mehreren Störungen macht das Erkennen einer depressiven Störung besonders schwierig (Nevermann & Reicher, 2009). Für eine Diagnose sowie eine Therapie erscheint es also grundlegend, dass mögliche Komorbiditäten untersucht und erkannt werden.

2.3 Ursachen für Depressionen (Risikofaktoren)

Warum werden Kinder und Jugendliche überhaupt depressiv? Eine einfache Antwort dazu gibt es nicht. Stang & Schleider (2018a) erwähnen, dass man heute von einem Entstehungsmodell ausgeht, das multifaktoriell bedingt ist. Auch Groen & Petermann (2019) und Haider (2008) beschreiben, dass eine Depression nie nur eine Ursache

hat. Oft ist es ein vielschichtiges psychisches Problem. Viele verschiedene Einflussfaktoren und Wechselwirkungen können eine Entwicklung von psychischen Auffälligkeiten fördern. Risikofaktoren beschreiben Einflüsse, die aufgrund von klinischer Erfahrung und wissenschaftlicher Forschung die Wahrscheinlichkeit einer Depression erhöhen (Groen & Petermann, 2019, S. 71f). Um einen Überblick zu erhalten, werden in diesem Kapitel die vielschichtigen Risikofaktoren in vier Gruppen eingeteilt. Dabei werden mögliche Ursachen erklärt und Zusammenhänge geschaffen.

Biologische Faktoren

Eine individuelle Vulnerabilität von Kindern kann ein Faktor für die Entstehung von Depressionen sein (Stang & Schleider, 2018a). Auch Kinder von Eltern mit Depressionen oder anderen psychischen Problemen weisen ein grösseres Risiko für eine eigene Depression auf. Ebenso können gewisse genetische Aspekte bei der Entstehung von Depressionen eine wichtige Rolle spielen. Groen & Petermann (2019) gehen davon aus, dass nur bestimmte Formen der Depression genetisch mitbedingt sind. Es ist jedoch noch nicht klar, was genau vererbt wird. Nevermann & Reicher (2009) bestätigen diese Annahme und belegen dies mit Hilfe von Studienergebnissen (Zwillingsstudien, Adoptionsstudien und Familienstudien). Dabei wird ersichtlich, dass der genetische Einfluss ein risikohöherer Faktor darstellt, jedoch keine kausale Wirkung hat (ebd.).

Groen & Petermann (2011, S.38) beschreiben auch eine Beeinträchtigung im Stoffwechsel der Neurotransmitter als eine mögliche Neigung zu Depressionen hin. Zu einem weiteren Risikofaktor zählt der Hormonhaushalt, der durch die Schilddrüsen reguliert wird. Bei einigen Betroffenen wird eine Unterfunktion der Schilddrüse festgestellt. Während der Pubertät finden viele (körperliche) Veränderungen statt. Die vielen Herausforderungen einer Pubertät können als Risikofaktor betrachtet werden, wenn ein Jugendlicher daran scheitert. Auch hier spielt der Hormonhaushalt eine grosse Rolle (ebd.).

Auch Kinder mit chronisch-körperlichen Krankheiten weisen ein signifikantes Depressionsrisiko auf. Dazu zählen insbesondere die folgenden Krankheitsbilder: Chronische Fatigue, Migräne, Epilepsie sowie Gaumenspalten (ebd.). Nevermann & Reicher (2009) ergänzen dabei, dass auch das Alter und das Geschlecht von Kindern und Jugendlichen als Risikofaktor angesehen wird, denn im Jugendalter steigt das Risiko, besonders bei Mädchen.

Soziale Risikofaktoren

Nach Groen & Petermann (2019) betrifft ein Teil der sozialen Risikofaktoren die familiäre Situation und die damit verbundenen Belastungen. Die täglichen Erfahrungen, die in einer Familie gemacht werden, tragen bedeutend dazu bei, wie ein Kind denkt, fühlt und handelt. Gewisse familiäre Einflüsse (z.B. Trennung, Verlust, soziale Benachteiligung u.a.) können ein Risiko für psychische Probleme darstellen. Zu diesen Einflüssen zählt auch die Erziehung. Werden die psychischen Grundbedürfnisse von Kindern (Bindung, Selbstwert, Spass und Orientierung) ungenügend gedeckt, zählt auch das zu einem Risikofaktor (ebd.). Die Eltern-Kind-Beziehung kann als Belastung wirken und birgt einige Risikofaktoren. Haider (2008, S. 58) zählt dazu folgende Punkte auf: unsichere Bindung, Feindseligkeit, mangelnde Kommunikation, Ablehnung, Wut, Gleichgültigkeit, sprunghafter Erziehungsstil, zu viel an Strenge oder zu wenig Struktur, Misshandlung oder Vernachlässigung.

Das Verhältnis zur Familie und Faktoren wie Erziehung, Todesfälle, Gesundheit der Familienmitglieder usw. sind besonders wichtige soziale Faktoren. Weiter gehören auch Freunde und Gleichaltrige, die Schule, das

Wohnumfeld oder die Medien dazu (Groen & Petermann, 2019, S. 73). Freundschaften spiegeln die eigene Person. Sie können dann zu einem Risikofaktor werden, wenn keine oder nur wenige Freunde vorhanden sind (Mobbing). Depressive Kinder verbringen oft sehr viel Zeit alleine und haben eher weniger Freunde (ebd.). Aber auch schwierige Lebensumstände wie zum Beispiel ein Wohnort- oder Schulwechsel und Traumatisierungen können Faktoren für eine Belastung darstellen (Haider, 2008, S. 58).

Die Welt verändert sich stetig. Heute gibt es viele unterschiedliche Lebenseinstellungen, Haltungen und Sinndeutungen. Dadurch erhalten die Kinder unzählbare Möglichkeiten und weniger allgemeingültige Wertvorstellungen. Dies kann zu Überforderung, Unsicherheit und Angst führen.

Stressfaktor (kritische Lebensereignisse)

Erleben Kinder häufig Veränderungen im Leben oder machen belastende Erfahrungen, kann auch das zu einem Risikofaktor zählen. Groen & Petermann (2019, S. 93) zählen zu solch kritischen Lebensereignissen unter anderem Todesfälle, Umzüge, Schulwechsel, Trennungen oder Krankheiten. Diese Ereignisse führen bei Kindern oft zu Stress. Stress, der lange anhält oder wiederkehrend ist, spielt für die psychische Gesundheit von Kindern eine wichtige Rolle. Dazu zählen unter anderem häufige Streitigkeiten, viele Termine und hohe Leistungsansprüche (auch schulische Überforderung) (ebd.). Eine Entwicklungsveränderung (Pubertät) kann bei einigen Kindern sehr viel Stress auslösen (Nevermann & Reicher, 2009).

Persönlichkeitsmerkmale (kognitive und emotionale Faktoren)

Die Art und Weise, wie man auf Anforderungen reagiert, wie man fühlt und wie man sich verhält, trägt zur psychischen Gesundheit bei. Einseitige Denk- und Handlungsmuster wie zum Beispiel willkürliche Schlussfolgerungen, alles persönlich zu nehmen oder selektive Verallgemeinerung werden als Risikofaktor wahrgenommen (Groen & Petermann, 2019). Haider beschreibt diese mit folgenden Worten (2008, S. 57):

«Sie (Schüler_innen) interpretieren sich und die Welt auf eine ganz spezifische Art und Weise.»

Generell bewerten depressive Kinder und Jugendliche sich selbst, ihre sozialen und schulischen Kompetenzen sowie die eigene Zukunft negativ. Es besteht also eine negative Grundhaltung und oft erleben sich Kinder nicht selbstwirksam. Dazu kommen meist Defizite im sozialen Bereich. Diese Persönlichkeitsmerkmale führen dazu, dass man sich wertlos fühlt, dass das Leben scheinbar nur Negatives bringt und man selbst nichts daran ändern kann (Haider, 2008).

Zusammenfassend wird an dieser Stelle noch einmal betont, dass all diese Bereiche zusammenhängen können. Zur Entwicklung einer Persönlichkeitsstruktur tragen viele unterschiedliche Faktoren bei. Haider beschreibt, dass Depressionen durch Risikofaktoren verursacht werden, die sich gegenseitig bedingen und verstärken können. In den meisten Fällen wird der Ausbruch einer Depression durch ein kritisches Ereignis unterstützt (2008, S. 58f).

2.4 Theoretische Erklärungsansätze zur Entstehung von Depressionen

Im vorhergehenden Kapitel wurden unterschiedliche Risikofaktoren für eine Depression aufgezählt und definiert. Nun folgen theoretische Erklärungsansätze zu deren Entstehung. Im Rahmen dieser Arbeit wird auf diese Theorien nur oberflächlich eingegangen. Die theoretischen Erklärungsansätze können bei der Beantwortung der

Fragestellungen dieser Arbeit unterstützend wirken. Jede Theorie beschreibt eine Möglichkeit, wie eine Depression entstehen kann. Nevermann & Reicher (2009) betonen dabei jedoch, dass man sich auch hier nicht nur auf eine Theorie stützen kann, sondern alle in Betracht ziehen soll.

Psychoanalytische Theorie (Verlusterlebnisse)

Diese Theorie findet ihren Ursprung in einer klassischen Studie von Freud (Nevermann & Reicher, 2009). Freud geht davon aus, dass frühkindliche Erfahrungen und Konflikte einen wichtigen Stellenwert in der Entwicklung bei Kindern haben und Störungen hervorrufen können. Trennungserfahrungen können zu einer Aktualisierung eines erlittenen Verlusterlebnisses in der Kindheit (real oder fiktiv) führen. Dies kann bis hin zu einer Depression führen. Dabei wird der scheinbar unerträgliche Schmerz über die Trennung durch eine Depression abgelenkt (ebd.). Wissenschaftlich ist dieser Erklärungsansatz nur schwer überprüfbar und wird bei Kindern eher selten in Betracht gezogen. Es kann jedoch vorkommen, dass zum Beispiel in der Spieltherapie frühkindliche Fehlentwicklungen aufgedeckt werden (ebd.).

Kognitive Theorie

Groen & Petermann (2011) beschreiben, dass bei dieser Theorie angenommen wird, dass spezifische, dysfunktionale Kognitionen entwickelt, aktiviert oder verstärkt werden. Durch diese Kognitionen tendieren Betroffene dazu, sich selbst und ihr Leben als negativ wahrzunehmen. Dies geschieht durch eine verzerrte oder einseitige Wahrnehmung. In der Regel gehen diese Kognitionen auf negative Kindheitserfahrungen zurück. Diese wird durch eine bestimmte aktuelle Belastung wieder aktiviert. Bei Kindern ist speziell zu bedenken, dass sich die kognitiven Strukturen noch im Aufbau befinden und zukünftige Entwicklungen auf diesen Strukturen aufbauen (ebd.). Nevermann & Reicher (2009) ergänzen, dass negative Denkmuster zu negativen (depressiven) Gefühlen führen können. Durch dauernde Wiedergabe von negativen Aussagen (z.B.: Ich bin dumm, ich kann das nicht), kann sich eine verzerrte Sichtweise über sich selbst bilden. Ganz generell sind die Gedanken pessimistisch, zynisch und negativ. Depressive Kinder haben meist irrationale Gedanken, sie haben Mängel in der Selbstkontrolle, ihre Fähigkeiten im Problemlöseprozess sind gering und sie weisen Erfolge und Verluste falschen Attributionen zu (ebd.).

Lerntheorie

Bei dieser Theorie wird davon ausgegangen, dass umweltbezogene Faktoren Depressionen auslösen und sie ein Ergebnis von verhaltensbezogenen, affektiven und kognitiven Veränderungen sind. Das bedeutet also, dass Depressionen erlernt werden können. Gemäss dieser Theorie wird durch ein Verstärkerdefiziterleben (z.B. mangelnder schulischer Erfolg) die Selbstüberzeugung nicht richtig entwickelt. Bekommen Kinder also immer negative Rückmeldungen, verinnerlichen sie diese (Nevermann & Reicher, 2009).

«Depressionen können nach Lewinsohn also aus einem Missverhältnis von positivem und negativem Austausch mit der Umwelt erklärt werden» (Nevermann & Reicher, 2009, S. 173).

Zusammenfassendes Modell

Mehrere Autoren (Nevermann & Reicher, 2009 und Essau, 2007) gehen davon aus, dass die Entstehung und Aufrechterhaltung einer Depression eine Integration von verschiedenen theoretischen Erklärungsansätzen

beinhaltet. Essau (2007) beschreibt dazu, dass es situative Faktoren braucht, welche als Auslöser einer Depression gelten können. Kognitive Faktoren spielen dabei eine wichtige Rolle. Diese können Umweltereignisse und deren Wirkung beeinflussen. Dieses Modell geht davon aus, dass einzelne Persönlichkeitsmerkmale die Auswirkungen von bestimmten Ereignissen stark beeinflussen. Dementsprechend besteht auch ein Zusammenhang von frühen Lebenserfahrungen und genetischen Faktoren. Die wahrgenommene Bindung, das Selbstsystem sowie unterschiedliche Stressfaktoren können sich gegenseitig unterstützen oder schwächen (ebd.).

Tabelle 3: Erklärungsmodell zur Entstehung von Depression (Nevermann & Reicher, 2009, S. 174)

Ansatz	Auswirkung
Bindung	Unsichere frühkindliche Bindungen führen zu verzerrten und unsicheren Arbeitsmodellen.
Verhalten	Verstärkung durch angenehme Aktivitäten und positive Erlebnisse geht verloren.
Selbstkontrolle	Möglichkeiten, das eigene Verhalten im Hinblick auf längerfristige Ziele zu organisieren und die Fähigkeiten zur Selbstbeobachtung, -bewertung und Selbstverstärkung sind beeinträchtigt.
Psychodynamisch	Ärger, Wut und Aggression gegen verlorene Objektbeziehungen werden gegen die eigene Person gerichtet.
Interpersonell	Mangelnde soziale Fertigkeiten, zwischenmenschliche Schwierigkeiten und besondere Herausforderungen (z.B. im Zusammenhang mit Entwicklungsübergängen und Rollenveränderungen, Verlusten) beeinträchtigen die Stimmung.
Sozial und umweltbezogen	Kritische Lebensereignisse und alltäglicher Stress können in Abhängigkeit von sozialer Unterstützung und Problembewältigungsfertigkeiten nicht adäquat bewältigt werden.
Neurobiologisch	Besonderheiten der Reizübertragung im Hormonhaushalt und in der Hirnanatomie begünstigen die Depression oder haben eine aufrechterhaltende Funktion.

2.5 Diagnostik und Therapiemöglichkeiten bei Depressionen

Der Frage nach der Diagnostik wird in diesem Kapitel nachgegangen. Eine differenzierte Diagnose ist für eine adäquate Behandlung grundlegend. Deswegen folgen in einem zweiten Schritt dieses Kapitels einige theoretische Lösungsansätze für betroffene Kinder. Dabei wird auf die für diese Arbeit wichtigen Bereiche eingegangen.

2.5.1 Diagnostik

«Eine Diagnose ist ein definiertes Krankheitsbild, das bestimmte Symptome umfasst und gewisse Kriterien erfüllt. Diagnosen psychischer Störungen versuchen die Vielfalt menschlicher psychischer Probleme und Beeinträchtigungen zu sortieren und in bestimmte Einheiten zu ordnen»

(Groen & Petermann, 2019, S. 41f).

Die Symptome, welche für eine Diagnostik grundlegend sind, wurden bereits im Kapitel 2.2 ausführlich beschrieben. Mudra & Schulte-Markwort (2020) zählen folgende Elemente der Diagnostik bei Kindern und Jugendlichen auf: *Verhaltensbeobachtungen, Beobachtungen bei Spielsituationen oder strukturierte Interaktionsbeobachtungen zwischen Eltern und Kind.*

Nachfolgend werden die Teilbereiche einer Diagnostik nach Mudra & Schule-Markwort (2020, S.135) aufgeführt:

- **Anamnese:** Eigenanamnese sowie eine Fremd- und Familienanamnese
- **Körperliche Untersuchung:** Somatische Ursachen sollen ausgeschlossen werden
- **Psychopathologischer Befund**
- **Kognitive Untersuchung:** Zum Beispiel durch Leistungstestung
- **Strukturierte Interviews:** Diagnostische Interviews gibt es schon für das Vorschulalter (z.B. PAPA), sowie spezielle für psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter (Kinder-DIPS)
- **Fragebogen:** Es gibt unterschiedliche Fragebogen. Zum Beispiel: Preschool Feeling Checklist, Depressionsinventar für Kinder und Jugendliche zwischen 8-17 Jahre (DIK), Children's Depression Rating Scale Revised für Kinder 6-12 Jahren (CDRS) oder Beck-Depressions-Inventar ab 13 Jahren (BDI-II) (die Aufzählung ist nicht abschliessend)
- **Projektive Testung:** Zum Beispiel den Satzergänzungstest RIBS (Rotter Incomplete Sentences Blank)

Bei der Diagnostik soll stets berücksichtigt werden, dass eine Depression bei Kindern und Jugendlichen selten ohne zusätzliche Symptome auftritt. Aus diesem Grund sind auch die Erfassung psychosozialer Probleme, kognitiver Funktionen sowie sozialer Kompetenzen grundlegend (Essau, 2007). Mudra & Schulte-Markwort (2020) empfehlen deswegen eine Diagnose nach dem MAS (multiaxialen Klassifikationsschema).

Multiaxiales Klassifikationsschema nach ICD-10

- I. Klinisch-psychiatrisches Syndrom (F-Diagnose/n nach ICD-10)
- II. Umschriebene Entwicklungsrückstände (z.B. Teilleistungsstörungen)
- III. Intelligenzniveau (z.B. Hinweise auf schulische Unter- /Überforderung)
- IV. Körperliche Symptomatik (z.B. chronische Erkrankungen, Hinweise auf somatogene Depression)
- V. Assoziierte aktuelle abnorme psychosoziale Umstände (z.B. psychische Störungen oder abweisendes Verhalten innerhalb der Familie, akut belastende Lebensereignisse, chronische zwischenmenschliche Belastung in der Schule u.v.m.)
- VI. Globale Beurteilung des psychosozialen Funktionsniveaus (neun Stufen)

2.5.2 Therapien

Groen & Petermann (2011) beschreiben, dass die Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Depressionen noch vergleichsweise wenig untersucht wurde. Grundsätzlich wird jedoch versucht, den multifaktoriellen Ursachen mit einer multimodalen Behandlung zu entsprechen. Die Therapieplanung sollte dabei möglichst individuell auf das Kind und dessen Bedürfnissen angepasst sein. Für die Vorgehensweise der Behandlung kann jene für Erwachsene als Grundlage angenommen und kindgerecht angepasst werden. Gewisse Therapieansätze beinhalten zum Beispiel die Arbeit mit Peergruppen, wobei altersspezifische Problem- und Entwicklungsbereiche werden mit den Betroffenen ausgearbeitet werden. Nachfolgend werden die wichtigsten Therapieformen mit Kindern beschrieben (ebd.). Nevermann & Reicher (2009) zählen dabei auf, was die Hauptaufgaben der Therapien sein sollten (S. 211):

- Selbstkontrollierter Umgang mit den eigenen Gefühlen
- Verbessertes Selbstbewusstsein und Selbstwerterleben
- Abbau von negativem Denken und pessimistischer Grundhaltung
- Abbau suizidalen Denkens und Handelns
- Erhöhung sozialer Kompetenzen und sozialer Integration
- Verbessertes Problemlöseverhalten
- Zurückgewinnung der Freude an Aktivitäten, die früher Spass gemacht haben
- Abbau von Verhaltensauffälligkeiten in der Schule
- Aufbau von Motivation und Leistungsbereitschaft (Schule, Familie)
- Abbau körperlicher Beschwerden

Nachfolgend werden die fünf häufigsten Therapieformen nach Nevermann & Reicher (2019) näher erläutert. Verschiedenen Therapieformen haben viele Gemeinsamkeiten und werden oftmals auch in konkreten psychologischen Verfahren kombiniert (ebd.)

Kognitive Verhaltenstherapie

Eine bei Kindern und Jugendlichen besonders wirksame Behandlungsform scheint die kognitive Verhaltenstherapie zu sein. Diese Therapie hat zum Ziel, die fehlangepassten Gedanken von depressiven Kindern zu ändern (Essau, 2007). Gemeinsam mit betroffenen Kindern werden Ressourcen gestärkt und das Miteinander innerhalb einer Familie gefördert. Zudem werden die Gedanken, Emotionen und das Verhalten von Betroffenen in positiver Weise verändert. Wichtig ist auch die Einbindung des sozialen Umfelds (Groen & Petermann, 2011, S. 135). Unterschiedliche therapeutische Inhalte und Techniken werden bei diesem Ansatz vereint. Ungünstige Verhaltensweisen und Denkmuster werden erkannt und modifiziert. Nachdem die als belastend erlebte Stimmung überwunden wurde, wird die Bewältigungskompetenz von emotionalen und sozialen Belastungen verbessert (ebd., S. 146). Nachfolgend werden wichtige Behandlungsarten der kognitiven Verhaltenstherapie aufgeführt (Essau, 2007, S. 163, zitiert nach Weisz et al. 1999b).

Tabelle 4: Wichtige Behandlungsarten der kognitiven Verhaltenstherapie

Behandlung und Komponenten	Ziele	Techniken
Kognitive Umstrukturierung	Veränderung fehlangepasster Gedanken und Verhaltensweisen	Überprüfung negativer Kognitionen: positive Selbstgespräche
Selbstkontrolltherapie	Vermehrung von Selbstbeurteilung und Selbstverstärkung	Training von Selbstmanagement, Selbstbeurteilung und Belohnung
Planen angenehmer Aktivitäten	Vermehrung von Aktivitäten, die zu gehobener Stimmung führen	Systematische Planung angenehmer Aktivitäten für jeden Tag
Training sozialer Kompetenzen	Fähigkeiten im zwischenmenschlichen Umgang und befriedigende Interaktionen erhöhen	Modell-Lernen, Üben, Rollenspiele, Feedback

Entspannungs- training	Abnahme von Spannung und Angst, die mit Depression einhergehen	Progressive tiefe Muskelentspannung; geführte Imagination
Training von Problemlösungsfähigkeiten	Verbesserung von Problemlösungsfähigkeit und dadurch von Selbstbewusstsein und Kontrollüberzeugung	Lernen und Üben von Problemidentifikation, der Ausarbeitung alternativer Lösungsmöglichkeiten und Auswahl der besten Lösung

Folgende Elemente der kognitiven Verhaltenstherapie bei depressiven Störungen bei Kindern und Jugendlichen werden dabei trainiert (Nevermann & Reicher, 2009, S. 214):

- Gefühle verstehen lernen (Emotionale Erziehung)
- Veränderung der depressiv machenden Gedanken
- Veränderung von ungünstigen Verhaltensweisen (Passivität)
- Training sozialer Fertigkeiten
- Einsatz von Entspannungstechniken
- Förderung von Selbstkontrolle
- Problemlösetraining

Spieltherapie

Eine Spieltherapie eignet sich für Kinder (ca. 3 bis 12 Jahre). Durch Spiele, welche die Kinder selber aussuchen können, bekommen sie die Möglichkeit, Gefühle und Konflikte, Sorgen und Probleme «auszuleben». Das Verhalten der Kinder während des Spielens wird von einem Therapeuten / einer Therapeutin interpretiert. Nach Nevermann & Reicher (2009) können bei Kindern folgende emotionale Veränderungen angestossen werden (S. 221):

- Angenehme und unangenehme Gefühle werden tiefer und differenzierter erlebt
- Unangenehme Gefühle nehmen ab und angenehme Gefühle nehmen zu
- Stimmung in Richtung Spass nimmt zu
- Belastende Erfahrungen werden durch Wut, Angst und Trauer bewältigt
- Emotionale Labilität und depressive Verstimmtheit nehmen ab

Familientherapie

Eine weitere, besonders wichtige Therapieform ist die Familientherapie. Im Kapitel 2.3 Ursachen (Risikofaktoren) wird erläutert, dass depressive Kinder oft aus Familien mit Schwierigkeiten kommen. Essau (2007) verdeutlicht dabei die Wichtigkeit einer genauen Untersuchung der betroffenen Familien. Es gibt verschiedene Therapieansätze, welche den Schwerpunkt auf die Familie richten. Nach Essau gibt es drei unterschiedliche Möglichkeiten, mit einer Familie zu arbeiten. Zum einen geht es dabei um Beratung und Aufklärung über eine Depression und deren Symptome. Weiter können Familienmitglieder als Behandelnde funktionieren und schliesslich gilt eine Familie auch als Interventionsschwerpunkt (2007, S. 185). Dinner (2019, S. 91) fügt ergänzend an, dass eine Familientherapie selbst dann positiv wirkt, wenn nicht die Familienstruktur als problematisch angesehen wird. Sind

Kinder depressiv, stellt das für alle Beteiligten eine schwierige Situation dar. Eine Familientherapie kann dabei als Entlastung dienen und den gemeinsamen Zusammenhalt unterstützen. Dies fördert die Genesung eines Kindes (ebd.). Die Familienmitglieder werden darin gefördert und unterstützt, angemessen auf die Schwierigkeiten des Kindes einzugehen. Zudem werden ungünstige Verhaltensmuster reduziert. Dazu gehört auch, dass bisherige Rollen innerhalb der Familie hinterfragt und nach Bedarf verändert werden. In der Familientherapie arbeitet man mit ähnlichen Inhalten und Zugängen wie bei der kognitiven Verhaltenstherapie (Groen & Petermann, 2011, S. 152f).

Interpersonelle Psychotherapie

Die interpersonelle Psychotherapie zeigt bei Erwachsenen Erfolge und auch die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen ist erprobt und zeigt Wirksamkeit auf. Der Fokus liegt auf den zwischenmenschlichen Beziehungen. Für die Therapie betrachtet man soziale Konflikte, entwickelt Problemlösungsstrategien und fördert soziale Kompetenzen. Den Kindern wird das Analysieren von Emotionen und Erwartungen vermittelt. Eingübt werden die neuen Kompetenzen mithilfe von Rollenspielen. Folgende vier Bereiche gehören zum psychosozialen Problem-bereich: Interpersonelle Verluste und Trauer, interpersonelle Defizite, interpersonelle Rollenkonflikte und Rollenveränderungen (Groen & Petermann, 2011, S. 150). Nevermann & Reicher (2009, S. 224f) ergänzen, dass in der Therapie der Schwerpunkt bei der Bearbeitung aktueller sowie zukunftsorientierter Probleme ansetzt. Probleme aus der Vergangenheit werden nicht aufgearbeitet.

Psychopharmaka

Psychopharmaka werden auch zur Behandlung von depressiven Kindern eingesetzt. Jedoch erwähnt Essau (2007), dass kontrollierte Studien aufzeigen, dass die Behandlung mit Psychopharmaka bei Kindern weniger positive Ergebnisse erzielen, also eine kleinere Wirkung tätigen als bei Erwachsenen. Die Neurotransmittersysteme sind bei Kindern noch nicht vollständig entwickelt, sodass von einer Therapie mit Antidepressiva abzuraten ist (Dinner, 2019, S. 91f). Dinner empfiehlt hingegen eine Lichttherapie oder Therapie mit Omega-3-Fettsäuren. Entschieden man sich bewusst für eine Behandlung mit Psychopharmaka, ist grundlegend, dass die Kinder zusätzlich in einer Therapie behandelt werden (Groen & Petermann, 2011, S. 167f).

Schlussfolgerung für die schulische Betreuung

Für die heilpädagogische Arbeit mit betroffenen Kindern ist es von Vorteil, die Therapieformen im Ansatz zu kennen oder zu verstehen. Je mehr Wissen vorhanden ist, desto besser können betroffene Kinder diesbezüglich auch in der Schule begleitet und unterstützt werden. Einige Aspekte dieser Theorien können in der Schule übernommen werden (vor allem die kognitive Verhaltenstherapie und die Spieltherapie). Es geht dabei nicht darum, die Kinder zu therapieren, dazu ist eine heilpädagogische Fachperson nicht befähigt. Die Kinder können aber auf ihrem eingeschlagenen Weg begleitet und unterstützt werden. Hat man als heilpädagogische Fachkraft die Möglichkeit, mit Therapeuten / Therapeutinnen von betroffenen Kindern zusammenzuarbeiten, können die Kinder besser unterstützt werden. Dabei hilft den heilpädagogischen Fachkräften ein Wissen über theoretische Erklärungsansätze und Therapiemöglichkeiten bei Depressionen.

2.6 Prävention

Wie bereits im Kapitel 2.5 erwähnt, kann und soll eine heilpädagogische Fachkraft die Kinder nicht therapieren. Im Verantwortungsbereich der heilpädagogischen Fachkraft liegt aber die Präventionsarbeit in der öffentlichen Schule. Diese Präventionsprogramme sind oft an die Prinzipien der kognitiven Verhaltenstherapie angelehnt (vgl. Kapitel 2.5.2) an (Castello, 2017). Nach Groen & Petermann (2011) bestehen in diesem Bereich zwei Präventionsansätze. Beide haben zum Ziel, das Auftreten von Depressionen im Kindes- und Jugendalter zu reduzieren. Zum einen soll eine Prävention Kinder unterstützen, welche ein erhöhtes Risiko für Depressionen aufweisen. Zum Beispiel wenn sie einen erkrankten Elternteil haben oder erhöhte soziale Unsicherheit und Ängstlichkeit zeigen (selektive Prävention). Der zweite Ansatz betrifft die universelle Prävention, welche sich an die allgemeine Schülerschaft richtet. Die Prävention ist eine besonders wichtige Thematik, da depressive Kinder ein hohes Rückfallrisiko besitzen (ebd.).

Selektive Prävention

Die selektive Prävention erlaubt es, Kinder, die bereits erste Anzeichen einer Depression aufzeigen, aufzufangen und mit spezifischen Programmen zu unterstützen. Ein Beispiel stellt das **Penn Resiliency Programm** dar. Weiter gehören familienorientierte Präventionsprogramme sowie Trainings der sozialen Fertigkeiten dazu (Groen & Petermann, 2011, S. 180ff). Das Programm **«Rational-emotive Erziehung (RAV)»** ist ebenfalls eine Möglichkeit um präventiv und interventiv einzugreifen (Castello, 2017, S. 50f).

Universelle Prävention

Bei universellen Präventionsprogrammen werden vor allem die kognitiven, emotionalen und sozialen Kompetenzen trainiert und gestärkt. Damit positive Effekte erzielt werden können, sollten die Massnahmen umfassend gestaltet sein. Dazu werden in Programmen, welche meistens für Schulen entwickelt werden, kognitiv-verhaltenstherapeutische Methoden eingesetzt. Ein Beispiel dazu stellt das Programm LARS&LISA dar (Groen & Petermann, 2011).

Grundsätzlich lässt sich für alle Programmen zusammenfassen, dass sie dann am wirksamsten sind, wenn die gelernten Inhalte im täglichen Leben direkt angewendet werden können. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit von Familie und Schule. Ein gutes Programm zeichnet sich aus, indem es nicht nur auf das Individuum gerichtet ist, sondern zum Ziel hat, die Lern- und Entwicklungsumwelt zu verändern (Nevermann & Reicher, 2009). Im Anhang I ist eine Liste mit Projekten zur Gesundheitsförderung in der Schweiz abgelegt (von Wyl et al., 2017).

Stärkung der Schutzfaktoren

Das Ziel einer Prävention ist es, die Schutzfaktoren aller Kinder und ihre Resilienz zu stärken. Das kann bedeuten, dass schwierige Situationen einfacher auszuhalten sind (Füssler, 2020). Damit dies erfolgreich gelingt, beschreiben Nevermann & Reicher (2009, S. 248) in folgenden Punkten, was ein resilientes Kind, einen resilienten Jugendlichen ausmacht:

- Sie haben zu mindestens einem Familienmitglied eine positive emotionale Beziehung, welches als Unterstützungsperson zuverlässig da ist und glaubwürdige Werte vermittelt.
- Sie haben ein stabiles Netzwerk, das als Unterstützung und Hilfestellung dient.
- Sie erleben zu Hause klare Strukturen.
- Sie haben (gleichgeschlechtliche) Identifikationsmodelle.
- Sie haben ein angenehmes Temperament, sind aufgeschlossen und wirken positiv.
- Sie haben eine positive Lebensperspektive und realistische Ziele für die Zukunft.
- Sie haben Eltern, die emotionale Wärme und Unterstützung entgegenbringen, Grenzen werden klar und flexibel gesetzt und die Selbstständigkeit wird gefördert.

2.7 Depression und Schule

Im Kapitel 2.3 wurden die Risikofaktoren für Depressionen beschrieben. Die Schule kann einen grossen Einfluss auf die Entwicklung der Kinder haben. Darauf wird in diesem Kapitel eingegangen. Als Lehrperson oder als schulische Heilpädagogin / schulischer Heilpädagoge sollte man sich bewusst sein, dass viele Symptome einer Depression (vgl. Kapitel 2.2) einen erfolgreichen Schulalltag erschweren. *«Depressive Störungen sind grundsätzlich affektive Störungen, die unabhängig vom IQ-Wert eines Kindes oder Jugendlichen auftreten»* (Nevermann & Reicher, 2009, S. 126f). Schlechte Schulleistungen deuten also nicht immer direkt auf ein generell eingeschränktes intellektuelles Vermögen hin. Schüler_innen mit Depressionen weisen oft andere Denkmuster auf. Nach Castello (2017) könnten dabei folgende Situationen beobachtbar sein:

Tabelle 5: Typische Denkmuster bei Schüler_innen mit Depressionen (Castello, 2017, S. 41)

Denkmuster	Beispielsituation	Gedanke
Katastrophisieren	SuS schreibt eine Klausur und befürchtet eine schlechte Bewertung.	«Wenn das passiert, ist alles aus.»
Positives ausschliessen oder abwerten	Eine gute schulische Leistung wird erbracht.	«Das ist doch nichts Besonderes.»
Alles-oder-Nichts-Denken	Im Sportunterricht misslingt eine schwierige Übung.	«Ich bin nun total gescheitert, weil es nicht geklappt hat.»
Sicher und möglich als Synonym betrachten.	In der Vorbereitung auf eine Prüfung treten Fehler auf.	«So wird das sicher nie gelingen.»
Personalisierung	Der gesamte Klassenverband wird von einer Lehrkraft gerügt.	«Es liegt wieder mal an mir – ich bin schuldig.»
Gedankenlesen	Trotz Wortmeldung wird ein Schüler nicht aufgerufen.	«Er denkt, ich weiss die Antwort sowieso nicht.»
Unzulässiges Verallgemeinern	Eine schlechtere Bewertung durch eine neue Lehrkraft.	«Daran sieht man, wie viel ich eigentlich wirklich kann.»

Nachfolgend wird in diesem Kapitel erklärt, warum die Schule als Risikofaktor zählen kann, wie der Unterricht unterstützend gestaltet werden kann und welche Verhaltensweisen von Lehrpersonen fördernd wirken.

2.7.1 Die Schule als Risikofaktor

Nach Groen & Petermann (2019) wird ein *regelmässiger Schulbesuch* und die *Mitarbeit* in der Schule als wichtige Aufgabe angesehen. Gleichzeitig stellt das auch eine tägliche Herausforderung dar. Die Schule ist ein zentraler Ort, der Kinder und ihre Entwicklung positiv sowie negativ beeinträchtigen kann. Starke Konkurrenz und hoher Leistungsdruck im Schulalltag können zum Beispiel zu Stress und emotionaler Instabilität führen (ebd.). Haider (2008) beschreibt dabei folgende Handlungen als Risikofaktoren: Dauerüberforderung, Schwarz-Weiss-Denken, unklare Grenzen (keine Führung durch die Lehrperson), nur das Scheitern / das Schlechte benennen sowie Mobbing.

In diesem Zusammenhang erkennen Nevermann & Reicher (2009, S. 122f) gewisse strukturelle Merkmale von Schulen als mögliche Stressfaktoren an. Zu diesen Merkmalen zählen folgende Punkte:

- Schule verläuft gruppenorientiert
- Vorgegebene Strukturen und Handlungsmuster
- Immer wieder neue Anforderungen
- Aufschieben und Unterdrückung individueller Bedürfnisse
- Viele Bewertungssituationen
- Bewertung nach Gruppennorm
- Kaum Individualisierung
- Wenig tolerierte Verhaltensabweichungen

Nevermann & Reicher zeigen zudem auf, dass es nicht immer grosse Schwierigkeiten sein müssen, die Kinder belasten. Auch der «tägliche kleine Ärger» kann mit Depression in Verbindung stehen beziehungsweise kann schwierige Situationen für Kinder mit Depressionen hervorrufen (2009, S. 126):

- Mit anderen streiten
- Angeschrien, kritisiert oder runtergemacht werden
- Bestraft werden
- Ein Spiel oder Rennen verlieren
- Übergangen, zurückgewiesen oder ignoriert werden
- Schlechte Leistungen in der Schule
- Etwas verlieren oder zerbrechen
- Etwas Schlechtes tun
- Jemanden vermissen (Freunde oder Verwandte, Eltern)
- Nicht in der Lage sein, etwas zu tun, was man gerne tun möchte

Fördernd hingegen wirkt, nach Haider (2008), das Wissen um eigene Stärken, das Bewusstsein, dass man mit jemandem reden kann und die Unterstützung im sozialen Bereich. Im Kapitel 2.6 Prävention werden unter anderem universelle Präventions-Programme für Schulen vorgestellt. Durch das bewusste Fördern von

Sozialkontakten sowie den sozialen Fertigkeiten können Betroffene unterstützt werden. Auch das bewusste Integrieren in die Gruppe kann eine positive Folgeerscheinung auslösen (ebd.).

Abbildung 1: Risikofaktoren bei der Entstehung von "Schul-Depression" von Nissen (1999) (Nevermann & Reicher, 2009, S. 135)

Ist sich eine Lehrperson dieser Merkmale bewusst, kann der Unterricht dementsprechend geplant und durchgeführt werden. Im nachfolgenden Kapitel wird deshalb der Frage nachgegangen, was guter Unterricht für psychisch kranke Kinder ist.

2.7.2 Unterstützender Unterricht

Nachdem mögliche Risikofaktoren aufgezählt wurden, werden in diesem Kapitel denkbare Handlungsmöglichkeiten in Schulen aufgezeigt. Dabei geht es nicht um die Perspektive aus didaktisch-pädagogischer Sichtweise, sondern um die psychologische. Steins (2008) beschreibt verschiedene Grundprinzipien im Umgang mit psychisch kranken Schüler_innen. Nachfolgend werden diese Prinzipien zusammenfassend beschrieben.

Das wichtigste Prinzip wird als **die Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schüler_innen** beschrieben. Folgende Aspekte sind dabei besonders grundlegend:

- Unterstützende Einstellung
- Kommunikation (konkrete Anweisungen, die inhaltlich und persönlich unterstützen)
- Wahrnehmung
- Interaktionsgestaltung (Anteilnahme und Empathie)

Auch Nevermann & Reicher betonen die Wichtigkeit einer guten und positiven Beziehung (2009, S. 144). Ein guter Unterricht beinhaltet demnach nicht nur den Unterrichtsinhalt, sondern er soll die individuelle Entwicklung von Kindern und Jugendlichen fördern (ebd.).

Als weiteres Prinzip beschreibt Steins (2008) die **Förderung des Selbstkonzepts** von Schüler_innen. Eine wichtige Rolle spielt dabei die wahrgenommene Rückmeldung und Bewertung von Lehrpersonen. Das schulische Selbstkonzept lässt sich durch den entsprechenden Selbstwert von Schüler_innen erkennen. Dabei zeigen die Kinder oft ungünstige Attributionsmuster, welche in der Schule umgelernt werden könnten. Weiter ist es für Lehrpersonen wichtig anzuerkennen, dass nicht unbedingt die Noten für ein schlechtes Selbstkonzept sorgen, sondern

dass es hauptsächlich durch soziale Quellen beeinflusst wird (ebd.). Eine direkte und offene Kommunikation mit ehrlicher Rückmeldung der Lehrperson wirkt dabei unterstützend.

Neben der Beziehung und dem Selbstkonzept spielen nach Steins (2008) auch **der Selbstwert, die Selbstakzeptanz sowie die Frustrationstoleranz** eine wichtige Rolle im Umgang mit psychisch kranken Kindern. Herausfordernde Situationen im Schulalltag (und davon gibt es eine Menge) können ohne Frustrationstoleranz kaum gemeistert werden, dazu zählen auch soziale Beziehungen (ebd.).

Als abschliessender Punkt nennt Steins (2008) die **Erwartungen**. Die Erwartungen, die auf ein Kind in der Schule einfließen, sind sehr zahlreich und werden von vielen unterschiedlichen Bereichen (z.B.: bisherige Leistungen, LP-Eltern-Interaktionen) beeinflusst. Als Lehrperson sollte man ein Gefühl dafür entwickeln, welche Erwartungen man den Kindern individuell zutrauen kann, ohne sie dauernd zu über- beziehungsweise unterfordern. Zu den Erwartungen zählen nicht nur die Erwartungen der Lehrpersonen, sondern auch diejenigen der Eltern (ebd.).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass guter Unterricht mehrdimensional ist. Von den Lehrpersonen wird eine Sensibilität vorausgesetzt, die einzelnen Kinder mit ihren individuellen Bedürfnissen wahrzunehmen. Sie müssen sich aber auch bewusst sein, dass jedes Kind Informationen unterschiedlich interpretiert.

2.7.3 Verhalten von Lehrpersonen

In diesem Unterkapitel wird die Rolle der Lehrperson noch differenzierter betrachtet. Die Möglichkeiten der Lehrpersonen betreffen nach Haider (2008) *das Wahrnehmen und Weiterhelfen*.

Die Stellung der Lehrperson ist nicht immer einfach, da sich diese verschiedenen Erwartungen stellen müssen, welche sich nicht immer decken. Wichtig erscheint, dass jegliche individuelle Anpassung auf jeden Fall mit dem betroffenen Kind besprochen wird (Haep & Brendgen, 2008). Eine sinnvolle Zusammenarbeit mit den Eltern ist ebenfalls grundlegend, damit Absprachen überhaupt möglich sind (Steins, 2008). Werden Erwartungen (von der Schule und von zu Hause) gemeinsam und klar formuliert, kann ein Kind diese einfacher umsetzen. Für eine solche professionelle Zusammenarbeit müssen die Lehrpersonen differenziert geschult und ausgebildet werden (ebd.). Als Lehrperson sollte man sich mit dem Krankheitsbild des Kindes auseinandersetzen, um das Kind im Unterricht beraten zu können. Dazu gehört auch, dass die entsprechende Klasse informiert wird. Die Haltung der Lehrperson beeinflusst die Reaktionen der Mitschüler_innen (Haep & Brendgen, 2008). Weiter empfehlen Haep & Brendgen (2008) die Krankheit im Unterricht als Sensibilisierung der Mitschüler_innen zu behandeln. Egal in welchem Umfang die Krankheit zum Thema wird, es ist in jedem Fall wichtig, vorher mit dem betroffenen Kind und den Eltern das Vorgehen abzusprechen (Steins, 2008).

Haep & Brendgen (2008) stellen wichtige Bereiche vor, die den Schulalltag von betroffenen Kindern positiv beeinflussen können. Durch eine Erkrankung können Kinder dem normalen Unterricht oftmals nicht ganz folgen. Deshalb sollten die kranken Kinder *so individuell wie nötig und so normal wie möglich* behandelt werden (ebd.). Wann immer möglich sollte den Schüler_innen der Leistungsdruck genommen werden. Ausserdem kann eine Lehrperson dazu beitragen, dass das Selbstkonzept (vgl. Kapitel 2.7.2) der Kinder positiv beeinflusst wird. Wie bereits erwähnt, ist die Haltung einer Fachperson in der Schule grundlegend (ebd.). Haider (2008) beschreibt, wie Symptome dabei als Botschaft angesehen werden können. Das Kind ist nie seine Störung. Störungsbilder sind

oft ein Versuch mit schwierigen Situationen umzugehen. Deswegen sollte man als Lehrperson versuchen zu verstehen, worum es dem Kind im Grunde geht (ebd.)

Die Realität sieht jedoch aktuell immer noch so aus, dass viele depressive Kinder in der Schule mehr oder weniger unentdeckt bleiben. Nevermann & Reicher (2009) beschreiben deswegen das aufmerksame Beobachten der Schüler_innen als die wichtigste Verhaltensweise der Lehrperson. Im Anhang B ist eine Liste von Stark (1990) mit Merkmalen, welche in der Schule beobachtet werden können, abgelegt. Diese Liste kann als Grundlage für eine Verhaltensbeobachtung verwendet werden.

2.7.4 Vernetzung

Die Vernetzung mit den Eltern wurde bereits im vorangehenden Kapitel besprochen. Um Kinder mit einer Depression gut unterstützen zu können, braucht es jedoch noch eine tiefere Vernetzung. Allgemein ist bekannt, dass die Arbeit mit Kindern, welche Anzeichen von Depressionen aufzeigen, von vielen Lehrpersonen als herausfordernd empfunden wird. Ein professioneller Umgang mit dieser Thematik ist grundlegend. Eine Vernetzung mit verschiedenen Personengruppen (Eltern, andere Lehrpersonen, Schulleitungen, Schulpsychologen, Therapeuten und anderen Fachpersonen) ist dabei hilfreich und wird empfohlen (Stang & Schleider, 2018b).

Bei der Früherkennung und Behandlung von psychischen Problemen im Schulalter spielen die SPDe eine wichtige Rolle. Schweizweit wird dieses Angebot sehr unterschiedlich umgesetzt, was auch zu unterschiedlichen Ressourcen führt (von Wyl et al., 2017). Im Kanton Obwalden ist der SPD hauptsächlich für schulische Fragestellungen verantwortlich. Für psychische Problemen steht der KJPD zur Verfügung.

2.8 Schlussfolgerungen für die empirische Untersuchung

In diesem Kapitel werden die theoretischen Inhalte in Beziehung zu den Forschungsfragen gesetzt. Die zentralen Erkenntnisse aus der Theorie werden dazu zusammenfassend dargestellt und ihre Bedeutung für den Alltag von Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen aufgezeigt. Anschliessend werden daraus Ansätze zur Überprüfung von Handlungsstrategien abgeleitet.

Das Wissen über Kennzeichen von Depressionen

Lehrpersonen begegnen in ihrem Arbeitsalltag immer wieder Kindern, die Symptome von unterschiedlichen Krankheitsbildern aufzeigen. In diesem Zusammenhang wird hier Haider (2008, S. 5) zitiert: *«Erste Hilfe bei seelischen Problemen bedeutet, auf dem Hintergrund eines guten theoretischen Wissens klare, direkte und abgegrenzte Interventionen zu leisten. Lehrer_innen sind keine Therapeut_innen und Diagnostiker_innen, aber das Wissen um psychische Zusammenhänge kann die pädagogische Praxis erleichtern und deren Qualität verbessern»*.

Um gefährdete Kinder frühzeitig zu erkennen, ist das Wissen über Depressionen im Kindes- und Jugendalter von zentraler Bedeutung. Das Wesentliche stellt dabei das Bewusstsein einer Lehrperson dar, dass diese Krankheit in ihrem Berufsalltag vorkommt und dass es je nach Alter von Betroffenen unterschiedliche Ausdrucksformen gibt. Im Zusammenhang mit dem Berufsalltag von Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachkräften ist es deshalb

zentral, wie sich die Symptome im Schulalltag zeigen. Dies wird in der vorliegenden Arbeit durch Interviews mit Fachpersonen eruiert und auf der Basis der Erkenntnisse werden Handlungsmöglichkeiten zusammengestellt.

Die Sensibilisierung von Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen im Schulalltag ist zentraler Teil dieser Arbeit. Damit eine Prävention erfolgreich durchgeführt werden kann, ist ein fundiertes Wissen über mögliche Entstehungsfaktoren (Risikofaktoren) grundlegend. Dieses Wissen kann Lehrpersonen helfen, die Situation eines Kindes besser einzuschätzen und frühzeitig zu handeln. Mögliche negative Einflussfaktoren können aufgedeckt, Ressourcen genutzt und Handlungsansätze angedacht werden. Dazu gehört auch eine Anpassung des eigenen Unterrichts. Es wird den Lehrpersonen ermöglicht, eine denkbare Depression frühzeitig zu erkennen und durch geeignete Handlungsansätze anzugehen. Im Rahmen der Möglichkeiten im Schulalltag werden sie sich bemühen, die Anzeichen zu erkennen und die Kinder zu stärken (Selbstwertgefühl, soziale Kompetenzen).

Auch diese Themen werden mit Fachpersonen in Interviews diskutiert. Es wird auch untersucht, was die Lehrpersonen unternehmen können, wenn sie in der Schule mit den möglichen Ressourcen scheinbar nicht mehr weiterkommen.

2.9 Hypothesen

Aufgrund der Fragestellungen und des Einbezugs der theoretischen Grundlagen wurden Hypothesen aufgestellt, die im Rahmen dieser Arbeit verifiziert oder widerlegt werden. Hypothesen sind Vermutungen über einen Sachverhalt, die begründet sind. Diese Vermutungen werden durch die Forschung empirisch verifiziert oder falsifiziert (Roos & Leutwyler, 2017, S. 178). Die Hypothesen sollen somit bei der Beantwortung der Forschungsfrage helfen. Zur besseren Übersicht werden hier die exakten Fragestellungen noch einmal aufgeführt:

- **Was braucht es, damit eine Lehrperson Anzeichen einer Depression bei Primarschulkindern erkennen kann?**
- **Welche unterstützenden Angebote im Unterricht könnten betroffenen Kindern helfen?**

Auf der Grundlage der erarbeitenden Theorie wurden im Zusammenhang mit den Fragestellungen folgende Hypothesen aufgestellt:

1. Anzeichen von Depressionen können in der Schule von Heilpädagogen / Heilpädagoginnen und Lehrpersonen erkannt werden.
2. Der Schulunterricht hat Auswirkungen auf den Krankheitsverlauf von depressiven Kindern.
3. Fachpersonen werden im Schulalltag bei betroffenen Kindern eher selten miteinbezogen.
4. Der Einfluss der Schule auf die psychische Gesundheit von Kindern wird unterschätzt.

Die exakten Fragestellungen sowie die dazu passenden Hypothesen waren bei der Wahl der Forschungsmethodik von zentraler Bedeutung. Im nachfolgenden dritten Kapitel werden der ausgewählte Forschungszugang und die dazu passende Methodik erläutert.

3. Forschungsmethodik

Ausgangslage für die Forschungsmethodik sind die Fragestellungen gemäss Kapitel 2.9, zu deren Beantwortung eine empirische Arbeit mit *qualitativem Forschungszugang* gewählt wurde. Dabei sollen verschiedene Sichtweisen gesammelt werden, um unterschiedliche Perspektiven zu erfassen und zu untersuchen. Nachfolgend wird die qualitative Forschung beschrieben und anschliessend die gewählte Forschungsmethode mit den spezifischen Merkmalen dargestellt. Auch die Auswertung der Daten erfolgt qualitativ. In der Inhaltsanalyse wird das entsprechende Vorgehen beschrieben.

3.1 Qualitative Forschung

Die qualitative Forschung hat vor allem zum Ziel, soziale Lebenswelten zu erkunden (Mayring, 2016). Sie wird somit hauptsächlich in den Sozialwissenschaften angewandt. Das Erheben von nicht standardisierten Daten eignet sich dafür besonders. Dazu werden Meinungen, Motive und Einstellungen untersucht. Die gewonnenen Daten werden interpretiert (ebd.). In der qualitativen Forschung geht es also um Abduktion, was bedeutet, dass zu einer gegebenen Beobachtung die bestmögliche Erklärung gesucht wird (Moser, 2003). Mayring (2016, S. 19) benennt folgende fünf Grundsätze der qualitativen Forschung: *Subjektbezogenheit, Deskription, Interpretation, alltägliche Umgebung* sowie *den Verallgemeinerungsprozess*. Diese Grundsätze sollen in dieser Forschung erfüllt werden.

Gütekriterien der qualitativen Forschung

Damit valide Daten erhoben werden können, müssen bei einer qualitativen Forschungsmethode gewisse Gütekriterien eingehalten werden. Dazu gehören nach Mayring (2016, S. 141f) die Validität (Habe ich wirklich das erfasst, was ich erfassen wollte?) und Reliabilität (Habe ich den Gegenstand exakt erfasst?). Mayring (2016, S. 144-148) hat zur Erreichung der zwei Kriterien sechs übergreifend gültige Punkte zusammengestellt:

- Verfahrensdokumentation (Nachvollziehbarkeit)
- Argumentative Interpretationsabsicherung
- Regelgeleitetheit der Erhebungs- und Auswertungsverfahren
- Nähe zum Forschungsgegenstand
- Kommunikative Validierung
- Triangulation

Nur wenn möglichst viele Kriterien in hohem Masse erfüllt werden können, kann eine qualitativ hochwertige Arbeit entstehen. Zu berücksichtigen ist, dass bei der qualitativen Forschung die Subjektivität der Forschenden nicht eliminiert werden kann und für den Verständigungs- und Verstehens-Prozess genutzt werden kann (Moser, 2003, S. 19f). Um möglichst viele Gütekriterien zu erreichen, werden die transkribierten Interviewtexte im Anhang E abgelegt und auch das methodische Vorgehen wird möglichst transparent offengelegt. Ausserdem wurde durch die Auswahl der Interviewpartnerinnen trianguliert. Somit konnte der Forschungsgegenstand aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet werden (Moser, 2003, S. 53).

3.2 Qualitative Technik: Qualitative Interviews

Daten für diese Forschung wurden mit qualitativen Interviews erhoben. Interviews wurden mit unterschiedlichen Fachpersonen, die mit depressiven Kindern arbeiten, durchgeführt. Dazu gehörten eine schulische Heilpädagogin an einer kinderpsychiatrischen Institution, Kinderpsychologinnen und Angestellte beim schulpsychologischen Dienst (SPD) und beim kinder- und jugendpsychologischen Dienst (KJPD). Von diesen Fachpersonen können aussagekräftige Antworten erwartet werden. Das Gespräch (der verbale Zugang) spielt in der qualitativen Forschung eine grosse Rolle. Vor allem die subjektiven Bedeutungen lassen sich in Gesprächen besser ableiten als in schriftlichen Fragebogen (Mayring, 2016, S. 66). Die Interviews enthielten offene oder halbstrukturierte Fragestellungen und wurden mit einer kleinen Anzahl von Personen durchgeführt. Die Beziehungs- und Inhaltsebenen sind wichtige Voraussetzungen für das Gelingen von Interviews (Altrichter, Posch & Spann, 2018, S. 134). Die Interviewten sollten sich dabei stets ernst genommen fühlen. Dazu braucht es eine Vertrauensbeziehung (Mayring, 2016, S. 69).

Im Gespräch wurde ein Problem fokussiert – konkret die *Depressionen bei Kindern im Primarschulalter*. Bei der Forschungsmethode der **fokussierten Interviews** steht das Problem im Zentrum (Mayring, 2016, S. 68). Die Atmosphäre während des Interviews ist dabei besonders wichtig. Ebenso grundlegend ist, dass keine Suggestivfragen gestellt werden. Der Interviewer erhält dabei die Rolle des neutralen Zuhörers (Moser, 2003, S. 94f). Begründet wird diese Art der Datenerhebung dadurch, dass Interviews Zugang zu Informationen bieten, die auch Gedanken, Einstellungen und Haltungen zulassen (Altrichter et al., 2018, S. 133f).

Der Ablauf im fokussierten Interview

Mayring (2016, S. 69ff) beschreibt fünf verschiedene Phasen des Ablaufs eines fokussierten Interviews (vgl. Abbildung 2). Die Problemanalyse (1) steht jeweils am Anfang des Prozesses, dazu gehört die Formulierung des Problems. Aus der Analyse werden die zentralen Aspekte für einen Interviewleitfaden (2) zusammengetragen. Dabei werden einzelne Thematiken in eine entsprechende Reihenfolge gebracht. Mayring empfiehlt dazu, Formulierungsvorschläge sowie eventuelle Alternativen vorzubereiten. Die dritte Phase besteht aus einer Pilotphase (3). Diese Phase wird aufgrund von Zeitmangel für die vorliegende Arbeit nur ansatzweise durchgeführt. Das Interview (4) besteht aus drei Teilen: den Sondierungsfragen, den Leitfadenfragen und den spontanen Ad-hoc-Fragen. Damit das Material ausgewertet werden kann, muss es aufgezeichnet (5) werden. Im vorliegenden Fall werden bei den Interviews Tonbandaufzeichnungen gemacht.

Abbildung 2: Fünf Phasen des fokussierten Interviews

Für die Qualität der Resultate ist neben einer Problemanalyse und der Konstruktion eines qualitativ hochwertigen Leitfadens vor allem auch die Interviewführung wichtig. Altrichter et al. stellen dazu sieben goldene Regeln der Interviewtechnik zusammen (2018, S. 105f).

1. **Verständlichkeit beachten:** Sprache muss den Interviewten angepasst werden.
2. **Technik:** Bedienungsanleitung des Aufnahmegerätes kennen und beherrschen.
3. **Ungestörtheit:** Eine entspannte und ungestörte Atmosphäre während des Interviews schaffen.
4. **Vertrauen aufbauen:** Zeigen von echtem Interesse.
5. **Gespräch steuern:** Das Gespräch auf die für die Arbeit wichtigen Bereiche lenken (keine Suggestivfragen).
6. **Geduld haben:** Pausen aushalten, zurückhaltend sein.
7. **Flexibel bleiben:** Die Möglichkeit offen lassen, nachzufragen, Fragen zu stellen, die nicht auf dem Leitfaden sind.

Transkription

Das Transkribieren ist laut Moser (2003) eine aufwändige Arbeit. Für eine systemische Analyse des Inhaltes ist sie jedoch grundlegend. Wichtig sind eine einheitliche Form und das Einhalten von Transkriptionsregeln. Dazu gehören nach Hug & Poscheschnik (2015, S. 135f) die Zeilennummerierung am linken Rand. Weitere Regeln richten sich an den inhaltlichen Absichten. Im Rahmen dieser Arbeit wurde die schweizerdeutschen Interviews in Standarddeutsch transkribiert. Gewisse dialektische Einfärbungen wurden aufgrund der Kohärenz beibehalten. Auch nicht-sprachliche Äusserungen (Mimik, Gestik, Pausen usw.) sind ein wichtiger Teil eines Gespräches und sollten daher verschriftlicht werden (ebd.). Um auch die Stimmung und die erwähnten nonverbalen Kommunikationsgegenstände erfassen zu können, wurden folgende Transkriptionszeichen nach Moser (2003, S. 123) verwendet.

Zeichen	Bedeutung
=	Die Gleichheitszeichen am Ende und am darauffolgenden Anfang der Zeile bedeuten, dass es dazwischen keine Pausen gab.
(.4)	Zahlen in den Klammern zeigen Pausen (in Zehntelsekunden) an.
(.)	Ein Punkt in der Klammer zeigt eine kurze Pause an, die nicht mehr als eine Zehntelsekunde dauert.
_____	Unterstreichungen bezeichnen die Betonung - etwa durch Veränderung der Tonhöhe oder besonderen Nachdruck.
WORT	Grossbuchstaben zeigen – im Verhältnis zum umgebenen Gesprächskonflikt – speziell laut Gesprochenes an.
()	Eine leere Klammer zeigt an, dass der Auswerter den Ausdruck nicht verstanden hat.
(())	Doppelte Klammern enthalten die Beschreibung des Autors und keine Transkription.

Die vollständigen Transkripte der Interviews finden sich im Anhang E.

3.3 Qualitative Inhaltsanalyse

«Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise und theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet» (Mayring, 2016, S. 114).

Texteinheiten werden also abstrakten Kategorien zugeordnet, welche die entsprechenden Inhalte prägnant beschreiben. Ähnliche Aussagen aus den Interviews werden somit passenden Kategorien zugeteilt (Hug & Poscheschnik, 2015, S. 152f). Weiter beschreiben sie, dass durch die qualitative Inhaltsanalyse eine Menge der Daten

reduziert werden können. Dieses Verfahren ist stark regelgeleitet und weist einen hohen Grad von Strukturiertheit auf (vgl. Gütekriterien, Kapitel 3.1).

Innerhalb der qualitativen Inhaltsanalyse bestehen verschiedene Verfahren. Mayring (2016, S. 115) und Hug & Poscheschnik (2015, S. 153f) verweisen auf drei Grundformen der qualitativen Inhaltsanalyse:

- **Zusammenfassende Inhaltsanalyse:** Das Material wird so weit reduziert, dass die wesentlichen Inhalte noch erhalten bleiben.
- **Strukturierende Inhaltsanalyse:** Unter festgelegten Ordnungskriterien werden bestimmte Aspekte aus dem Material herausgefiltert.
- **Explizierende Inhaltsanalyse:** Zu einzelnen Textteilen wird zum besseren Verständnis zusätzliches Material hinzugefügt.

Die qualitative Inhaltsanalyse wurde in dieser Arbeit als *strukturierende Inhaltsanalyse* erarbeitet. Dabei wurde eine kombinierte Vorgehensweise aus deduktiver und induktiver Methode angewendet (Roos & Leutwyler, 2017). Es erfolgte dazu eine erste deduktive Kategorienbildung aufgrund einer theoretischen Vorüberlegung. Im Verlaufe der Analyse wurde diese Kategorienbildung induktiv verfeinert (ebd.). Aufgrund von wichtigen Textstellen, die für die Untersuchung als relevant galten, wurden also die unterschiedlichen Kategorien erweitert und angepasst (Hug & Poscheschnik, 2015). Eine Kategorie bezeichnet einen Begriff oder einen Satz, der paraphrasiert, also den Inhalt der Aussage vereinfacht wiedergibt. Textstellen wurden entweder bereits bestehenden Kategorien zugeordnet oder nach Bedarf wurden neue Kategorien beziehungsweise Unterkategorien erstellt. Das Kategoriensystem wurde dann überprüft und bei Bedarf überarbeitet, bis keine neuen Kategorien mehr gefunden wurden (ebd.). Roos & Leutwyler (2017) erwähnen, dass aufgrund des Kategoriensystems, welches aus Name, Codier-Regel sowie Ankerbeispiel besteht, einzelne Textstellen eindeutig den entsprechenden Kategorien zugewiesen werden können. Die qualitative Inhaltsanalyse hat zum Ziel, Zusammenhänge zu erkennen, mögliche Strukturen aufzuzeigen sowie Hypothesen abzuleiten, wenn diese erkannt werden (ebd.).

Zum besseren Verständnis werden nachfolgend die fünf Aspekte der qualitativen Inhaltsanalyse nach Roos & Leutwyler (2017, S. 294f) dargestellt:

- 1. Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten**
Überblick verschaffen anhand von allen Transkripten und in Verbindung mit der Theorie
- 2. Kategorien entwickeln – ein Suchraster vorbereiten**
Kategorien deduktiv bestimmen und somit ein Suchraster erstellen.
- 3. Codieren – Ordnung in die Vielfalt an Informationen bringen**
Die Texte werden nach wichtigen Informationen durchsucht. Induktiv werden nun neue Kategorien gebildet oder bestehende angepasst.
- 4. Analysieren – geordnete Informationen auswerten**
Informationen werden strukturiert, ausgelegt und kontextualisiert.
- 5. Darstellen der Analyse**
Ergebnisse der Analyse werden dargestellt, meistens in Form eines Berichts.

4. Umsetzung der Untersuchung

Nachdem die gewählte Forschungsmethode im vorangehenden Kapitel beschrieben wurde, wird in diesem Abschnitt auf die konkrete Umsetzung der Untersuchung eingegangen. Im Kapitel 3.2 wurden die fünf Schritte des qualitativen Interviews beschrieben. Die Problemanalyse (Phase 1) bildet dabei die Grundlage für die Erarbeitung des Leitfadens. Dazu wurden im Kapitel 2 dieser Arbeit die zentralen Erkenntnisse aus den theoretischen Grundlagen erarbeitet. In diesem Kapitel wird der Interviewleitfaden vorgestellt (Phase 2) sowie die Interviewdurchführung dargelegt (Phase 4). Weiter wird die Datenerhebung (Phase 5) erklärt.

4.1 Konstruktion des Leitfadens

Für die Erhebung der Daten wurde mit einem *Interviewleitfaden* gearbeitet (vgl. Anhang D). Der Leitfaden wurde so aufgebaut, dass die Inhaltsbereiche angegeben sind und dazu jeweils einige Fragen formuliert wurden. In jedem Interview wurden die Fragen möglichst ähnlich gestellt, damit die Antworten in einem späteren Schritt miteinander verglichen werden konnten. Der Interviewleitfaden wurde aufgrund der Fragestellung, der Theorie und den Hypothesen konstruiert. Auch die Sichtung bereits bestehender Diagnostikverfahren spielten bei der Zusammenstellung der Fragen eine Rolle. Es besteht eine Vielzahl an Diagnostikverfahren¹. Aufgrund der Verfügbarkeiten sowie persönlicher Empfehlungen wurden die Folgenden beachtet:

MAI-KJ	Die Diagnostik von Angst und Depression mit dem mehrdimensionalen Angstinventar für Kinder und Jugendliche
CBCL	Child Behavior Checklist (Elternfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen)
TRF	Teacher Report Form (Ist analog zum CBCL aufgebaut und dient Lehrkräften als Datenquelle)
SDQ-Deu	Strengths and difficulties questionnaire (Fragebogen zu Stärken und Schwächen; Für Eltern und Lehrpersonen)
FEES	Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen.
LSL	Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten

(Castello, 2017, S.161-167)

Neben der Begrüssung und Verabschiedung wurde der Leitfaden in drei Teile unterteilt. Nachdem einige Informationen zum Ziel und Umfang der Arbeit gegeben wurden, galten *Sondierungsfragen zur Person* als Einstieg. Dabei wurden Informationen zur Person, zur Arbeitssituation sowie der Präsenz des Themas Depressionen im Primarschulalter erfragt. Die Sondierungsfragen halfen als Einstieg in die Thematik. Auch die subjektive Bedeutung des Themas für die Interviewten wurde so abgefragt (Mayring, 2016, S. 70). Die Leitfadenfragen für den Hauptteil wurden in zwei Teile eingeteilt. Der Teil A beinhaltet *Fragen zur Wahrnehmung und Kennzeichen von Depressionen*. Die Probanden wurden zu ihrer persönlichen Wahrnehmung von Depressionen, zu Anzeichen und Merkmalen sowie möglichen Erklärungen zu der Entstehung einer Depression befragt. Dieser Teil kann sehr gut

¹ Die Diagnostikverfahren wurden entweder in der Bibliothek der HfH, dem Mediencenter der PH Luzern oder online gesichtet.

mit der bereits erarbeiteten Theorie verbunden werden. Besonders für das Kapitel 6 war dieser Teil wichtig. Die Antworten aus der Praxis wurden dabei mit der Theorie verbunden.

Anschliessend folgten Fragen zum Teil B. Dabei wurden im Leitfaden Fragen um die Thematik *Umgang als Institution Schule mit depressiven Kindern* aufgeschrieben. Er beinhaltete Fragen zur Haltung, möglichen Verhaltensweisen von Lehrpersonen und Anpassungen des Unterrichts. Weiter ging es dabei auch um die Zusammenarbeit mit Lehrpersonen aus Sicht der unterschiedlichen Fachpersonen.

Mayring (2016, S. 70) beschreibt die Leitfadenfragen als wesentliche Fragestellungen. Er erwähnt jedoch auch, dass spontane Ad-hoc-Fragen auch ihren Platz im Leitfaden haben sollten (ebd.). Diese wurden im vorliegenden Fall nicht explizit ausgewiesen. Vor der Durchführung der Interviews wurde der Interviewleitfaden mit einer Arbeitskollegin getestet. Laut Roos & Leutwyler (2017) ist dieser Schritt der Überprüfung sehr wichtig, um die Reaktionen der Fragen zu testen. Der Leitfaden bewährte sich bei der Überprüfung und musste nicht angepasst werden. Ausserdem konnte so auch die ungefähre Dauer des Interviews getestet werden.

4.2 Interviews (Planung, Durchführung und Transkription)

Wahl der Probanden

Die Probanden wurden bewusst aus unterschiedlichen Berufsfeldern gewählt, um eine möglichst repräsentative und diverse Gruppe zu erhalten. Das Hauptkriterium bestand darin, dass die ausgewählten Personen in ihrem beruflichen Alltag mit depressiven Kindern arbeiten und dass ein Bezug zur öffentlichen Schule besteht. Damit valide Schlüsse gezogen werden konnten, war eine heterogene Stichprobe wichtig. Nur so konnte die Thematik in der ganzen Komplexität erfasst werden (Roos & Leutwyler, 2017, S. 192). Durch die unten aufgeführten Probanden konnte eine heterogene Gruppe zusammengestellt werden.

Tabelle 6: Beschreibung der Interviewpartnerinnen

Proband	Berufsbezeichnung / Arbeitsort	Ausbildung
P1	Ehemalige Schulleiterin der internen Schule der psychosomatischen-psychiatrischen Therapiestation des Kinderspitals Zürich	Schulische Heilpädagogin
P2	Leitende Psychologin einer kinderpsychiatrischen Therapiestation	Psychologin Weiterbildung: Therapieausbildung mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie für Kinder und Jugendliche
P3	Leiterin einer psychotherapeutischen Praxis für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	Lic. phil. Klinische Psychologie für Kinder, Jugendliche und Erwachsene Eidgenössisch anerkannte Psychotherapeutin Psychologin SBAP
P4	Schulpsychologin im schulpsychologischen Dienst Obwalden (SPD, Sarnen) Zuvor: Mitarbeiterin beim KPS, JPS und Psychotherapeutin bei einem Kinderarzt	Psychologin Weiterbildung: Therapieausbildung mit Schwerpunkt Verhaltens- und Systemtherapie im Kinderbereich
P5	Fachpsychologin, Psychotherapeutin FSP Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst	Studium der Psychologie und Pädagogik Weiterbildung: Psychoanalytische Ausbildung

Die Probanden wurden einige Monate vor der Durchführung der Interviews auf schriftlichem Weg (per E-Mail) angefragt. Das Schreiben ist im Anhang C zur Ansicht abgelegt. Die Interviews wurden zwischen August und Oktober 2020 durchgeführt. Sie fanden, wenn möglich, am Arbeitsort der Probanden statt. Dadurch sollten sich die Probanden möglichst wohl und sicher fühlen. In zwei Fällen war dies aus zeitlichen Gründen nicht möglich. Diese Gespräche wurden per Video-Call durchgeführt. Die Interviews dauerten alle zwischen 30-45 Minuten. Den Fachpersonen wurde der Interviewleitfaden zur Ansicht oder Vorbereitung vor dem Gespräch per E-Mail zugesendet. Die Interviewpartnerinnen bereiteten sich sehr unterschiedlich auf die Interviews vor. Einige (P3, P4) erschienen mit vielen Notizen an das Interview. Anderen hatten die Fragen im Voraus gelesen. Es kam auch bei einem Interview vor, dass sich die Person gar nicht darauf vorbereitet hatte (P5). Es gab keinen klaren Vorbereitungsauftrag. Eine Vorbereitung war nicht nötig und hat die Resultate weder negativ noch positiv beeinflusst. Für die Interviews diente der Interviewleitfaden (Anhang D) stets als Orientierung. Er war zur Ansicht immer auf dem Tisch aufgelegt. Roos & Leutwyler (2017) raten von einer starren, unflexiblen Leitfadenbürokratie ab. Stattdessen sollte das Gespräch möglichst offen sein und viele Kontextinformationen beinhalten. Zum Abschluss der Interviews wurde das Wort jeweils den Fachpersonen übergeben. Sie hatten so die Möglichkeit eine Ergänzung anzubringen oder eine wichtige Aussage noch einmal zu betonen. Bei einigen Gesprächen wurden auch nach dem offiziellen Teil des Interviews noch weiter geredet und diskutiert. Da diese Gesprächsinhalte für die Untersuchung irrelevant waren, wurden sie weder aufgenommen noch ausgewertet.

Aufgezeichnet wurden die Interviews als mp3 Audiodateien mit einem Diktiergerät. Die Tondokumentationen wurden möglichst zeitnah transkribiert und so für die Auswertung aufbereitet. Alle Transkriptionen sind im Anhang E abgelegt. Die Transkriptionen wurden ohne spezielles Programm mit Microsoft Word erledigt. Die aufgenommene Audiodatei wurden dabei mit dem Standardprogramm *Elmedia Video Player* abgespielt. Besonders hilfreich war dabei die Funktion *Verlangsamung der Abspielgeschwindigkeit*. Dies ermöglichte ein flüssiges Verfassen des Gehörten. Mit der Datenauswertung konnte begonnen werden, sobald alle fünf Interviews transkribiert waren. Die Arbeitsschritte dazu werden im nachfolgenden Kapitel dargestellt.

4.3 Datenauswertung

Im Kapitel 3.4 wurde beschrieben, was eine *qualitative Inhaltsanalyse* ist. Dabei werden Textinhalte systematisch analysiert, anhand eines Kategoriensystems bearbeitet und schliesslich auf die theoretischen Konstrukte bezogen (Mayring, 2016, S. 114). Interpretationen, welche in den Ergebnissen erschlossen werden, müssen immer auch für Aussenstehenden nachvollziehbar erscheinen (Moser, 2003, S. 122). In diesem Kapitel wurde die Umsetzung der strukturierten Inhaltsanalyse erläutert. Zuerst wird aber in einem Abschnitt auf die Datenanalyse mit einem Computerprogramm eingegangen.

Computerunterstützendes Datenanalyseprogramm

Als Unterstützung zur Auswertung der Daten wurde mit dem Datenanalyseprogramm MAXQDA® gearbeitet. Dieses Programm dient dem Prozess der Datenauswertung in vielerlei Hinsicht. Es gibt unter anderem die Möglichkeit der Codierung (Bildung von Kategorien), der Textsuche, dem Markieren sowie verschiedene Auswertungsprozeduren. Zudem können Kategorien kommentiert (durch Memos) und durch das Erstellen von Unterkategorien hierarchisch dargestellt werden. Schlussendlich wird durch das Programm die Auswertung erleichtert

(Moser, 2003, S. 135ff). Nachfolgend werden die einzelnen Schritte der Datenanalyse aufgeführt und mit den verwendeten Funktionen von MAXQDA® verknüpft. Insgesamt wurden bei der Inhaltsanalyse 381 Textstellen markiert und codiert. Das Computerprogramm war bei dieser Datenmenge sehr hilfreich.

Umsetzung der strukturierenden Inhaltsanalyse

Wie bereits erwähnt, wurden die Daten dieser Arbeit strukturiert analysiert. Im Kapitel 3.3 wurden die fünf Schritte einer Inhaltsanalyse nach Roos & Leutwyler (2017) aufgezeigt. Nachfolgend werden nun die einzelnen Schritte der Analyse beschrieben und dokumentiert. Alle Phasen wurden mit dem zuvor beschriebenen Computerprogramm MAXQDA® durchgeführt. An dieser Stelle wird besonders auf die ersten drei Schritte der Inhaltsanalyse eingegangen. Auf das Analysieren sowie auf die Darstellung der Analyse wird im folgenden Kapitel fünf weiter eingegangen.

Schritt eins: Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten

Es ist wichtig, dass bei einer Analyse immer mit dem vollständigen Datenmaterial gearbeitet wird (Roos & Leutwyler, 2017). In diesem Schritt wurde also das Material gelesen. Datenmaterial, das nichts zur Beantwortung der Fragestellung beitragen konnte, wurde direkt weggelassen. Das Material, das nun zur Analyse ausgewählt wurde, wurde korrekt benannt und entsprechend im Computerprogramm MAXQDA® abgelegt.

Schritt zwei: Kategorien entwickeln – ein Suchraster vorbereiten

Aufgrund des theoretischen Hintergrundwissens, dem Interviewleitfaden und dem ersten Sichten des Datenmaterials wurden nun deduktiv die unten aufgeführten Kategorien provisorisch definiert.

Abbildung 3: Screenshot von MAXQDA®, erste Kategorienbildung

Die Interviewdaten wurden durchgelesen und wichtige Stellen mit den entsprechenden Farben markiert. Durch die Markierung wurden die entsprechenden Stellen den Kategorien zugeteilt, also codiert. Gedanken oder Ideen konnten dabei in MAXQDA® als Memos abgespeichert werden. In einem zweiten Schritt wurde das Material Zeile um Zeile durchgegangen. Das provisorische Kategoriensystem (die Hauptkategorien) wurden überprüft und nach Bedarf angepasst. Zudem wurden nach und nach zu den entsprechenden Hauptkategorien Sub-Kategorien gebildet. Die Kategorien wurden kontinuierlich induktiv verfeinert. Das provisorische Kategoriensystem wurde also aufgrund des Datenmaterials weiterentwickelt und angepasst. Damit die Textstellen eindeutig dem System zugeteilt werden konnten, wurde in diesem Schritt ein Kategorienleitfaden entwickelt. Dazu wurden die Kategorien beschrieben und Indikatoren dazu aufgeführt. Jeder Kategorie wurde ein eindeutiges Beispiel, ein sogenanntes Ankerbeispiel, zugeteilt. Das Ankerbeispiel wurde mit den Angaben zum Dokument (P1-P5) sowie der

Absatznummer (Beginn und Ende der Textstelle) gekennzeichnet. Damit wird sichergestellt, dass die entsprechende Textstelle im Transkript (Anhang E) gefunden werden kann. Der Kategorienleitfaden, wie auch die Kategorienbildung wurden laufend überprüft und angepasst. Der gesamte Kategorienleitfaden ist im Anhang F zu finden.

Tabelle 7: Auszug aus dem Kategorienleitfaden

Name der Kategorie	Beschreibung der Kategorie (Codier-Regel)	Ankerbeispiel
Angaben zur Person (HK)	Der berufliche Werdegang der Interviewpartnerinnen wird beschrieben.	
Aktueller Beruf (SK)	Zugeordnet werden hier alle Textstellen über den aktuellen Beruf der Interviewpartnerinnen.	Genau, also jetzt hier bei der KPS bin ich als leitende Psychologin oder therapeutische Leitung hier vom kinderstationären Bereich (Transkript P2, 4-5).

Schritt drei: Codieren-Ordnung in die Vielfalt an Informationen bringen

Das Kategoriensystem wurde in diesem Arbeitsschritt noch als provisorisch angesehen und konnte somit laufend verändert werden. So wird im dritten Schritt sichergestellt, dass die Kategorien für die vorliegenden Fragestellungen passend sind. Einige Hauptkategorien wurden bei der Revision umbenannt und mit entsprechenden Subkategorien ergänzt. Eine Übersicht mit allen Haupt- und Subkategorien ist im Anhang G einsehbar.

Abbildung 4: Screenshot von MAXQDA®, überarbeitete Hauptkategorien

Nach Roos & Leutwyler (2017) können codierte Texteinheiten von ganzen Abschnitten bis hin zu einzelnen Wörtern reichen. Es wurde stets darauf geachtet, dass beim Codieren so viel markiert wird, dass es verständlich ist, warum sie in die entsprechende Kategorie eingeteilt wurden. Entsprechend dem Codesystem von MAXQDA® wurden für die Haupt-, Subkategorien dieselben Farben verwendet. Die Farben sind in der Abbildung 4 zu erkennen. Nach einer ersten Codier-Phase (also nach zirka 20 bis 50 Prozent der Daten) wurde, wie von Roos & Leutwyler (2017, S. 299) empfohlen, das Kategoriensystem überprüft. Angepasst wurden dabei gewisse Subkategorien und es wurden zu einem besseren Überblick auch Sub-Subkategorien gebildet. Bereits codierte Textstellen wurden anschliessend noch einmal überarbeitet. Somit konnte sichergestellt werden, dass sie ebenfalls dem aktuellen Kategoriensystem entsprechen. Bis zum Schluss soll das gesamte Material mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem codiert worden sein.

Schritt vier: Analysieren – geordnete Informationen auswerten

Das Computersystem MAXQDA® unterstütze diesen Schritt sehr. MAXQDA® stellt verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, die zusammengehörenden Textstellen zusammenzuführen und darzustellen. Roos & Leutwyler (2017) erwähnen, dass es bei einer qualitativen Auswertung eher unwichtig ist, wievielmals etwas genannt wurde. Durch Analysen wurde mithilfe der Textstellen eher versucht, eine Struktur in die Daten zu bringen. Bei der qualitativen Analyse wurden die markierten Textstellen in den Zusammenhang der entsprechenden Frage gebracht. Diese Zusammenhänge sollten dann helfen die Hypothesen sowie die Fragestellungen zu beantworten (ebd.). Das Computerprogramm war also eine grosse Unterstützung im «Sortieren» der codierten Textstellen.

Schritt fünf: Darstellen der Analyse

Das analysierte Material konnte nun in einem nächsten Schritt dargestellt werden. Die Darstellung erfolgt in einem Bericht, der anhand des Codier-Systems aufgebaut wurde. In den nächsten zwei Kapiteln folgen nun die Darstellung der Ergebnisse (Kapitel 5) sowie deren Diskussion im sechsten Kapitel.

5. Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die gewonnenen Ergebnisse und die dazugehörigen Analysen dargestellt und interpretiert. Die verwendeten Tabellen wurden mithilfe des Analyseprogramms MAXQDA® und Microsoft Excel erstellt. Alle Informationen stammen aus den Interviews mit den Fachpersonen. Auch Zitate, welche in diesem Kapitel verwendet werden, stammen aus den Interviews. In den entsprechenden Transkripten im Anhang E sind die Zitate nachzulesen. Zur Orientierung wurden die Zitate mit Dokumentennamen und Zeilennummern versehen. Die Ergebnisse der Hauptkategorien sind nachfolgend dargestellt. Die Reihenfolge ist so gewählt, dass die einzelnen Themen aufeinander bezogen werden können. Da in Kapitel 4.2 die Angaben zu den Interviewpartnerinnen nachgelesen werden können, wird diese Hauptkategorie bei der Darstellung der Ergebnisse nicht mehr erwähnt. Für eine klare Übersicht und ein vertieftes Verständnis sind im Anhang G das gesamte Kategoriensystem sowie der Kategorienleitfaden im Anhang F abgelegt.

5.1 Präsenz des Themas Depression

In den meistens Interviews wurde eine *hohe Präsenz* des Themas Depression im Primarschulalter im Berufsalltag bestätigt. Auffallend war die mehrmalige Erwähnung, dass bereits bei kleinen Kindern Symptome von Depressionen zu beobachten sind.

«Also grundsätzlich ist das Thema hier sehr präsent. Das kann man schon sagen. Schon alleine deswegen, weil Depression meistens gar nicht isoliert auftritt bei Kindern, sondern komorbid mit anderen Störungsbildern ehm und wir sehen das eigentlich bei, nein nicht bei jedem aber schon bei den meisten Patienten, was Depressives mitschwingt, mindestens oder sogar so stark ausgeprägt ist, dass es wirklich auch behandlungsrelevant ist» (Transkript P2, 19-22).

Die Analyse zeigte einen Unterschied der Präsenz bei Mädchen und Jungen auf. Mädchen werden aus der Erfahrung der Interviewpartnerinnen öfters wegen Depression behandelt. Im Interview hat P1 dem gegenübergesetzt, dass es ein Thema gibt, das ihrer Meinung nach fast ausschliesslich Jungs betrifft. Beim Suchtverhalten insbesondere beim «Gamen» schwingt oft auch eine Depression mit und da habe sie in ihrem Berufsalltag noch nie mit einem Mädchen gearbeitet.

Im Interview P5 wurde bei der Frage nach der Präsenz des Themas Depression Prozentzahlen von Betroffenen genannt. Demnach sind 1 Prozent von Kleinkindern, 2 Prozent von den Kindern im Schulalter und 8 Prozent von den Jugendlichen (ab der Oberstufe) von dieser Thematik betroffen.

Lediglich im Interview P4 spielte die Depression im aktuellen Berufsalltag eine sehr kleine Rolle. Beim schulpsychologischen Dienst in Obwalden werden demnach sehr wenige Kinder mit Anzeichen für Depressionen angemeldet.

5.2 Wahrgenommene Symptome

Alle Interviewpartnerinnen waren mit der Frage konfrontiert, welche Symptome bei betroffenen Kindern festgestellt werden. Durch die Antworten der Fachpersonen konnten so induktiv acht Sub-Kategorien und ebenfalls

acht Sub-Sub-Kategorien gebildet werden. Diese Menge an Kategorien zeigt auf, dass die Fachpersonen *kein einheitliches Bild* von depressiven Kindern wahrnehmen. Diese Annahme wurde von mehreren Gesprächspartnerinnen bestätigt. Als Beispiel dazu ein Textausschnitt aus dem Gespräch mit P2: «Ja, es ist wirklich eine ganz grosse Palette an Symptomen» (Transkript P2, 51-52). In der Abbildung 5 ist eine Auswahl der aussagekräftigsten Symptome mit der Anzahl derer Nennung aufgelistet. Es wurde in allen fünf Interviews erwähnt, dass es dabei *kinderspezifische Symptome* gibt, denen man eine spezielle Aufmerksamkeit widmen sollte. P3 meinte dazu:

«Bei Kindern und Jugendlichen muss man immer ein bisschen aufpassen, denn es kann sich sehr unterschiedlich zeigen. Das typische Bild kennt man nicht» (Transkript P3, 44-45).

Diese kinderspezifischen Symptome wurden in der nachfolgenden Abbildung grün eingefärbt. Es fällt dabei auf, dass neben körperlichen Symptomen bei Kindern besonders das oppositionelle Verhalten, also Aggressionen und Wut, aufgezählt wurden. Als körperliche Symptome beinhalteten in den Antworten hauptsächlich Konzentrationsprobleme, Gewichtsverlust sowie Kopf- und Bauchschmerzen. Gemäss der Analyse treten immer *mehrere Symptome gleichzeitig* auf.

Abbildung 5: Wahrgenommene Symptome von Depressionen bei Kindern

Im Zusammenhang mit den wahrgenommenen Symptomen wurde in allen fünf Interviews von einer möglichen *Komorbidität* gesprochen. Im zweiten Interview wurde dazu die Aussage gemacht, dass eine Depression bei Kindern meist *nicht isoliert* auftritt, also immer zusammen mit einem anderen Krankheitsbild. Dabei wurde vor allem ein *Zusammenhang zwischen Depression, Angst, ADHS und ASS* erwähnt. Die Tatsache der Komorbidität sowie den kindertypischen Symptomen machen es Lehrpersonen und manchmal auch Fachpersonen nicht einfach, herauszufinden, was dem Kind wirklich fehlt. Unterschiedliche Krankheitsbilder scheinen bei Kindern ähnliche Symptome und Verhaltensweisen aufzuzeigen. Im Interview mit P1 wurde dazu festgehalten, dass bei einer Anamnese auch die Eltern und Lehrpersonen befragt werden sollen. Somit kann ein gesamtheitliches Bild eines Kindes erstellt werden. Alle Beteiligten können zu diesem Bild etwas beitragen.

In einem weiteren Interview (P4) wurde ebenfalls über diese Thematik gesprochen. Die Person erwähnte, dass Symptome einer Depression vielleicht erst spät oder gar nicht wahrgenommen werden, da andere Symptome im Vordergrund stehen. Diese anderen Symptome werden aus ihrer persönlichen Erfahrung in der Schule als störender angesehen und deswegen schneller aufgegriffen.

Zusammenfassend für diese Kapitel folgt ein Zitat aus dem fünften Interview, das die angesprochenen Schwierigkeiten bestätigt:

«Ja es ist so, die Symptomatik ist je nach Entwicklungsstufe unterschiedlich. Ehm (2.) Oft untypische Erscheinungsbilder der Depression im Vergleich zu Erwachsenen. Dabei geht es vor allem um Bewältigung von Entwicklungsaufgaben, die allgemein erschwert sind» (Transkript P5, 32-36).

5.3 Interventionsmöglichkeiten bei Depressionen

Alle interviewten Personen sind sich die Arbeit mit psychisch kranken Kindern gewohnt. Sie wurden deshalb auch nach Interventionsmöglichkeiten in einer öffentlichen Schule gefragt. In diesem Kapitel wurden diese Aussagen dazu geordnet und dargestellt. Beim Codieren der Transkripte wurden dazu für diesen Bereich acht Sub-Kategorien hergestellt. Nachfolgend werden diese Kategorien einzeln aufgeführt und die wichtigsten Ergebnisse dargestellt. In der nachfolgenden Abbildung sind die Nennungen in den einzelnen Interviews zu den unterschiedlichen Möglichkeiten der Intervention dargestellt. Die Grösse der Vierecke korreliert mit der Anzahl zugeteilten Textstellen.

Abbildung 6: Nennungen von Interventionsmöglichkeiten im Schulalltag

Haltung der Schule / Lehrpersonen

In der Abbildung sechs ist ersichtlich, dass die Haltung der Schule / Lehrpersonen gegenüber betroffenen Kindern ein sehr wichtiger und zentraler Punkt ist. Dies wurde in allen fünf Interviews erwähnt. Dabei wurde mehrmals betont, dass es eine *offene, wohlwollende, wertschätzende und wachsame Haltung* braucht. Das Kind soll sich ernst genommen fühlen. Im Interview mit P2 wird auch erwähnt, dass «die Kinder spüren, wenn man es gut meint mit ihnen» (Zeilen 288-289). Zu der Haltung gehört auch die Einstellung der Lehrperson und heilpädagogischen Fachkraft in Bezug auf Krankheiten. Kinder haben immer gute Gründe das zu tun, was sie tun. Manchmal ist es einfach etwas schwierig herauszufinden, was diese Gründe sind. Diese oft schwierigen Verhaltensweisen versuchen zu verstehen und nicht zu bewerten, ist eine grosse Herausforderung. Aufgrund der Wichtigkeit dieser Thematik wird ein Zitat von P3 angefügt:

«So eine sinnvolle Investierung in die Zukunft ((von betroffenen Kindern)), um da ((als Schule)) mehr Aufmerksamkeit, mehr Knowhow zu entwickeln, im Unterricht diese zu erkennen, was sie brauchen. Solange man ((die Schulkinder)) sich nicht sicher fühlt, kann man nicht lernen, das ((als Lehrperson)) zu verstehen» (Transkript P3, 222-224).

Beziehung

Beziehungsarbeit erscheint neben der Haltung als wichtigste Komponente. Anhand der Datenanalyse bedeutet eine Beziehung zu haben vor allem das Vermitteln von *Sicherheit und Vertrauen*. Dazu gehört, dass ein *ernstgemeinstes Interesse* und *Wertschätzung* gezeigt werden sollte. Eine *individuell angepasste Arbeit* mit dem betroffenen Kind wurde in diesem Zusammenhang mehrmals erwähnt. Somit sind gewisse Parallelen zwischen der Haltung und der Beziehungsarbeit zu erkennen.

Der Aufbau und Erhalt einer Beziehung funktioniert nach den Fachpersonen vor allem durch *Einzelgespräche mit den Kindern*. Es muss nicht unbedingt die Klassenlehrperson sein, die diesen wichtigen Part einnimmt. Auch Schulsozialarbeiter_innen, heilpädagogische Fachkräfte oder Fachlehrpersonen könnten diese Aufgabe übernehmen. Eine gut funktionierende Beziehung sollte so lange wie möglich aufrechterhalten werden, denn jeder Abbruch führt zu Unsicherheit. Je mehr Kontinuität und Stabilität dem Kind geboten werden kann, desto besser. Zum Beziehungsaufbau gehört auch eine gewisse *Hartnäckigkeit*. Als erwachsene Person sollte immer wieder ein Zugang zu einer Beziehung angeboten werden, auch wenn sich ein Kind zuerst dagegen wehrt.

Schulalltag

Die meisten Nennungen für Interventionsmöglichkeiten konnten dem Schulalltag zugewiesen werden (vgl. Abbildung 7). Bei der Analyse wurden 41 Textstellen entsprechend codiert. In dieser Sub-Kategorie wurden sämtliche vorgeschlagenen Interventionen erfasst, die direkt im Schulalltag umgesetzt werden können. Sie dienen *der Entlastung und gleichzeitig der Stärkung betroffener Kinder*. Diese Möglichkeiten wurden von Fachpersonen genannt, die nicht an einer öffentlichen Schule arbeiten. Sie wurden im Schulalltag nicht erprobt. Sehr oft wurde bei der Arbeit im Schulalltag auch über die bereits erwähnte Haltung der Schule gegenüber depressiven Kindern gesprochen.

Abbildung 7: Interventionsmöglichkeiten im Schulalltag

Anhand der Inhaltsanalyse soll man die Kinder *ernst nehmen, Probleme (in Gruppen) ansprechen* und den *Unterrichtsinhalt* und der *Tagesplan* den Bedürfnissen der Kinder anpassen. Wichtig erscheint dabei, dass *das Kind Teil einer Gruppe sein kann und mitmacht* (Gruppe stärken). Der Inhalt sollte vor allem *im Umfang und im Niveau* an die jeweilige Situation des Kindes angepasst werden. Damit dies erreicht werden kann, braucht es von der Schule eine grössere Offenheit und auch etwas Mut in speziellen Situationen vom Alltag abweichen zu können. Es waren sich alle Interviewpartnerinnen einig, dass es *immer individuelle Anpassungen* braucht. Pauschallösungen gibt es nicht. Lehrpersonen sollten mit den Kindern in einem dauernden Austausch stehen und Anpassungen gemeinsam besprechen. In dieser Individualität braucht es von den Lehrpersonen vorgegebene *Struktur- und Zielvorgaben*. Eine Fachperson meinte auch, dass man den Kindern *Entscheidungen abnehmen* soll, wenn sie Mühe haben, diese zu fällen. *Das Erlernen von Strategien* kann ebenfalls mit den Kindern erarbeitet werden. In einem Gespräch wurde dabei eine Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit vorgeschlagen. Je nach Klassenzusammenstellung könnte eine Erarbeitung von Strategien auch mit der ganzen Gruppe durchgeführt werden (Prävention). Als Strategien wurden dabei Perspektivenwechsel, Sozialkompetenztraining, Emotionsregulationsstrategien, Konfliktlösestrategien und der Umgang mit eigenen Gefühlen erwähnt. Diese Strategien können nach den Befragten auch präventiv mit der ganzen Klasse erarbeitet werden. In diesem Punkt waren sich alle Befragten einig. Das Erlernen von Strategien würde allen Kindern zugutekommen, nicht nur den psychisch kranken. Es wurde sogar erwähnt, dass in den Schulen im Bereich der Prävention mehr gemacht werden sollten. Konkret im Sinne der präventiven Arbeit wurden dabei der Aufbau von sozialen Kompetenzen sowie das Stärken der Gruppe erwähnt. *Erfolgslebnisse* sind ebenfalls wichtig, dadurch könnten die Kinder ihr Selbstvertrauen und die Selbstwirksamkeit stärken. Besonders hilfreich erscheint das Erkennen von Stärken und Ressourcen der Kinder und dass man sich als Lehrperson daran orientiert. P3 erwähnt dabei, dass *ressourcenorientiert* gedacht, geschaut und beobachtet werden sollte und dass man sich nicht an den Defekten orientieren soll. P4 fasst das Gesagte folgendermassen zusammen:

«Schauen, dass die Kinder den Alltag bewältigen beziehungsweise. wie kann man dort Unterstützung geben» (Transkript P4, 155-156).

Wichtig zu erwähnen sind auch die Aussagen aus den vierten und fünften Interviews. Dabei wurde zum Aufgabenbereich einer Schule klar Stellung genommen. Es wurde erwähnt, dass man sich als Lehrperson oder Schule bei dieser Thematik ganz klar abgrenzen können muss. Die Schule kann *keine* therapeutischen Aufgaben übernehmen. Das Erlernen von Strategien soll entweder als Prävention geschehen oder nur in Absprache mit den beteiligten Therapeuten / Therapeutinnen.

Diagnose

«Wir haben immer wieder gehört, dass es eine riesen Entlastung ist, wenn es mal definiert und draussen ist. Für die Kinder geht dann eine Last weg, sie dürfen so sein, wie sie sind und müssen sich nicht verstecken und Angst haben» (Transkript P1, 145-147).

Insgesamt zwölf Textstellen wurden markiert, die darauf hinweisen, dass eine Diagnose wichtig ist. Vor allem für die Akzeptanz eines Krankheitsbildes kann es entscheidend sein. Eine Diagnose kann bei den Eltern ein

Verständnis entwickeln und die gemeinsame Arbeit (zwischen Schule, Eltern und Therapeuten) unterstützen (Transkript P4). Die besondere Herausforderung beim Erstellen einer Diagnose besteht darin, die unterschiedlichen Krankheitsbilder voneinander abgrenzen zu können und wirklich zu verstehen, was dem Kind fehlt. Eine Person erwähnte, dass Abklärungen bei ihrer Arbeitsstelle immer durch einen Neuropsychologen durchgeführt wurden. Sie kann nicht nachvollziehen, warum das allgemein nicht öfters gemacht wird, da sie sehr gute Erfahrungen damit gemacht hat. Meist wird im Alltag erst dann eine breite Diagnose durchgeführt, wenn es dem Kind wirklich sehr schlecht geht. P2 erwähnte die Wichtigkeit der Rolle der Lehrperson im Prozess der Diagnose. Sie schlägt vor, lieber einmal zu viel eine Überweisung an das KJPD zu machen, als einmal zu wenig. Wie P5 sagte, ist eine Diagnose die Grundlage für weitere Massnahmen (Behandlung, Beratung).

Unterstützung für Eltern

Eine weitere Interventionsmöglichkeit, die von zwei Interviewpartnerinnen genannt wurde, ist die Unterstützung von Eltern. Sie vermissen Erziehungskurse für überforderte Eltern / Erziehungsberechtigte. Vorstellen können Sie sich eine Stelle, bei der Eltern bei Fragen anrufen können und direkt Tipps und Vorschläge für ein förderliches Verhalten den Kindern gegenüber erhalten. Die Erfahrung wurde gemacht, dass wenn Eltern bei der Erziehung überfordert sind, oft aufgegeben wird und dadurch die Kontrolle verloren geht. Dies könnte für die Kinder negative Folgen haben, wie zum Beispiel Depressionen. P4 erwähnte dazu, dass die Eltern entsprechend informiert werden müssten.

Unterstützung für Lehrpersonen

Dieses Unterkapitel leitet direkt zum nächsten Kapitel über. Zweimal wurde erwähnt, dass man sich wünscht, dass sich Lehrpersonen Hilfe holen, wenn sie selber nicht mehr weiter kommen. In vielen Fällen wird als zuständige Lehrperson oder Schule zu lange gewartet, bis etwas unternommen wird. Im anschliessenden Kapitel wird über eine mögliche Zusammenarbeit mit Dienststellen oder Fachpersonen berichtet.

Zeitliche Ressourcen

In der Abbildung 6 nicht aufgeführt, aber nicht weniger wichtig, ist eine Aussage bezüglich der zeitlichen Ressourcen. Interviewpartnerin P1 (der Fachbereich war eine Spital-Schule) hat im Interview mehrmals erwähnt, dass es in einer öffentlichen Schule schwieriger erscheint, die Interventionsmöglichkeiten im Schulalltag umzusetzen, da die Klassenlehrperson nicht so viel Zeit hat. Die Zeit-Problematik wurde aber nicht nur im Zusammenhang mit dem Unterricht erwähnt. Mehrmals kam zur Sprache, dass auch für die Besprechungen beziehungsweise für den Austausch im Kollegium und mit Fachgruppen zu wenige zeitliche Ressourcen zur Verfügung stehen.

5.4 Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Eine weitere Hauptkategorie der Inhaltsanalyse ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen der Schule, den Eltern und entsprechenden Fachgruppen / Fachstellen. Bei der Auswertung im MAXQDA® wurden zu diesem Bereich sechs Sub-Kategorien erstellt. Da die Aussagen zu den einzelnen Fachstellen sehr ähnlich ausfallen, wurden einige für die Darstellung der Ergebnisse zusammengefasst. Bei der Analyse der Angaben konnten

folgende zwei Themenbereiche definiert werden. Im ersten Bereich stand die *Zusammenarbeit zwischen Fachstellen und der Schulen / Lehrpersonen* im Fokus. Der zweite Bereich erfasste die *Zusammenarbeit mit den Eltern*.

Zusammenarbeit der Fachstellen mit der öffentlichen Schule

Bei der Thematik der Zusammenarbeit muss zwischen dem Interview P1 und den restlichen Gesprächen unterschieden werden. P1 arbeitete in einer Spitalschule als schulische Heilpädagogin. Sie erlebte mit allen Beteiligten (Therapeuten, Ärzten und Sozialpädagogen) eine sehr enge interdisziplinäre Zusammenarbeit und konnte dem viel Positives abgewinnen. Dieser Ausschnitt aus ihrem Interview macht das sehr deutlich:

«Und das war auch auf der Station das Gute, dass man mit vielen Personen aus den verschiedenen Berufsgruppen zusammen war. Ja. Ich hatte einen super Chef und eine tolle Oberärztin, die sahen, dass wirklich einfach alles dazugehört. Sie haben uns als Schule sehr wichtig genommen... Ja und wir waren bei allen Gesprächen dabei und wirklich einfach auf derselben Ebene wie eine Psychologin oder eine Ergotherapeutin. Das war wirklich sehr gut» (Transkript 1, 36-52).

Auch in den anderen Gesprächen wurde von einer positiven Zusammenarbeit mit den öffentlichen Schulen gesprochen. Die Unterstützung der Kinder in einem System wird erwähnt und als wichtig anerkannt. Die Analyse zeigt auf, dass je weniger die entsprechende Stelle im Allgemeinen mit dem Schulsystem zu tun hat, desto weniger arbeitet man im Alltag auch wirklich mit den Lehrpersonen zusammen. Demnach suchte die private Therapeutin den Kontakt zu den Schulen sehr wenig. Es wird eher versucht, die Eltern und Kinder im Umgang mit der Schule und den Lehrpersonen zu coachen. Einem regelmässigen interdisziplinären Austausch stehen nach der Analyse verschiedene Tatsachen im Weg. Zum einen ist es der *Datenschutz*, den man beachten muss. Für einen Austausch braucht es zwingend das *Einverständnis der Eltern*, was nicht immer einfach zu erhalten ist. Zum anderen fehlt es an *organisatorischen Grundlagen* für einen Austausch. P3 erwähnte dazu, dass eine offizielle Ebene für Fallbesprechungen oder Interventionen geschaffen werden müsste. Und als dritter Grund erarbeitete man den Faktor *Zeit* (zeitliche Ressourcen) heraus. Alle Beteiligten erwähnten, dass ihre zeitlichen Ressourcen sehr knapp sind und dann solche Austauschmöglichkeiten anderen Sachen weichen müssen. P4 ermuntert die schulischen Fachpersonen, sich auch bei den entsprechenden Therapeuten zu melden. Denn kommen Probleme auch im Schulalltag vor, macht ein Austausch Sinn und kann auch den Kindern helfen, die gelernten Strategien im Schulalltag umzusetzen. Während einige (P1 und P2) erwähnten, dass es oft lange dauert, bis sich eine schulische Bezugsperson meldet, macht P4 beim SPD andere Erfahrungen. Sie ist froh um eine unterschwellige Zusammenarbeit.

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit als wichtig und wertvoll angesehen wird, jedoch fehlen für die Umsetzung offiziellen Strukturen und Ressourcen.

Zusammenarbeit mit den Eltern

Die Wichtigkeit einer guten Zusammenarbeit mit den Eltern wurde von allen Beteiligten erwähnt. Dazu kam aber auch der Hinweis, dass dies eine schwierige Aufgabe sein kann. Dabei geht es oft darum, zuerst eine geeignete Beziehung zu den Eltern aufzubauen. Wenn man also in der Schule mit einem Kind arbeitet, das Schwierigkeiten hat, sollten unbedingt auch die Eltern ins Boot geholt werden. Die Analyse zeigt auf, dass dies ein komplexer

Auftrag ist. Es gibt immer wieder Eltern, die die Probleme ihrer Kinder nicht sehen (wollen oder können). Eine Aussage im Interview von P2 gibt ein gutes Bild dieser herausfordernden Situation ab.

«Man kann immer nur wieder versuchen ihnen ((den Eltern)) aufzuzeigen, wo man die Schwierigkeiten sieht und sie zu sensibilisieren für das Wohl Ihres Kindes. Ich glaube oft spielt es eine Rolle, dass es dann schwierig wird, wenn sie sich angegriffen fühlen oder das Gefühl haben, man mischt sich irgendwie ein; auf eine ungute Art. Oder so ein Gefühl von Kontrolle eben, da guckt mir einer in die Karten. Und das je nach dem was auch los ist, kommt es vielleicht nicht so gut an, aber ich denke, wenn man versucht immer wieder zu signalisieren, es geht um das Kind und wir sind auf Ihrer Seite und auf der Seite des Kindes vor allem auch, wir wollen helfen und es geht nicht um ein Urteil oder eine Schuld. Erfahrungsgemäss funktioniert das meistens sehr gut. Eigentlich sind die dann auch oft dankbar, ehm dass einer noch mit drauf schaut und sich kümmert» (Transkript P2, 376-384).

Warum diese Zusammenarbeit jedoch so wichtig ist, erwähnt eine Befragte (P2): Die Eltern müssen ja einverstanden sein mit der Arbeit mit dem Kind. Wenn man also in der Schule den Schulstoff dem Kind anpassen möchte, braucht man das Einverständnis der Eltern. Genau dabei kann die Diagnose einer neutralen Person von aussen hilfreich sein. Die Analyse bringt hervor, dass eine Fachperson der Meinung ist, dass auch ein Kind spürt, wenn die beteiligten Parteien ein Netzwerk bilden und zusammen kommunizieren. Das Wohlwollen gegenüber den Kindern hat durch dieses gemeinsame Netz noch mehr Wert, das ist der *systemische Einfluss*. Dazu gehört es auch, die Vorbildfunktion als Lehrperson wahrzunehmen. Eine Befragte (P5) bemerkte, dass die Bedürfnisse der Eltern ernstgenommen werden sollen. Sie hat schon die Erfahrung gemacht, dass Eltern ängstlich oder verunsichert sind, wenn Kinder Probleme zeigen. Die allermeisten Eltern seien jedoch bereit, ihrem Kind zu helfen und mitzumachen.

5.5 Mögliche Ursachen / Risiken für Depressionen

Um einen möglichen Einfluss der Schule auf die psychische Gesundheit von Kindern aufzuzeigen, ist es grundlegend, Ursachen und Risiken für eine Depression bei Kindern zu kennen. Während der Analyse wurden die Aussagen zu diesem Bereich in sechs Sub-Kategorien eingeteilt. Insgesamt wurden 57 Textstellen zu dieser Kategorie codiert. In der Abbildung 8 wurden die sechs Kategorien aufgelistet. Anhand der Grösse der Vierecke ist wiederum ersichtlich, wie oft die einzelnen Bereiche in den entsprechenden Interviews erwähnt wurden.

Abbildung 8: Codesystem, mögliche Ursachen / Risiken aus MAXQDA®

Die beiden Bereiche *Umfeld (Familie / Freunde)* und *Multifaktoriell* wurde in allen Interviews erwähnt. Zudem wurden dem Bereich *Schule* die meisten Textstellen zugeordnet. Daraus lässt sich schliessen, dass diese drei Bereiche als zentral angesehen werden können. Multifaktoriell bedeutet in diesem Zusammenhang, dass eine Depression mehrere Ursachen haben kann. Diese sind jeweils individuell bedingt. Dabei wurde zum Beispiel ein möglicher Einfluss von Krankheiten wie Diabetes, Krebs oder Nierentransplantationen erwähnt. Als einen weiteren Einflussfaktor wurden auch verschiedene Belastungsfaktoren genannt. Wichtig erscheint, *das Gesamtpaket* der Kinder zu betrachten und sich Gedanken zu machen, woher eine Depression kommen könnte. In einem Gespräch wurde davon gesprochen, dass eine Depression eine sehr *komplexe und vielfältige Angelegenheit* ist und dass es keine ganz klare Kausalität dazu gibt. Im Interview mit P2 wurde folgende Aussage dazu gemacht: «*Es ist sicherlich von Fall zu Fall immer unterschiedlich. Man sieht gewisse Parallelen aber grundsätzlich gehen wir immer von einem multifaktoriellen Entstehungsmodell aus*» (Transkript 2, 69-70).

Die Inhaltsanalyse lässt zudem darauf schliessen, dass *das private Umfeld* (Familie und Freunde) einen grossen Einfluss haben. P1 erwähnte dazu, dass ein psychisch krankes Elternteil eine Ursache für eine psychische Erkrankung bei Kindern sein kann. Zu diesem Punkt zählen ausserdem allgemein schwierige Familienverhältnisse (z.B. Trennungssituationen). Wichtig ist es auch, in diesem Punkt ganzheitlich zu denken und das *ganze Bezugspersonensystem* genau anzuschauen. Mehrere Beteiligte erwähnten diese Aussage. Die Thematik Mobbing wurde von vier Fachpersonen als sehr kritisch erwähnt. Anhand der Aussagen der Befragten findet Mobbing oft verdeckt und über eine sehr lange Zeit statt. Wird nichts dagegen unternommen, kann sich daraus eine Depression entwickeln. Auch ein *belastendes Familienumfeld* wirkt nach der Analyse als Risikofaktor. Belastend kann bedeuten, dass wenige Ressourcen (emotional, kognitiv oder finanziell usw.) vorhanden sind. Dazu gehört auch die Bindung (zu Bezugspersonen), welche gestört oder verunsichert sein kann. Ist das private Umfeld schwierig, kann es sein, dass sich ein Kind nirgends dazugehörig fühlt, was ebenfalls als Risikofaktor angesehen wird (Transkript P4).

Dem *Risikofaktor Schule* konnten am meisten Textstellen zugeordnet werden. Als Relativierung muss erwähnt werden, dass in den Interviews direkt danach gefragt wurde. Die Analyse zeigt, dass unterschiedliche Situationen im Schulalltag als Ursache beziehungsweise Risikofaktor angesehen werden können. Auch in diesem Bereich wurde das Thema *Mobbing* mehrmals erwähnt. Weiter kann eine *Unter- und Überforderung* und ganz allgemein eine Einteilung in die falsche Stufe negative Auswirkungen auf das Wohlbefinden von Kindern haben. Wobei eine Überforderung in der Praxis präsenter ist, als eine Unterforderung. Im Interview mit P5 wird dabei auch ein mögliches *Burn-out* bei Schulkindern erwähnt. Durch eine unrealistische Erwartungshaltung, viele Misserfolgserebnisse oder auch steigende Anforderungen können Kinder in der Schule an ihre Grenzen kommen (Transkript P2, 94-99). Im Interview mit P3 wurde angesprochen, dass die Schule nur mit einem gewissen Prozentsatz von Kindern (sie sprach von 50 Prozent) gerecht wird. Ihrer Meinung nach ist es deshalb klar, dass sich einige Kinder nicht wohlfühlen und deswegen psychische Störungen entwickeln können. P3 erwähnte aber auch, dass es oft gar nicht viele oder grosse Anpassungen braucht, damit es den Kindern besser gehen kann.

Den Kindern fehlt es demnach oft an Strategien, um mit alltäglichen Situationen (Kommunikation, Problemlösefertigkeiten, Sozialen Kompetenzen u.a.) klar zu kommen. Im Interview mit P4 wurde darüber gesprochen, dass es ihrer Meinung nach immer zwei Faktoren braucht, um eine Depression auszulösen. Sie sprach dabei von

prädisponierenden Faktoren, die dann mit *Krisen im Alltag* (kritische Zeitpunkte oder Belastungen) depressive Symptomatik auslösen können (Transkript P4, 53-58).

Zusammenfassend kann an dieser Stelle das *Bio-Psycho-Soziale-Modell der WHO* erwähnt werden. Das zeigt ebenfalls auf, dass verschiedene Ursachen zu einer Depression führen können (Transkript P5, 53-59).

5.6 System Schule

Diese Hauptkategorie wurde bei der Analyse induktiv erstellt. In den Interviews sprachen die Fachpersonen oft darüber, was ihrer Meinung nach im System «öffentliche Schule» zurzeit nicht gut läuft und in welchen Bereichen man ihrer Meinung nach investieren sollte. Diese Textstellen wurden beim Codieren in zwei Sub-Kategorien eingeteilt. Grundsätzlich wünschten sich die Interviewpartnerinnen ganz allgemein mehr **Wachsamkeit und Verständnis** von den Lehrpersonen. Es sollte versucht werden, im Schulalltag Oasen oder Inseln für betroffene Kinder herzustellen. Diese oftmals nicht vorhandene Flexibilität der öffentlichen Schulen wurde von mehreren Fachpersonen erwähnt. Diesbezüglich enthält eine Sub-Kategorie Textausschnitte zu *möglichen Fehlverhalten von Schulen* und die zweite betrifft *die Ausbildung von Lehrpersonen*.

In Bezug auf das Verhalten der Schulen spalteten sich die Meinungen der Fachpersonen. Die Gesprächspartnerinnen P4 und P5 sind der Meinung, dass die Lehrpersonen schon recht gut sensibilisiert sind und sich bei auffälligem Verhalten von Kindern genug früh bei den entsprechenden Stellen (SPD oder KJPD) melden.

Die drei anderen Gesprächspartnerinnen waren anderer Meinung. Es wurde bemängelt, dass in öffentlichen Schulen oft zu lange gewartet und nur zugeschaut wird. Man wünschte sich, dass Probleme öfters und schneller thematisiert werden. Als Lehrperson sollte man das Verhalten der Kinder nicht persönlich nehmen, sondern versuchen den professionellen Blickwinkel auf etwas anderes zu lenken. Schimpfen und Druck bringen demnach nichts. Die Schule sollte sich ihrer Aufgabe bewusst sein und sich auch abgrenzen können. Die Schule hat keine therapeutische Aufgabe und sollte das auch nicht versuchen. In allen Gesprächen wurde ebenfalls über die präventive Arbeit einer öffentlichen Schule gesprochen, die ernster genommen werden sollte. P4 erwähnt ausserdem, dass aus ihrer persönlichen Erfahrung die Bereitschaft von heilpädagogischen Fachkräften oder Sozialarbeiter_innen an diesen Bereichen zu arbeiten, sehr unterschiedlich sind. Es ist deswegen nicht immer einfach abzuschätzen, was man von den schulischen Ansprechpersonen erwarten kann.

In drei Interviews wurde über die *Ausbildung der Lehrpersonen* gesprochen. Die Fachpersonen wünschen sich mehr Sensibilisierung und Wissen von der Schulleitungen und den Lehrpersonen. Man ist sich einig, dass dadurch einige Probleme (nicht nur Depressionen bei Kindern) besser angegangen werden könnten. Dieser Bereich sollte in der Grundausbildung von Lehrpersonen vermehrt thematisiert werden. Dazu ein Zitat:

«Ich fände es auch wichtig, dass Lehrpersonen entsprechend geschult sind. Dass sie einfach wissen, dass wenn ein Kind aggressiv ist, dass es dann nicht einfach aggressiv ist, sondern dass es dann meistens auch einen GUTEN GRUND hat und man das dann nicht als anstrengend abtut oder als nervig oder als böswillig oder so. Sondern dass man wirklich schaut, was steckt dahinter» (Transkript P2, 157-161).

Basierend auf den Ergebnissen der Hauptkategorien und einiger Sub-Kategorien werden nun im folgenden Kapitel diese Resultate diskutiert.

6. Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse, welche im fünften Kapitel dargestellt wurden, diskutiert. Zu einer besseren Übersicht werden nachfolgend zuerst die Ergebnisse zusammenfassend notiert. In einem weiteren Schritt folgen die Interpretation und Diskussion der Ergebnisse. Dazu wurden die theoretischen Grundlagen beigezogen. Weiter werden in diesem Kapitel die Fragestellungen dieser Arbeit beantwortet und die Hypothesen überprüft. Abschliessend folgt ein Fazit der Untersuchung.

6.1 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse

Nachfolgend werden die Ergebnisse und die wichtigsten Aussagen der bereits erwähnten Hauptkategorien dieser Masterarbeit zusammengefasst.

Präsenz des Themas: Die Interviews mit Fachpersonen zeigten grundsätzlich eine sehr hohe Präsenz der Thematik im Berufsalltag. Lediglich beim Interview mit einer Mitarbeiterin des schulpсихologischen Dienstes Obwalden ist die Thematik *Depressionen im Primarschulalter* in ihrem Berufsalltag nicht präsent. Der SPD ist eher für schulische Fragestellungen zuständig und der KJPD für die psychologische Gesundheit der Kinder. Deswegen geht die Fachperson des SPDs davon aus, dass die schulischen Mitarbeiter mit Fragestellungen zur psychischen Gesundheit von Schulkindern direkt zum KJPD gehen. So erklärt sie sich die tiefe Präsenz des Themas.

Wahrgenommene Symptome: Von allen Befragten wurde betont, dass Symptome individuell und praktisch immer multifaktoriell erscheinen. Am häufigsten wahrgenommen werden bei Kinder körperliche Symptome, negative Stimmungen und Probleme mit dem Selbstwert. Traurigkeit und Wut beziehungsweise Aggressivität (oppositionelles Verhalten) wurden ebenfalls sehr oft genannt.

Interventionsmöglichkeiten: Der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung, sowie eine offene und wertschätzende Haltung dem betroffenen Kind gegenüber, wird als zentral angesehen. Den Befragten war es wichtig, die Ressourcen der Kinder zu erkennen und zu bestärken. Das Anpassen des Schulstoffs in Bezug auf den Umfang und die Schwierigkeit wurde oft erwähnt. Sehr oft wurde auch die Präventionsaufgabe einer öffentlichen Schule erwähnt, welche mit allen Kindern einer Schule durchgeführt werden sollte. Die Befragten erwähnten dabei Präventionen zum Aufbau von Sozialkompetenzen sowie dem Selbstwert und Konfliktlösestrategien. Es wurde davon abgeraten, direkt mit den Kindern therapeutisch zu arbeiten und zu versuchen, die Probleme zu lösen.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit: Die Zusammenarbeit zwischen den Fachpersonen und der Schule wurde von allen Befragten als wichtig erkannt. Aber nur dann, wenn sich die entsprechenden Probleme auch in der Schule zeigen. Es wurde mehrmals erwähnt, dass die Umsetzung einer interdisziplinären Zusammenarbeit gegenwärtig nicht ideal verläuft. Aufgrund von zu geringen zeitlichen Ressourcen und allgemein fehlender Schnittstellen kann diese Zusammenarbeit oftmals nicht zustande kommen. Auch die Zusammenarbeit mit den Eltern wurde oft als sehr wichtig und grundlegend genannt. Die Befragten stellten klar, dass dies eine herausfordernde Aufgabe darstellt. Die Analyse zeigt, dass viele Fachpersonen mit den Kindern oft systemisch arbeiten, was die grosse Bedeutung der Zusammenarbeit verdeutlicht.

Mögliche Ursachen / Risiken: Von allen Befragten wurde angesprochen, dass für eine depressive Symptomatik verschiedene individuelle Ursachen zusammenkommen. Grundsätzlich ist es ein Zusammenspiel von prädisponierenden Faktoren, sowie einer Krise im Alltag. Als möglichen Risiken im Schulalltag wurden am häufigsten die Thematik Mobbing (soziale Integration in die Klasse), sowie eine ständige Unter- oder Überforderung genannt.

System Schule: Ein weiterer Gesprächspunkt war die Grundausbildung der Lehrpersonen und, dass dabei mehr Wert auf die Sensibilisierung von psychischen Krankheitsbildern gelegt werden sollte. Die Aufgabe der Lehrperson ist dabei nicht therapeutisch. Es geht lediglich darum, dass Symptome erkannt und entsprechend gehandelt werden kann. Es wurde aber nicht nur von einer Symptom-Erkennung, sondern auch von einer Schulung im Bereich von Kommunikationsfähigkeiten und einer entsprechenden Haltung gesprochen. Als vermeidbare Verhaltensweisen von Lehrpersonen wurde das Schimpfen mit den Kindern erwähnt. Ausserdem sollten die öffentlichen Schulen in schwierigen Situationen allgemein schneller reagieren und nicht warten bis eine Situation eskaliert.

6.2 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

Die gewonnenen Ergebnisse werden nun im Hinblick auf die Beantwortung der Fragestellungen sowie der Überprüfung der Hypothesen diskutiert. Dazu werden die Resultate der Untersuchung mit dem im Kapitel 2 erarbeiteten theoretischen Hintergrund verknüpft. Damit wird versucht, eine Verbindung der Theorie und der Stellung der öffentlichen Schule und den Aufgaben von Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen herzustellen.

Die Theorie geht davon aus, dass psychische Auffälligkeiten bei Kindern vermehrt und bei Jugendlichen (ab ca. 12 Jahren) häufig vorkommen (vgl. Kapitel 2.2.3). Die Analyse der Daten zeigt dazu zwei unterschiedliche Seiten auf. **Bei direkt betroffenen Fachpersonen (KJPD, KPS, klinische Psychologie und heilpädagogische Fachkräfte in psychosomatischer-psychiatrischen Therapiestation) zeigt sich eine sehr grosse Präsenz des Themas. Fachpersonen, die eher indirekt betroffen sind (SPD), sprechen davon, dass diese Thematik in ihrem Alltag eher weniger vorkommt.** Diese unterschiedliche Wahrnehmung ist interessant wirft Fragen auf. Ist es tatsächlich so, dass beim SPD diese Thematik weniger häufig vorkommt? Es lässt sich auch vermuten, dass in den öffentlichen Schulen unterschwellig wenig zum Erkennen von depressiver Symptomatik getan wird. Erst wenn sich die Probleme deutlich zeigen, wird Hilfe bei den direktbetroffenen Stellen gesucht (vgl. Interviews P1, P2 und P3).

Verschiedene Autoren (u.a. Groen & Petermann (2019), Haider (2008) und Nevermann & Reicher (2009)) haben Listen mit Symptomen für Depressionen zusammengestellt. Auch auf alterstypische Symptome wird dabei eingegangen (vgl. Kapitel 2.2.2). **Beim Betrachten der Ergebnisse wird deutlich, dass auch die Fachpersonen davon ausgehen, dass Symptome individuell und alterstypisch auftreten.** Neben der negativen Stimmung und einem oppositionellen Verhalten werden besonders die körperlichen Symptome genannt. Mehrmals erwähnt wurde dabei, dass das oppositionelle Verhalten eine Diagnose besonders schwierig machen kann. Mehrere Fachpersonen erwähnten in diesem Zusammenhang auch die Schwierigkeit, das Verhalten von betroffenen Kindern richtig deuten zu können.

Welche Rolle die öffentliche Schule in Bezug auf die Arbeit mit einem depressiven Kind hat, waren sich die Fachpersonen einig. Grundsätzlich erwähnten alle, dass eine fördernde Haltung der Schule gegenüber den Kindern sehr wichtig und hilfreich ist. Gleichzeitig wurde auch über die Bedeutung von funktionierenden Beziehungen gesprochen. Dies bestätigt auch die Theorie (vgl. Kapitel 2.7.2). Die Ergebnisse der Inhaltsanalyse zeigen auf, dass im Schulalltag vor allem die Ressourcen der Kinder gestärkt werden sollen. Der Fokus sollte besonders auf das Positive gelenkt werden. Ebenfalls wird das Stärken der Gruppen / Klassen als äusserst wichtig angesehen. Das Thema Mobbing spielt dabei in der Theorie und bei den Fachgesprächen eine besonders grosse Rolle. Mehrere Fachpersonen berichteten erstaunt von unglaublichen Situationen an Schulen, die gewisse Kinder durchleben müssen. Es kommt zum Beispiel vor, dass Mobbing-Situationen erst sehr spät entdeckt werden. Betroffenen Kinder leben eine lange Zeit in einer Opfer-Rolle und können sich selbst nicht helfen. Fachpersonen erzählten von Kindern, die sich in der Schule von niemandem ernst genommen fühlen. Oder sie wussten nicht, an wen sie sich wenden sollten. Mobbing kann unter anderem ein Auslöser für Depressionen sein. In diesem Zusammenhang wird in den Kapiteln 2.6 und 2.7.2 über die Wichtigkeit einer Präventionsarbeit an Schulen geschrieben. Aus diesen Aussagen lässt sich interpretieren, dass an einigen Schulen noch nicht genug unternommen wird. **Es scheint, dass die Prävention und auch der individuelle Fokus auf die Stärken und Ressourcen einzelner Kinder in öffentlichen Schulen zu wenig Aufmerksamkeit erhalten.** In drei Interviews wird ebenfalls auf die Ausbildung der Lehrpersonen eingegangen. Die Fachpersonen, welche direkt mit psychisch kranken Kindern arbeiten, wünschen sich mehr Präsenz dieser Thematik in der Grundausbildung von Lehrpersonen.

Besonders auf gefährdete Kinder sollte in der Schule die Aufmerksamkeit gerichtet werden. Dies ist die Aussage einer Fachperson. Im Kapitel 2.3 werden mögliche Risikofaktoren von gefährdeten Kindern beschrieben. Dabei wird auch von einem Zusammenhang der einzelnen Risiken gesprochen. In der Theorie ist man sich einig, dass eine Depression meistens multifaktoriell bedingt ist. Die Fachpersonen erwähnten fast ausschliesslich die Risiken, welche in der Schule vorkommen könnten. Es lässt sich daraus interpretieren, dass in der Schule unterschiedliche Risikofaktoren zusammenkommen. Zum einen spielen die sozialen Faktoren (Mobbing, Ausschluss aus der Klasse) eine grosse Rolle. Andererseits kann es sein, dass Kinder mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen eher gefährdet sind. Es wurde mehrmals erwähnt, dass eine nicht angepasste Erwartungshaltung an Kinder sowie Stressfaktoren als Risiko wahrgenommen werden. **Diese unterschiedlichen Risikofaktoren, welche in einem Schulalltag zusammenkommen, machen das Erkennen und Reagieren darauf für Lehrpersonen besonders schwierig.** Vielleicht ist das auch ein Grund, weshalb einige Fachpersonen die Reaktionen von Lehrpersonen bemängeln.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in allen Interviews positiv über eine interdisziplinäre Zusammenarbeit gesprochen wurde, sofern die psychischen Probleme auch im Schulalltag eine Rolle spielen. Die systemische Arbeit von Therapeuten wurde genauso als wichtig erwähnt. Auch Groen & Petermann (vgl. Kapitel 2.5.2) sprechen davon, wie wichtig die Einbindung des sozialen Umfelds ist. Der Schulalltag spielt beim sozialen Umfeld eines Kindes eine grosse Rolle. Durch die Inhaltsanalyse wurde jedoch klar ersichtlich, dass diese interdisziplinäre Zusammenarbeit im Alltag der interviewten Fachpersonen nur selten umgesetzt wird. **Es lässt sich interpretieren, dass die Schwierigkeit einer Umsetzung mit fehlenden strukturellen Vorgaben sowie ungenügenden zeitlichen Ressourcen begründet werden kann.** Trotz Betonung der Wichtigkeit dieser Thematik in der Theorie und

bei bereits gemachten Erfahrungen (vgl. Transkript P1 und P4), wird in der Praxis momentan noch eher selten davon Gebrauch gemacht.

6.3 Beantwortung der Fragestellungen

Nachdem die Ergebnisse der Inhaltsanalyse mit der aktuellen Theorie zusammengebracht und diskutiert wurde, folgt nun die Beantwortung der Fragestellungen dieser wissenschaftlichen Arbeit. Ausgehend von der Untersuchung und der durchgeführten Analyse werden die zwei Fragestellungen der vorliegenden Arbeit in diesem Kapitel abschliessend beantwortet.

Was braucht es, damit eine Lehrperson Anzeichen einer Depression bei Primarschulkindern erkennen kann?

Es braucht vor allem eine *Sensibilisierung der Lehrpersonen* für diese Thematik. Einerseits muss sich eine Lehrperson oder eine heilpädagogische Fachkraft für diese Thematik verantwortlich fühlen. Andererseits braucht es Einfühlungsvermögen / Sensibilität seitens der Bezugsperson in der Schule, damit die Kinder wirklich wahrgenommen werden. Die Symptome bei betroffenen Kindern zeigen sich sehr individuell und vielfältig. Deswegen sollten Lehrpersonen zum Beispiel bei oppositionellem Verhalten auch im Hinterkopf haben, dass es sich dabei um eine Depression handeln könnte. Die Liste möglicher Symptome ist lange und unterscheidet sich je nach Entwicklungsgrad eines Kindes. Im Anhang B ist eine Liste mit möglichen Symptomen abgelegt, die im Schulalltag auffallen und somit beobachtet werden können. Diese Liste muss nicht auswendig gelernt werden. Sie soll den Lehrpersonen und heilpädagogische Fachkräfte bei Auffälligkeiten zur Verfügung stellen. In diesem Bereich kann auch die heilpädagogische Fachperson eine wichtige beratende Funktion einnehmen. Eine Klassenlehrperson kann somit entlastet werden und bei Auffälligkeiten reagiert die zuständige Heilpädagogin / der zuständige Heilpädagoge in Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson. Im Anhang H ist ein Frage- und Beobachtungsbogen abgelegt, der für solche Situationen verwendet werden kann. Er soll helfen, die aktuelle Gesundheit eines Kindes besser abschätzen zu können.

Welche unterstützenden Angebote im Unterricht könnten betroffenen Kindern helfen?

Die Angebote, welche betroffene Kinder im Unterricht positiv unterstützen können, sind sehr vielschichtig. Zu einem besseren Überblick werden die Möglichkeiten in drei verschiedenen Ebenen eingeteilt.

Beziehungsebene: Ein Angebot für eine ehrliche, wohlwollende Beziehung zu mindestens einer Person im Umfeld der Schule ist für betroffene Kinder sehr zentral. Dabei spielt es eine untergeordnete Rolle, welcher Erwachsene diese Rolle übernimmt. Mögliche Bezugspersonen im Schulalltag sind Klassenlehrpersonen, heilpädagogische Fachkräfte, Fachkräfte der Schulsozialarbeit oder auch eine Fachlehrperson. Wichtig ist, dass die Beziehung von beiden Seiten besteht und auch aufrecht erhalten werden kann. Kontinuität und Stabilität sind wichtige Komponenten für eine unterstützende Beziehungsarbeit. Eine funktionierende Beziehung kann einem betroffenen Kind Sicherheit im Schulalltag vermitteln und so eine individuelle Entwicklung fördern.

Interventionsebene: Betroffene Kinder kann man im Schulalltag so unterstützen, dass man ihnen einen Alltag bietet, der eine verlässliche Struktur aufweist. Die Kinder sollen sich dazugehörig fühlen und Aufgaben übernehmen. Gleichzeitig nimmt die heilpädagogische Fachkraft eine wichtige Funktion ein, da besonders bei akuten

Situationen der Schuldruck weggenommen werden soll. Dies geschieht durch Anpassungen des Schulinhalt (Inhalt verringern, Niveau anpassen, kein Zeit- beziehungsweise Leistungsdruck usw.) für eine bestimmte Zeit. Diese Aufgabe kann die schulische Heilpädagogin / der schulische Heilpädagoge übernehmen oder sie kann der Klassenlehrperson beratend zur Verfügung stehen. Ganz zentral ist dabei auch, dass die Ressourcen der Kinder wahrgenommen und gefördert werden. Natürlich geschieht dies immer in Absprache mit den Erziehungsberechtigten.

Strategieebene: Die Strategieebene kommt vor allem in einer präventiven Form vor. Öffentliche Schule können mit präventiven Förderprogrammen die Kinder im sozialen und persönlichen Bereich am besten unterstützen. Dies beinhaltet die Stärkung der Selbstkompetenzen (Selbstkonzept, Selbstakzeptanz, Resilienz, Frustrationstoleranz) und der Sozialkompetenzen (Empathie, Stärkung der Gruppe, Konfliktstrategien). Bei betroffenen Kindern kann im Schulalltag ausserdem besonders in Zusammenarbeit mit einer gleichzeitig stattfindenden Therapie unterstützt werden. Dies beinhaltet die Übernahme von dort gelernten Strategien und einen regelmässigen Austausch. Je nach Schulform kann diese Aufgabe von heilpädagogischen Fachkräften, der Schulsozialarbeit oder einer Fachkraft der Sozialpädagogik übernommen werden.

6.4 Überprüfung der Hypothesen

Aufgrund der erarbeiteten Theorie wurden im Kapitel 2.9 Hypothesen zu dieser Arbeit aufgestellt. Diese Hypothesen sollen nun mit den Forschungsergebnissen verglichen und ausgewertet werden.

Hypothese 1: Anzeichen von Depressionen können in der Schule von Heilpädagogen / Heilpädagoginnen und Lehrpersonen erkannt werden.

Die Forschungsergebnisse bestätigen diese Hypothese unter Berücksichtigung einiger Punkte. Damit eine heilpädagogische Fachkraft oder eine Lehrperson Anzeichen von Depressionen erkennen können, müssen die unterschiedlichen Symptome von *Depressionen im Primarschulalter* bekannt sein. Das setzt wiederum voraus, dass sie sich mit dieser Thematik bereits beschäftigt hat und **sensibilisiert** ist. Wichtig erscheint an dieser Stelle noch Folgendes zu erwähnen: Werden Anzeichen von psychischen Krankheiten beobachtet und entsteht das Gefühl, dass es dem Kind nicht gut geht, sollte mit weiteren Schritten nicht zu lange gewartet werden. Diese Schritte beinhalten eine Weiterleitung des Kindes an eine Fachstelle. Eine heilpädagogische Fachkraft kann in der öffentlichen Schule auch die Rolle einer Vermittlerin / eines Vermittlers übernehmen. Das heisst, die Person übernimmt einen Aussenblick und kann so auch objektive Beobachtungen machen. Dabei erhält sie eine beratende Rolle und kann Lehrpersonen sensibilisieren und unterstützen.

Hypothese 2: Der Schulunterricht hat Auswirkungen auf den Krankheitsverlauf von depressiven Kindern.

Diese Hypothese kann nach der Analyse des Inhaltes weder bestätigt noch widerlegt werden. Die Ergebnisse zeigen klar auf, dass der Verlauf einer psychischen Krankheit sehr individuell ist. Lehrpersonen sind keine Therapeuten und können Kinder nicht behandeln / therapieren. Es ist jedoch genauso klar ersichtlich, dass in einem Alltag einer Schule viele Thematiken auftauchen, die einen positiven oder negativen Krankheitsverlauf beeinflussen können (z.B. Mobbing oder Überforderung, Druck, Konzentration auf das Negative u.a.). Besonders durch

präventive Arbeit im sozialen, emotionalen und persönlichen Bereich können gewisse Risikosituationen für Kinder in der Schule besser angegangen werden.

Hypothese 3: Fachpersonen werden im Schulalltag bei betroffenen Kindern eher selten miteinbezogen.

Aufgrund der Inhaltsanalyse lässt sich diese Hypothese widerlegen. Wird eine Problematik von der Schule erkannt und die Kinder von einer Fachperson betreut, wird eine Zusammenarbeit meistens hergestellt. Was jedoch klar ersichtlich ist, dass sich anhand der Analyse der Interviews einige Fachpersonen eine Kontaktaufnahme **zu einem früheren Zeitpunkt** wünschen. Es wird interpretiert, dass öffentliche Schulen bei einem depressiven Krankheitsbild grundsätzlich lange warten, bis sie sich Unterstützung holen. Eine frühere Zusammenarbeit, damit gewisse Problemsituationen unterschwelliger behandelt werden könnten, wäre wünschenswert. Diese späten Kontaktaufnahme können auch daher stammen, dass zuständige Lehrpersonen oder heilpädagogische Fachkräfte die Symptome eines Kindes nicht erkannten beziehungsweise nicht richtig gedeutet haben. Zudem sehen viele Beteiligte, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit noch ausgeweitet werden kann.

Hypothese 4: Der Einfluss der Schule auf die psychische Gesundheit von Kindern wird unterschätzt.

Diese Hypothese lässt sich mit der Hypothese 2 vergleichen. Ursachen und Krankheitsverlauf sind sehr individuell. Trotzdem lässt sich diese Hypothese eher bestätigen. Die Schule hat einen grossen Einfluss auf den sozialen Umgang während der Unterrichtszeit. Ausserdem können die persönlichen Faktoren von Kindern gefördert, Ressourcen gestärkt und Strategien im Umgang mit (schwierigen) Schulsituationen trainiert werden. All diese Faktoren führen im besten Fall zu einem ausgeprägten Selbstvertrauen und einem angenehmen Umgang miteinander. Dies wiederum kann einen grossen Einfluss auf die psychische Gesundheit eines Kindes haben. Auch die persönliche Resilienz der Kinder spielt eine wichtige Rolle. In diesem Bereich kann eine Schule ebenfalls Einfluss nehmen. Ist die heilpädagogische Fachperson zudem auf diese Thematik sensibilisiert und kann auf Kinder individuell eingehen, ist die Chance grösser, dass die Kinder eine gute psychische Gesundheit haben. In einem Bereich kann diese Hypothese sehr wohl definitiv bestätigt werden. Ist die Lehrperson oder die heilpädagogische Fachperson sensibilisiert und erkennt schnell, wenn es einem Kind nicht gut geht, kann das betroffene Kind bei Bedarf frühzeitig abgeklärt werden, was sich wiederum positiv auf den Krankheitsverlauf auswirkt.

6.5 Fazit

Nachdem die Ergebnisse diskutiert, die Forschungsfragen beantwortet und die Hypothesen überprüft worden sind, wird in diesem Kapitel nun ein Fazit für die (heil-)pädagogische Praxis gezogen. Nachfolgend werden die wichtigsten Erkenntnisse aufgeführt. Die heilpädagogische Relevanz dieser Thematik war in den vorhergehenden Kapiteln bereits mehrmals deutlich ersichtlich. Es wird nachfolgend auch offensichtlich, dass einige Schwierigkeiten im Umgang mit psychisch kranken Kindern erkannt wurden. Es gibt jedoch noch nicht für alle Beschwerlichkeiten eindeutige Lösungen.

- Betroffene Kinder brauchen in der öffentlichen Schule einen funktionierenden Alltag, der ihnen Halt geben kann. Das scheint in der Regel gut zu funktionieren. Gleichzeitig sollte eine Schule flexibel auf die individuellen Bedürfnisse von Kindern eingehen können. Das ressourcenorientierte Denken spielt dabei

ein wichtiger Faktor. Fachpersonen sehen in diesem Bereich noch grosses Entwicklungspotenzial. Im Kapitel 2.7.2 können Umsetzungsmöglichkeiten im Schulalltag nachgelesen werden.

- Kinder werden in den öffentlichen Schulen noch zu wenig in den Bereichen Sozialkompetenzen, Konfliktlösestrategien und den persönlichen Kompetenzen gefördert und geschult. Besonders der Umgang untereinander (Mobbing) wurde immer wieder zum Thema. Präventive Arbeit findet anhand der Einschätzung der Fachpersonen in den Schulen zu wenig statt.
- Kinder werden oft erst dann an entsprechende Stellen (KJPD, KPS oder JPS) weitergeleitet, wenn es ihnen bereits sehr schlecht geht. Häufig haben sie bis zu diesem Zeitpunkt schon eine lange Leidensphase hinter sich. Fachpersonen wünschen sich, dass Lehrpersonen / Schulleitungen schneller reagieren.
- Erkennungsmerkmale depressiver Krankheitsbilder sind bei den Lehrpersonen noch zu wenig bekannt. In der Ausbildung und Weiterbildung wird zur Sensibilisierung für diese Thematik noch zu wenig unternommen. Dazu ist im Anhang H ein Frage- / Beobachtungsbogen für Schulen abgelegt.
- Die Ausbildung der heilpädagogischen Fachpersonen sollte im Bereich psychische Krankheiten mehr Wert und Zeit erhalten. Die Fachpersonen sehen ein grosses Entwicklungspotenzial im Erkennen von psychischen Krankheiten aber auch in der Förderung der gefährdeten Kinder. Auch im Umgang mit betroffenen Kindern im Schulalltag stellen die Interviewten noch Verbesserungsmöglichkeiten fest. Die schulische Heilpädagogin / der schulische Heilpädagoge könnten somit die Lehrpersonen in ihrer täglichen Arbeit noch besser unterstützen und beraten.
- Die interdisziplinäre Zusammenarbeit wurde von allen Beteiligten als sinnvoll anerkannt. Aufgrund von zeitlichen Ressourcen und organisatorischen Schwierigkeiten wird diese Zusammenarbeit aktuell noch eher wenig genutzt.

Die Untersuchung konnte aufzeigen, dass die Anmeldungen an den SPD und manchmal auch an den KJPD vermehrt auch unerschwellig erfolgen. Jedoch handelt es sich dabei sehr oft um Thematiken, die im Unterricht als störend wahrgenommen werden. Ein klarer Entwicklungsbedarf in verschiedenen Bereichen konnte aufgezeigt werden. Eine Prävention der psychischen Gesundheit (insbesondere für Depressionen) in einer öffentlichen Schule kann dann funktionieren, wenn die heilpädagogischen Fachpersonen entsprechend ausgebildet sind. Dies beinhaltet die Bereiche der Sensibilisierung, Prävention und Beratung. Ausserdem muss es in Zukunft möglich sein, den Unterricht flexibler gestalten zu können, damit die schulischen Heilpädagoginnen / Heilpädagogen auf die Bedürfnisse von betroffenen Kindern besser eingehen können.

7. Reflexion

Ziel dieser Arbeit war es, das Verhalten von öffentlichen Schulen in Bezug auf depressive Kinder zu erfassen. Darauf basierend sollten mögliche verbesserungswürdige Handlungsansätze zusammengetragen werden. Diese Ziele konnten mit dieser Untersuchung erreicht werden. In diesem Kapitel folgt eine kritische Reflexion zu verschiedenen Bereichen der vorliegenden Masterarbeit. Nach einer Reflexion der Untersuchung wird die persönliche Entwicklung in diesem Prozess reflektiert. Abgeschlossen wird das Kapitel mit einem Ausblick für mögliche Weiterarbeiten zu dieser Thematik. Zu einem besseren Verständnis, wird dieses Kapitel in der Ich-Form verfasst, da die Erfahrungen der Autorin im Mittelpunkt stehen.

7.1 Kritische Reflexion der Untersuchung

Für diese Untersuchung habe ich mich zum ersten Mal mit der *qualitativen Forschungsmethode* auseinandergesetzt. Diese Methode erwies sich als Vorgehen zur Datenerhebung und zu deren Analyse als geeignet. Die Erhebung der Daten mit fokussierten Interviews zeigte sich ebenfalls als positive Erfahrung. Durch die Gespräche mit den Fachpersonen konnten neben den wichtigen inhaltlichen Antworten auch Informationen über die Sprechweise, Mimik und Gestik aufgenommen werden. Diese emotionalen Reaktionen erwiesen sich bei der Interpretation der Daten als hilfreich. Gleichzeitig sollte man sich immer bewusst sein, dass eine qualitative Forschungsmethode subjektiven Einflüssen ausgeliefert ist. Damit die Objektivität gewährleistet ist, wurde beim Erstellen auf die Einhaltung der Gütekriterien geachtet. Ich schätze die Ergebnisse so ein, dass sich diese Bemühungen gelohnt haben. Es wurde versucht, die Forschung so objektiv wie möglich durchzuführen. Nachfolgend werden einige Punkte aufgeführt, die während des Erstellens der Arbeit als Stolpersteine wahrgenommen worden sind.

Interviewpartner_innen

Vor dem Anschreiben möglicher Interviewpartner_innen habe ich mir viele Gedanken gemacht, welche Fachpersonen für ein mögliches Interview in Frage kommen. Als Kriterium galt, dass diese Fachpersonen mit depressiven Kindern arbeiten oder in ihrem Alltag mit ihnen Kontakt kommen. Ausserdem wollte ich mit möglichst vielen Personen sprechen, die meine Arbeit als schulische Heilpädagogin positiv beeinflussen können. Dabei dachte ich vor allem an Mitarbeitende des SPDs und KJPDs. Da die kantonalen Richtlinien zum Datenschutz und Zusammenarbeit mit Fachstellen unterschiedlich sind, war mein Anfangsgedanke, möglichst viele Interviewpartner_innen aus meinem Arbeitskanton (Obwalden) zu finden. Dieser zweite Punkt musste ich relativ früh wieder aufgeben. Viele angeschriebene Personen meldeten sich nie bei mir zurück, auch nicht nach mehrmaligem Nachfragen. Andere sagten mit der Begründung ab, dass sie sich mit der Thematik Depression nicht gut auskennen. Diese Aussage von Fachpersonen (Mitarbeitenden von Fachstellen des KJPDs und auch von einer internen Schule einer Kinderpsychiatrie) haben mich erstaunt und zeigte mir umso mehr auf, wie wichtig es ist, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Schlussendlich war ich um die Interviewpartnerinnen, die sich zur Verfügung stellten, sehr froh und konnte fünf sehr interessante und offene Gespräche führen.

Durchführung der Interviews

Es scheint, dass bei den Interviews eine grosse Entwicklung durchgemacht wurde. Beim ersten Interview habe ich die Fachperson mehrmals unterbrochen. Ausserdem habe ich über persönliche Wahrnehmungen gesprochen und so meine Subjektivität einfliessen lassen. Beim Transkribieren wurde mir diese Verhaltensweise bewusst. Ich habe bei den weiteren Interviews versucht, dies möglichst zu vermeiden. Die Ergebnisse machen den Eindruck, dass es mir immer etwas besser gelungen ist.

Zeitmanagement

Das Zeitmanagement stellte sich als weiterer Stolperstein heraus. Die einzelnen Schritte der Arbeit hatte ich mir genau überlegt und geplant (vgl. Terminplanung im Anhang A). Jedoch kommt es meistens nicht so, wie man denkt. Das Hauptproblem war dabei, geeignete Termine für die Interviews zu finden. Da ich nebenbei 70 Stellenprozent arbeite, wollte ich möglichst viele Termine während der Sommerferien durchführen. Leider konnte ich im August schlussendlich lediglich ein Interview durchführen. Zwei der Interviews konnten sogar erst im Oktober erledigt werden. Das hat dazu geführt, dass ich für die ganze Auswertung und Darstellung der Ergebnisse viel weniger Zeit hatte, als zu Beginn geplant war. Diesen Stress wäre ich gerne umgangen, aber zum Glück konnte ich schlussendlich doch alles unter einen Hut bringen.

Technik

Die Transkripte der Interviews habe ich mit Microsoft Word gemacht. Vor der ersten Auswertung habe ich verschiedene Programme zum Transkribieren ausprobiert, keines hat mich jedoch überzeugt. Als Hilfe zur Auswertung stützte ich mich auf das Computerprogramm MAXQDA®. Dieses erwies sich als sehr hilfreich. Es brauchte jedoch auch eine gewisse Zeit, bis ich mit dem Programm vertraut war. Im Nachhinein habe ich herausgefunden, dass ich mit MAXQDA® auch die Transkripte viel einfacher hätte erstellen können. Ich nehme für mich mit, dass es sich lohnt, sich schon zu Beginn der Arbeit über unterschiedliche Programme zu informieren. Für mich hätte sich dies gelohnt, da ich mich auf die Arbeit mit MAXQDA® hätte beschränken können. Die Darstellung der Analyse wäre einfacher gewesen, hätte ich die Transkriptionen auch mit dem Computerprogramm erstellt.

Mit der Durchführung der vorliegenden Arbeit konnten einige Punkte zur Erkennung von Depression bei Kindern im Primarschulalter geklärt werden. Gleichzeitig taten sich für mich wieder neue Fragen und Bereiche auf, die ich weiter erforschen könnte. Welche weiterführenden Forschungstätigkeiten sich daraus ableiten lassen, werden im Kapitel 7.3 beschrieben.

7.2 Reflexion der persönlichen Entwicklung

Ein persönliches Ziel dieser Masterarbeit war es, mich für die Krankheit Depression bei Kindern zu sensibilisieren und einen geeigneten Umgang damit in einer öffentlichen Schule zu finden. Durch die intensive Auseinandersetzung mit dieser Thematik konnte ich ein theoretisches Wissen aufbauen. Dieses wird nun in meiner alltäglichen Arbeit als schulische Heilpädagogin angewendet. Ich konnte in diesem Bereich ein Selbstbewusstsein aufbauen und traue mir nun zu, Lehrpersonen im Umgang mit depressiven Kindern beraten zu können. Ich bin sogar

überzeugt davon, dass ich dieses neue Wissen in einem gewissen Masse auch auf andere Auffälligkeiten von Kindern übertragen kann.

Meine eigene Arbeitshaltung habe ich immer wieder reflektiert und angepasst. Besonders die unterschiedlichen Gespräche mit den Fachpersonen haben mich persönlich und beruflich weitergebracht. Es waren fünf sehr bereichernde und interessante Gespräche. Es wurde mir einmal mehr bewusst, dass es keine Einheitslösungen gibt und ich manchmal auch einfach auf meine Intuition vertrauen kann und soll. Bei der Auswertung der Daten kam zum Ausdruck, dass sich auch die Fachpersonen nicht immer einig waren. Die Wichtigkeit dieser Thematik ist mir noch mehr bewusst geworden und ich werde mich in Zukunft vermehrt dafür einsetzen. Zumindest sollten die Lehrpersonen an meinem aktuellen Arbeitsort dafür sensibilisiert werden. Ich möchte auch, dass mein aktueller Arbeitsort mehr in die Präventionsarbeit investiert. Dazu bin ich einer entsprechenden Arbeitsgruppe beigetreten und werde versuchen, auch die Schulleitung dazu zu sensibilisieren.

7.3 Ausblick

Die Arbeit zeigt klar auf, dass im Umgang mit depressiven Kindern an öffentlichen Schulen ein Handlungsbedarf besteht. Es konnte aufgezeigt werden, dass von den interviewten Fachpersonen ein fundiertes Wissen und eine grössere Sensibilität seitens der Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachkräften gewünscht wird. Wie bereits in der Einleitung beschrieben, wird über das Thema Depression noch immer sehr oft geschwiegen und es herrscht auch eine gewisse Unsicherheit, wie man damit umgehen soll. Folgende Gedanken könnten an die vorliegende Arbeit anknüpfen und untersucht werden:

- *Ausbildung von Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachkräften* an den pädagogischen Hochschulen und heilpädagogischen Fachhochschulen. Um auf Kinder mit einer psychischen Krankheit angemessen reagieren zu können, braucht es von den Fachpersonen an den Schulen ein grösseres Wissen darüber. Ein Wissen über die Krankheit und den Umgang damit. Aktuell hat diese Thematik eine eher untergeordnete Stellung in der Ausbildung. Nun stellt sich die Frage, wie dieses Wissen in die Grundausbildung von Lehrpersonen sowie der Hochschule für Heilpädagogik besser eingebaut werden könnte.
- In dieser Arbeit kam eindeutig zum Ausdruck, dass es *individuelle Lösungsansätze für betroffene Kinder* braucht. Was diese Kinder brauchen oder Vorschläge dazu, wurden in dieser Untersuchung herausgearbeitet. Wie diese individuellen Handhabungen im Schulalltag in einer öffentlichen Schule fundiert umgesetzt werden können, stellt eine mögliche Weiterarbeit dar.
- Eine *präventive Arbeit für betroffene und auch gesunde Kinder* ist sehr wichtig. Es besteht bereits ein grosses Angebot an Präventionsprogrammen. Für diese Arbeit konnte ich mir keinen Überblick verschaffen, welche Programme auf einer fundierten Grundlage aufgebaut wurden, oder welche Programme aufgrund in der praktischen Anwendung ein positives Outcome haben. In einer weiterführenden Arbeit könnten die unterschiedlichen Programme miteinander verglichen und ausgewertet werden. Davon würde ich mir erwarten, dass sich eine Schule bewusst für ein geeignetes Programm entscheiden könnte und in allen Klassen umsetzt.

8. Dank

Ich bedanke mich herzlich bei allen, die mich in irgendeiner Weise beim Erstellen dieser Arbeit unterstützt haben.

- ◆ Vielen Dank an meine Interviewpartnerinnen, die sich die Zeit für ein Interview genommen haben. Ohne diese Fachpersonen wäre die Arbeit schlichtweg nicht möglich gewesen. Ihre Offenheit und das Interesse meiner Arbeit gegenüber habe ich sehr geschätzt.
- ◆ Danken möchte ich auch Beatrice Uehli, meiner Betreuerin der HfH. Sie stand mir jederzeit mit hilfreichen Rückmeldungen und Tipps zur Hilfe.
- ◆ Einen Dank spreche ich auch meinem Arbeitsteam aus. Die vielen Diskussionen und Gespräche zu meinem Thema haben mich immer wieder weitergebracht und die Wichtigkeit dieser Thematik bestätigt.
- ◆ Danken möchte ich auch meiner Familie und Michèl Odermatt, für die tatkräftige Unterstützung, die Motivation und die vielen konstruktiven Rückmeldungen.
- ◆ Und natürlich bedanke ich mich auch herzlich bei Carla Frei, Gabriela und Theo Desax und Carmen Roggenmoser für die hilfreichen und kritischen Rückmeldungen.

9. Liste der Literatur

- Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5., grundlegend überarbeitete Aufl.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Berner Gesundheit (2017). Merkpunkte und Handlungsschritte im Umgang mit Depressions- und Suizidrisiken in der Schule. Verfügbar unter <https://www.bernergesundheit.ch/wp-content/uploads/2017/09/praevention-depression-suizid-merkpunkte-handlungsleitfaden-lehrpersonen-d.pdf>
- Berner Gesundheit (2017). Hinschauen und ansprechen kann Leben retten. Verfügbar unter <https://www.bernergesundheit.ch/wp-content/uploads/2017/09/praevention-depression-suizid-infoblatt-lehrpersonen-d.pdf>
- Dinner, P. (2019). *Depression: 100 Fragen, 100 Antworten* (3., überarbeitete und aktualisierte Aufl.). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Castello, A. (2017). *Schulische Inklusion bei psychischen Auffälligkeiten*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH
- Essau, C. (2007). *Depression bei Kindern und Jugendlichen* (2., überarbeitete. Aufl.). München: Reinhardt, GmbH & Co KG.
- Falkai, P., Wittchen, H.-U. (Hrsg.). (2018). *Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-5* (2. korrigierte Aufl.) Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Füssler, C. (2020). Schatten auf der Seele. *Das Schweizer ElternMagazin Fritz+Fränzi*, 10, 12 – 27
- Goodman, R (1997). The Strengths and Difficulties Questionnaire: A Research Note. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 38, 581 – 586. Verfügbar unter <https://www.sdqinfo.org/py/sdqinfo/b3.py?language=German>
- Groen, G. & Petermann, F. (2011). *Depressive Kinder und Jugendliche*. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH.
- Groen, G. & Petermann, F. (2019). *Wie wird mein Kind wieder glücklich?: praktische Hilfe gegen Depressionen*. (2., überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe Verlag.
- Haep, A. & Brendgen, A. (2008). Lehrer und Lehrerinnen. In G. Steins (Hrsg.), *Schule trotz Krankheit* (S. 63-77). Lengerich: Pabst Science Publishers.
- Haider, H. (2008). *Psychische Probleme von Kindern und Jugendlichen: wahrnehmen - verstehen - helfen* (1. Aufl.). Linz: Veritas.
- Hell, D. (2015). *Depression: Wissen, was stimmt*. Freiburg im Breisgau: Verlag Kreuz GmbH.
- HfH (2019). *Wissenschaftliches Arbeiten*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2015). *Empirisch forschen: die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium* (2., überarbeitete Aufl.). Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH.
- Ihle, W. & Esser, G. (2002). Epidemiologie psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter: Prävalenz, Verlauf, Komorbidität und Geschlechtsunterschiede. *Psychologische Rundschau*, 53 (4), 159-169. Göttingen: Hogrefe-Verlag.
- Klasen, F., Petermann, F., Meyrose, A.-K., Barkmann, C., Otto, C., Haller, A.-C. et al. (2016). Verlauf psychischer Auffälligkeiten von Kindern und Jugendlichen. Ergebnisse der BELLA-Kohorten Studie. *Kindheit und Entwicklung*, 25 (1). 10–20.

- Von Lutterotti, N. (2014). *Wenn Kinder nicht mehr spielen wollen*. Zürich: Neue Zürcher Zeitung. Verfügbar unter <https://www.nzz.ch/wissenschaft/medizin/wenn-kinder-nicht-mehr-spielen-wollen-1.18394233>
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (6., überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Moser, H. (2003). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung* (4., überarbeitete Aufl.). Zürich: Verlag Pestalozzianum an der Pädagogischen Hochschule, Lambertus-Verlag.
- Mudra, S. & Schulte-Markwort, M. (2020). Depressive Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter. PSYCH up2date 2020. 14. 131–145.
- Nevermann, C. & Reicher, H. (2009). *Depressionen im Kindes- und Jugendalter: Erkennen, Verstehen, Helfen* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.). München: Verlag C.H. Beck oHG.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Stang, P. & Schleider, K. (2018a). Depressive Störungen im Kindes- und Jugendalter. In P. Stang (Hrsg.), *Depressive Störungen bei Kindern und Jugendlichen*. (S. 9 - 30) Tübingen: Psychotherapie-Verlag.
- Stang, P. & Schleider, K. (2018b). Handreichung zur Sensibilisierung auf depressive Störungen im Kindes- und Jugendlicher für pädagogische Kontexte. In P. Stang (Hrsg.), *Depressive Störungen bei Kindern und Jugendlichen*. (S. 127 - 141) Tübingen: Psychotherapie-Verlag.
- Steins, G. (2008). Was ist guter Unterricht? In G. Steins (Hrsg.), *Schule trotz Krankheit*. (S. 18 - 35) Lengerich: Pabst Science Publishers.
- Vizard, T., Pearce, N., Davis, J., Sadler, K., Ford, T., Goodman, A. et al. (2018). *Mental Health of Children and Young People in England, 2017. Emotional disorders*. Health and Social Care Information Centre. Verfügbar unter <http://www.digital.nhs.uk>
- Von Wyl, A., Chew Howard, E., Bohleber, L. & Haemmerle, P. (2017). *Psychische Gesundheit und Krankheit von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz: Versorgung und Epidemiologie*. Eine systematische Zusammenstellung empirischer Berichte von 2006 bis 2016 (Obsan Dossier 62). Neuchâtel: Schweizerisches Gesundheitsobservatorium.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Risikofaktoren bei der Entstehung von "Schul-Depression" von Nissen (1999)	28
Abbildung 2: Fünf Phasen des fokussierten Interviews	33
Abbildung 3: Screenshot von MAXQDA®, erste Kategorienbildung	39
Abbildung 4: Screenshot von MAXQDA®, überarbeitete Hauptkategorien	40
Abbildung 5: Wahrgenommene Symptome von Depressionen bei Kindern	43
Abbildung 6: Nennungen von Interventionsmöglichkeiten im Schulalltag	44
Abbildung 7: Interventionsmöglichkeiten im Schulalltag	45
Abbildung 8: Codesystem, mögliche Ursachen / Risiken aus MAXQDA®	49

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Fragen zur Einschätzung einer Depression (Groen & Petermann, 2019, S. 42).....	12
Tabelle 2: Veränderung von Depressionssymptomen im Entwicklungsverlauf	14
Tabelle 3: Erklärungsmodell zur Entstehung von Depression (Nevermann & Reicher, 2009, S. 174)	20
Tabelle 4: Wichtige Behandlungsarten der kognitiven Verhaltenstherapie	22
Tabelle 5: Typische Denkmuster bei Schüler_innen mit Depressionen (Castello, 2017, S. 41).....	26
Tabelle 6: Beschreibung der Interviewpartnerinnen.....	37
Tabelle 7: Auszug aus dem Kategorienleitfaden	40

Anhang

Anhang A: Terminplan
Anhang B: Mögliche Merkmale depressiver Störungen in der Schule
Anhang C: Schreiben an mögliche Interviewpartner_innen
Anhang D: Interviewleitfaden
Anhang E: Transkriptionen der Interviews
Anhang E1: Transkriptionsregeln
Anhang E2: Transkript P1
Anhang E3: Transkript P2
Anhang E4: Transkript P3
Anhang E5: Transkript P4
Anhang E6: Transkript P5
Anhang F: Kategorienleitfaden
Anhang G: Kategoriensystem
Anhang H: Frage- und Beobachtungsbogen für öffentliche Schulen
Anhang I: Projekte zur Gesundheitsförderung

Anhang A: Terminplan

Wann?	Was?
KW 18	Abgabe Disposition
bis KW 26	Besprechung der Disposition
KW 28-33	Theoriebearbeitung, Bücher und aktuelle Studien lesen Adressen herausuchen und Interviewpartner anschreiben (betroffene Personen, LP, SHP und Fachleute) Interviewleitfaden entwickeln Evtl. Interviewleitfaden mit Mentorin besprechen
KW 34-37	Durchführung der Interviews (Weiterarbeit am Theorieteil)
bis KW 41	Transkriptionen und Auswertung
bis KW 45	Darstellung der Ergebnisse Fertigstellung der Masterarbeit
bis KW 47	Arbeit gegenlesen lassen und letzte Überarbeitungen machen Ausdrucken, binden lassen
KW 49	Abgabe der Masterarbeit Abgabe des Abstracts
KW 6 / 2021	Präsentation der Masterarbeit

Anhang B: Mögliche Merkmale depressiver Störungen in der Schule

<p>Merkmale im Lernbereich</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nicht erklärbarer Leistungsabfall • Interessenverlust gegenüber den Schulfächern • Rückgang bisheriger Anstrengungsbereitschaft • Unordentliches Ausführen von Arbeiten, scheinbare Gleichgültigkeit • Schnelles Aufgeben • Vorzeitiges Beenden von Arbeiten • Klagen über mangelnde Kraft («Ich schaffe es nicht!»)
<p>Sozial-/verhaltensorientierte Merkmale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufgeregtheit / Hyperaktivität • Erhöhte Dependenz (Abhängigkeit von anderen) • Regressives Spielen mit jüngeren Kindern • Antisoziales Verhalten (z.B. Lügen, Stehlen) • Körperliche Beschwerden • Störverhalten im Unterricht • Überstarke Ängste (Phobien) • Einschlafen während des Unterrichts • Müde in Verhalten und Aussehen • Distanz gegenüber Gleichaltrigen • Unbeliebtheit; Rückzug aus sozialen Kontakten
<p>Merkmale im Wahrnehmen und Denken</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unentschlossenheit • Konzentrationsprobleme • Misserfolgserwartungen • Suizidale Äusserungen, Gedanken über den Tod
<p>Merkmale im affektiven Bereich</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geringes Selbstwertgefühl • Gereiztheit • Ständiges Klagen • Dysphorie • Schuldgefühle
<p>Merkmale im körperlichen Bereich</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schlafstörungen • Deutlicher Gewichtsverlust oder -zunahme • Veränderung im Appetit • Gefühle der Belastung • Bewegungsstörungen • Klagen über Müdigkeit

Tabelle: Mögliche Merkmale depressiver Störungen in der Schule von Stark (1990) in Nevermann & Reicher (2008, S.131)

Anhang C: Schreiben an mögliche Interviewpartner

Juli 2020

Sehr geehrte Frau...

Ich studiere an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich Heilpädagogik mit dem Schwerpunkt Pädagogik bei Schulschwierigkeiten. Zurzeit befasse ich mich mit meiner Masterarbeit. Dafür setze ich mich mit dem Thema «**Depressionen bei Kindern im Primarschulalter**» auseinander. Mein Ziel besteht darin Lehrpersonen und schulische Heilpädagogen / Heilpädagoginnen für diese Thematik zu sensibilisieren und erwünschte Handlungsmöglichkeiten für eine öffentliche Schule zusammenzutragen.

Deshalb gelange ich mit meinem Anliegen an Sie. Ich suche Personen aus unterschiedlichen Berufsfeldern, die sich mit der Thematik Depression im Kindesalter auskennen und sich für ein Interview mit mir zur Verfügung stellen. Es geht mir dabei hauptsächlich darum verschiedene Erfahrungen und mögliche Handlungsmöglichkeiten zu dieser Thematik zusammenzutragen.

Das Interview dauert ungefähr 30 Minuten und kann persönlich oder online (per Videocall zum Beispiel per Teams oder Skype) durchgeführt werden. Geplant sind die Interviews im Juli und August.

Können Sie sich vorstellen an einem Interview teilzunehmen?

Ich würde mich sehr auf einen spannenden Austausch mit Ihnen freuen. Für weitere Auskunft bin ich per Mail () oder Telefon () erreichbar.

Freundliche Grüsse

Martina Desax

Anhang D: Interviewleitfaden

Begrüssung
Dank , dass man sich für ein Interview Zeit nimmt.
Frage , ob es in Ordnung ist, wenn das Interview aufgenommen wird, damit es transkribiert werden kann. Informationen zum Umgang mit dem Material (Vertraulichkeitserklärung / Anonymität)
Informationen zum Interview (Zweck, Zeitbedarf, Ablauf)
<p>Zweck: Hinweis um was es im Interview geht: Herauszufinden, wie man eine mögliche Depression im Primarschulalter in der Schule erkennen kann und wie man als Institution damit umgehen sollte.</p> <p>Dauer: ca. 45 Minuten.</p> <p>Ablauf: Einstieg (Fragen zur Person, Arbeitssituation und Präsenz des Themas)</p> <p>Das Interview wird in zwei Teile unterteilt.</p> <p>Teil A: Wie zeigt sich eine Depression bei Kindern?</p> <p>Teil B: Wie kann man in der Schule damit umgehen?</p> <p>Abschluss</p>
Sondierungsfragen zur Person / Arbeitssituation / Präsenz des Themas Depression
<p>Erzählen Sie mir doch bitte etwas von sich.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wo und als was arbeiten Sie? (oder haben Sie gearbeitet) - Welche Ausbildung haben Sie gemacht? - Warum haben Sie sich für die (schwierige) Arbeit mit kranken Kindern entschieden? - Wie präsent ist das Thema Depression im Kindesalter (ca. 10-12 Jahre alte Kinder) in Ihrer täglichen Arbeit?
Teil A: Wahrnehmung und Kennzeichen von Depressionen
<ul style="list-style-type: none"> - Wir sprechen heute über depressive Kinder. Können Sie mir beschreiben, was für Sie ein depressives Kind ist? - Wie äussert sich die Depression bei einem Kind? Gibt es Merkmale, die immer wieder auftauchen? - Wovon gehen Sie aus bzw. was denken Sie, wie die Krankheit entsteht? (Vererbung, neurologische Gründe, gemachte Erfahrungen, durch die Gesellschaft verursacht...) - Als wie wichtige empfinden Sie eine Diagnose?
Teil B: Umgang / Verhaltensweisen als Institution Schule
<ul style="list-style-type: none"> - Welche Haltung in Bezug auf diese Thematik empfehlen Sie einer Institution wie einer öffentlichen Schule? - Welche Verhaltensweisen empfehlen Sie Lehrpersonen / schulischen Heilpädagogen/-innen im Umgang mit depressiven Kindern? - Wie kann man Kinder motivieren im Unterricht mitzumachen? (wenn die Kinder besonders freudlos oder abwesend sind.) - Gibt es Strategien, die in der Schule gefördert werden können? (Zum Beispiel, wenn ich merke, dass ich traurig bin, dann mache ich...) - Als Lehrperson / schulische Heilpädagogin/-in fällt ein Kind auf, dass sehr traurig, abgelöscht und einsam erscheint. Was raten Sie diesen Lehrpersonen? - Arbeiten Sie mit Lehrpersonen / schulischen Heilpädagogen/-innen von betroffenen Kindern zusammen? - Gibt es eine besonders gefährdete Gruppe von Kindern? Wie kann man diese in einer Schule schützen?
Dank
Verabschiedung

Anhang E: Transkriptionen der Interviews**Anhang E1: Transkriptionsregeln**

Zur Vollständigkeit werden an dieser Stelle die Transkriptionsregeln, welche für diese Arbeit angewendet wurden noch einmal angefügt. Zu finden sind diese Regeln auch in der Masterarbeit auf der Seite 32.

Zeichen	Bedeutung
=	Die Gleichheitszeichen am Ende und am darauffolgenden Anfang der Zeile bedeuten, dass es dazwischen keine Pausen gab.
(.4)	Zahlen in den Klammern zeigen Pausen (in Zehntelsekunden) an.
(.)	Ein Punkt in der Klammer zeigt eine kurze Pause an, die nicht mehr als eine Zehntelsekunden dauert.
_____	Unterstreichungen bezeichnen die Betonung - etwa durch Veränderung der Tonhöhe oder besonderen Nachdruck.
WORT	Grossbuchstaben zeigen – im Verhältnis zum umgebenen Gesprächskonflikt – speziell laut Gesprochenes an.
()	Eine leere Klammer zeigt an, dass der Auswerter den Ausdruck nicht verstanden hat.
(())	Doppelte Klammern enthalten die Beschreibung des Autors und keine Transkription.

Anhang E2: Transkript P1

Interview P1, am 28. Juli 2020

I: Also, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und dich zur Verfügung stellst, das Interview mit mir zu führen. Ich habe dir die Fragen ja schon geschickt. Der erste Teil besteht darin, dass du erzählst, was du für eine Ausbildung gemacht hast, als was du gearbeitet hast und danach kommen die zwei Teile. Der erste Teil für die Wahrnehmung und Kennzeichnung der Depression und der zweite Teil für den Umgang mit den Kindern.

5

P1: Ich habe das Primarlehrerseminar in Luzern gemacht. Ich war der erste Jahrgang, bei dem die Jungs und die Frauen zusammen waren. Ich habe eine 5. Klasse mit 53 Schülern unterrichtet, danach habe ich gemerkt, dass ich die schwachen Schüler links liegen lassen muss. Es liegt nicht drin. Das hat mir SO weh getan. Und dann fand ich, nein, ich möchte lieber mit schwachen arbeiten und dann habe ich wenigstens Zeit für diese. Und dann ging ich nach Fribourg und habe klinische und schulische Heilpädagogik studiert, denn das war das letzte Jahr, als man das noch konnte. Das dauerte zwei Jahre, es war ein Studium an der Uni, und (.) ich fand es sehr, sehr gut, weil man zum Beispiel Psychologiefächer mit den Psychologen hatte, Recht mit den Rechtsstudenten. Es war breit und tief. =

10

I: =Das vermisste ich heute manchmal etwas, dass die PHs so separat sind.

15

P1: Nein das war wirklich sehr gut. Danach (.) habe ich in Ebikon 7./8. gehabt, dann in Kriens 1.-4. an der Sonderschule. Ja und dann (5.) habe ich mich verliebt und bin nach Zürich gekommen. Dann bin ich nach Wädenswil gekommen und konnte noch Legasthenie- und Dyskalkulie-Unterricht geben. Und dann war ich lange zu Hause, ich habe 10 Jahre Familienpause gemacht. =

20

I: =genau=

P1: =Und dann sah ich eine ausgeschriebene Stelle als Heilpädagogin im Kinderspital auf der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Therapiestation. Da dachte ich, wow, das ist meine Traumstelle. Aber es war 100%. Ich habe mich trotzdem beworben, wurde zu einem Gespräch eingeladen. Sie wollten mich, aber aufgrund meiner drei kleinen Kinder bekam ich die Stelle nicht. Das konnte ich natürlich verstehen. Drei Monate später bekam ich dann einen Anruf von ihnen. Sie erzählten mir, dass nun eine 40% Stelle offen ist und sie boten mir die Stelle an. =

25

I: =Ah und so bist du dazu gekommen=

30

P1: =Ich war 27 Jahre dort. (4.) Und das war auch auf der Station das Gute, dass man mit vielen Personen aus den verschiedenen Berufsgruppen zusammen war. Also ich wollte niemals ...ich habe nun etwas mitbekommen, wie ihr ((an den öffentlichen Schulen)) arbeitet. Es scheint mir nicht so befriedigend.

35

I: Nein, ich finde, es muss schon noch etwas gehen. Vor allem für die Kinder, damit man ihnen gerecht werden kann. =

P1: =Ja. Ich hatte einen super Chef und eine tolle Oberärztin, die sahen, dass wirklich einfach alles dazugehört. Sie haben uns als Schule sehr wichtig genommen. Schlussendlich sind wir wieder verantwortlich, dass die Kinder wieder in der Schule eingegliedert werden können.

40

I: Und das war schon vor 30 Jahren so?

P1: Ja und wir waren bei allen Gesprächen dabei und wirklich einfach auf derselben Ebene wie eine Psychologin oder eine Ergotherapeutin. Das war wirklich sehr gut. Und dann ist es auch befriedigend.

45

I: Genau, dann kann man zusammen arbeiten und auch viel erreichen.

50 P1: Ja und auch einander helfen. Ich konnte zum Beispiel wieder einen Aufsatz eines Kindes bringen und sagen, ohh da müsst ihr aufpassen, da sind Suizidgedanken dahinter. Es war eine gute Zusammenarbeit.

I: Ich werde auch ein Interview mit der pädagogischen Leitung der Kinderabteilung in Kriens machen.

55 P1: Oh schön. Wir hatten ein Treffen mit den unterschiedlichen Spitalschulen (Psychiatrie) und die jeweiligen Stationen besucht. Wir haben uns dann einmal pro Jahr in Bern oder Basel oder so getroffen.

I: Ja, das ist bestimmt auch spannend.

60 P1: Es ist sehr spannend.

I: Ich finde, dass das auch an der öffentlichen Schule viel zu wenig gemacht wird.

P1: Ja, man bekommt wieder eine Idee, was man auch noch machen könnte. =

65 I: =Genau, kann voneinander profitieren. Sehr gut. Und wie hast du das gefunden? Die Arbeit war ja nun immer mit kranken Kindern.

70 P1: hmm ja, aber die Kinder waren ja nicht einfach non stopp krank. Das gab SOO grosse Schwankungen. Was ich einfach schön fand; die Kinder kamen in einem SEHR schlechten Zustand, der sich jeweils sehr schnell verbessert hat. Wenn die Kinder mal aus ihrem Milieu weg kamen, war es bei uns in der Schule auch noch ganz anders. Ich hatte so viele Möglichkeiten. Bei einem Schulverweigerer zum Beispiel, konnte ich fragen, was war dein Lieblingsfach. Und dann hat man eine Woche nur das gemacht. Und langsam tauen die Kinder dann auf. Man hat viel mehr Möglichkeiten. In der öffentlichen Schule sollte man davon auch viel mehr haben, man wird so eingeschränkt.

75 I: Ja, das finde ich auch ganz fest.

P1: Für die Qualitäten, die man nun von der Ausbildung her (HFH) hat, wird das oftmals gar nicht gebraucht.

80 I: Ja, das sehe ich auch. Das «Stündelen» ist, vor allem mit der Arbeit von verhaltensauffälligen Kindern, schwierig.

P1: Ja klar, da muss man im Moment reagieren können.

85 I: Ich bin gespannt, was da noch geht. Das Thema Depression bei Kindern war bei dir im Alltag sehr präsent oder nicht mal unbedingt.

P1: Es war ein Thema im Zusammenhang mit anderen Themen. Aber rein in der Primarschule, oder dann schon mehr, wenn die Pubertät rein spielt, hatten wir niemanden, der eingewiesen wurde, nur aufgrund einer Depression. Du weisst wahrscheinlich, dass es noch eine verdeckte Depression=

90 I: =Ja, genau=

P1: =Und das war viel häufiger. Dass wir das dann realisiert haben, wenn Kinder zum Beispiel verhaltensauffällig waren, und dann merken wir AHAA so ist das. Bei Schulangst genau dasselbe.

95 I: Angst und Depression korreliert ja sehr.

100 P1: Ja, meistens kann man das gar nicht auseinander nehmen. Man weiss manchmal nicht, was war zuerst usw. Und bei den anorexischen Kindern, also überhaupt Essstörung, auch die, die sehr fest waren, war Depression immer auch ein Thema.

I: Als ich mich nun etwas informiert habe, habe ich einfach gemerkt, dass das ein Thema ist, das so noch nicht bearbeitet wurde.

105 P1: Aber man schweigt es auch bei den Erwachsenen tot. Man sagt es nicht. Durch das «Born out» wurde es etwas Salon fähiger. Aber es ist sehr schade.

I: Wie würdest du ein Kind beschreiben, dass depressiv ist, aus deiner Erfahrung.

110 P1: Trauer ist sicher etwas. Aber nicht, wenn das Kinder nur ein paar Tage traurig ist, oder (.) drei bis vier Wochen. Es muss schon über eine längere Zeit sein. Nicht immer gleich stark, aber einfach die Grundstimmung, also das sie depressiv und traurig ist. Da sieht man da ganz viele Sachen. Kein Selbstwertgefühl, dass sie Ängste haben, das kommt auch dazu. Dass sie ihre Leistungen gar nicht einschätzen können, dass sie sich oft unterschätzen, und (.) kein wirkliches Bild haben, dann (2.) dass es auch (.) eher Kinder sind, die sich bei Problemen zurück ziehen oder die Form, wenn sie in die Aggression gehen. Und wenn sie in die Aggression gehen, ist es fast einfacher zu therapieren, als wenn sie sich zurückziehen. (4.) Und eine Gereiztheit, also Wutreaktionen, also die nach Aussen gehen. Aber bei depressiven merkt man auch, wenn sie wütend werden. Es ist schon eine Trauer, aber man sieht es manchmal an der Körperhaltung, die Finger werden zu Fäusten geballt, verschlossen. Dann merkt man, oh da ist ganz viel Wut da.

120 I: und somatische Erscheinungsbilder?

125 P1: Ja, das gibt es natürlich auch. Da hatten wir viele Sachen, Kopfscherzen, Bauchschmerzen, die einfach so diffus sind. Wenn man wirklich die Eltern und Lehrer der Ursprungs Klasse befragen kann, bekommt man ein gesamtheitliches Bild. Alle können irgendwie suchen und zuletzt hat man dann ein besseres Bild. Ein Lehrer in einer normalen Klasse hat vielleicht auch nicht so viel Zeit. =

130 I: = Ja, das ist es ja manchmal. Wenn es nicht aggressiv ist, sondern ruhig, dann stören sie nicht, fallen nicht so auf=

P1: =Und die Mädchen sind dadurch häufiger betroffen von Depressionen im Kindesalter und auch in der Pubertät. Die Knaben gehen mehr einfach raus.

135 I: Also hast du wirklich die Erfahrung gemacht, dass es so geschlechterspezifisch ist?

140 P1: Ja (5.) Es gibt auch Knaben, die depressiv sind. Aber mehrheitlich waren es Mädchen. Und (.) wenn sie keine Interessen mehr haben, an irgendetwas. Oder wenn man sie fragt, was hast du am Sonntag gemacht, merkt man ja auch, wie sie reden und wenn sie dann einfach so gleichgültig sind. Dann auch ein sozialer Rückzug, auch in einer Klasse. Wenn das Kind auf dem Pausenplatz eher für sich ist oder nur mit einer Person zusammen ist. Wenn andere Kinder auch nicht mehr auf sie zugehen, das ist auch noch ein grosses Thema, das ich finde, das die Schule (.) noch etwas mehr daran denken muss, dass man mit der Klasse redet, wenn man so Kinder hat. Oft wird es in der Schule nicht thematisiert.

145 I: Also würdest du das mit den Kindern zusammen besprechen?

P1: Ja, also zuerst musst man natürlich mit den Eltern zusammen das Einverständnis haben, auch vom Kind. Wir haben immer wieder gehört, dass es eine riesen Entlastung ist, wenn es mal definiert und draussen ist. Für die

Kinder geht dann eine Last weg, sie dürfen so sein, wie sie sind und müssen sich nicht verstecken und Angst haben. Aber das ist natürlich eine schwierige Aufgabe.

150

I: Ich kann mir auch vorstellen, dass nicht immer alle Eltern einverstanden sind, wenn man das öffentlich bespricht.

P1: Es braucht manchmal auch bei den Eltern sehr lange, bis diese hinschauen, oder nur ein Elternteil kann es akzeptieren. Und dann war das natürlich bei uns viel einfacher, weil da die Eltern einfach mitmachen müssen. (3.)

155

Das ist eine riesen Aufgabe.

I: Aber indem Fall wirklich offen ansprechen.

P1: (.) Konzentration ist auch ein grosses Thema. (5.) ehh, das geht einfach nicht lange. (.) Und eben, was man auch schauen muss, warum ist das Kind traurig. Etwas nachspüren, wie ist es zu Hause, ist vielleicht ein Elternteil auch psychisch krank. Das gibt es oftmals, dass ein Kind so reagiert, denn es spürt Mama oder Papa geht es nicht gut. Sie können es aber niemandem mitteilen, das kommt sehr oft vor. Was wir auch immer schauen mussten, wegen Kinder, die eine Krebserkrankung oder Diabetes hatten oder Nierentransplantation oder einfach so grosse Eingriffe. Da kam es auch immer wieder vor, dass diese Kinder eine Phase hatten, in der sie depressiv waren. (.)

160

165

Und dann war es auch wieder wichtig, dass man es anspricht. Es ist natürlich einfacher zu sagen, es hatte Krebs, als nachher eine Depression. Aber man kann das TROTZDEM ERKLÄREN, dass es zu schwierig war, dass man das nicht einfach verdauen kann, dass man Zeit braucht. (3.) Und (7.) Empfehlungen für den Umgang. Also, was wir von den Ärzten immer wieder gehört haben: «Ihr müsst Struktur geben». Und zwar möglichst einfach und sehr strukturiert, damit das betreffende Kind weiss, was in etwa nacheinander kommt. Das nimmt die Angst weg. Auch wenn es immer wieder in etwa gleich ist. Das ist natürlich auch schwierig zum Durchführen. Das war für mich viel einfacher zum Durchführen, ich hatte ja nur bis zu sechs Kinder.

170

I: Ja, aber das wirklich spannend ist ja, dass es auch für ADHS wichtig ist. Und wenn man sieht, wie viele Kinder betroffen wären, und wenn man schaut in der Schule sagt man: «der Unterricht muss möglichst OFFEN sein. Das ist für viele Kinder schwierig.

175

P1: = Ja, eine Überforderung.

I: Dann ist wirklich auch das klar strukturierte, mit Zielvorgaben und so...=

180

P1: =und nicht zu kompliziert. Wir haben den Kindern, denen es nicht gut geht, haben wir zum Einstieg immer etwas Einfaches gegeben. Damit sie mit einem positiven Gefühl starten konnten. Etwas schwieriges oder eine neue Einführung kam meistens erst gegen die Pause hin oder gerade nach der Pause.

185

Vielleicht auch den Stoff für die betroffenen Kinder kürzen. Weil wenn sie dann merken, dass was ich muss, das kann ich, dann wollen sie selber weiter. Es ist nicht so, dass die Kinder das nicht wollen. Sie haben einfach das Vertrauen nicht, dass sie alles schaffen. Und dass man einfach etwas Kleines gibt und nachher viel lobt. «Das war super, jetzt hätte ich noch mehr, was meinst du, magst du noch weiter und so». Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn man die Kinder gefragt hat: «was meinst du, geht noch mehr?». Wenn sie dann ja gesagt haben, hat es verhebt.

190

I: Haben sie es auch nicht ausgenützt? =

P1: =Nein, also man muss schon schauen, was ist Bequemlichkeit und was nicht. Wenn es dann in der Entwicklung wirklich nicht vorwärts gegangen ist, war meistens ein Stück Bequemlichkeit dabei. Dort muss man schon aufpassen. Damit man nicht zu lange diese Sonderhaltung hat, sondern das auch anspricht.

195

I: Man muss also sehr individuell auf die Kinder eingehen können und je nach Tagesform anpassen können.

200 P1: Die meisten haben eher am Morgen Mühe, das gehört zu einer Depression. In den Gang kommen. (4.) Und eben, dass man realistische Forderungen stellt, die das Kind wirklich erfüllen kann. Auch Starhilfen bieten, das brauchen ja auch ganz viele Kinder. (5.) Zu Beginn, wenn sie in einer Krise sind, sicher keine Aufgaben unter Zeitdruck.

I: Auch bei Prüfungen, dass diese auch einmal weggelassen werden.

205 P1: ja eigentlich schon, darf man das denn?

I: Ja es ist eine Grauzone und auch kantonal unterschiedlich. Aber es ist auch immer in Absprache mit den Eltern.

210 P1: Ja die Eltern bekommen schnell Angst, dass das Kind den Anschluss verliert. Aber wenn das Kind ja nicht aus der Depression raus kommt, ist es ja viel schlimmer. Man muss manchmal einfach auch den Mut haben und sagen, es kommt schon wieder. Und wenn es dann kommt, geht es meistens sehr, sehr schnell.

I: Ah, das ist auch noch spannend.

215 P1: Ja genau, es ist nicht so, dass sie dann langsame Fortschritte machen. Es gab manchmal Kinder, die in den ersten zwei Monaten des Aufenthaltes praktisch keine Fortschritte machten und dann vier Wochen später konnten sie entlassen werden. (.) Es gibt dann auch Kinder die kurz vor dem Austritt noch einmal absacken. Wir haben dann immer den Eltern gesagt, dass es trotzdem so durchgezogen wird. Es war meistens einfach die Angst vor dem Austritt. (8.) Was auch ein grosses Merkmal der Depression von Kindern ist, dass sie sich nicht entscheiden können. Sie sehen hunderte von Möglichkeiten, sie schaffen es aber nicht, sich für etwas zu entscheiden.

220 I: Entscheidungen fällen, egal bei was?

225 P1: Ja genau. Wenn sie wirklich die Diagnose haben von einer Depression, soll man den Kindern auch mal die Entscheidung abnehmen. Ansonsten bleiben sie viel zu lange da drin.

I: Ja, das ist eine Stresssituation für die Kinder.

230 P1: Genau, man kann es dann jeden Tag wieder von neuem versuchen, aber lieber zu lange den Druck weg nehmen. (6.) Und eben meistens haben diese Kinder nur immer negative Antworten. Dass man das ((als Lehrperson)) aushaltet, ist wichtig. Man darf es nicht persönlich nehmen. Man soll den Blickwinkel auf etwas anderes lenken, man soll dem Kind nicht sagen du hast unrecht. Denn das Kind sieht es im Moment einfach so. Man kann sagen: «komm, wir gehen mal auf die Suche, wie wäre es anders oder wie würde es aussehen, wenn es anders wäre». Es braucht alles Zeit und (5.)

235 I: Diese Zeit hat man in der öffentlichen Schule leider nicht so.

240 P1: Mobbing ist auch ein grosses Thema, das oftmals Depressionen auslösen kann. Die Kinder trauen sich nicht, darüber zu reden. Sie haben Angst, dass sie noch mehr ausgeschlossen werden. Also wir sind erschrocken, wie viele Kinder gemobbt werden. Manchmal leiden sie Monate und niemand merkt es.

I: ((In der Schule)) ist es manchmal so subtil, dass man es im Unterricht nicht mitbekommt und es sehr schwierig ist, dass man das mitbekommt.

245 P1: Ja, man ist ja auch auf den Stoff konzentriert und all die Kinder. Aber es ist einfach wichtig, dass man das im Hinterkopf hat. Und manchmal kann auch ein Kind depressiv werden, wenn es überfordert ist oder in der falschen Stufe ist. Wenn man das vermutet, dass man es testet, um zu schauen, was es wirklich leisten kann. Aber dazu sollte es eine bessere Phase haben.

250 I: Und eine Unterforderung, habt ihr das auch schon erlebt?

P1: Ja, das kann auch sein, dass ein Kind abstellt, weil es zum Beispiel hochbegabt ist. Und wir hatten halt das Glück im Spital, dass wir einen Neuropsychologen hatten. Wir konnten jedes Kind schicken, um neuropsychologisch abklären zu lassen. Da konnten sie natürlich genauestens testen, ist es die Konzentration, Ablenkbarkeit, wie speichert es ab und wie lange hält der Speicher. Wir haben dann SO detaillierte Angaben bekommen. (3.) Aber das denke ich, dass eine Heilpädagogin da etwas mehr sagen sollte, bitte klärt das neuropsychologisch ab. Ich staune manchmal, dass einfach nichts gemacht wurde. Ich meine diese Test sind nicht wahnsinnig teuer.

255

260 I: Ja, das ist spannend. Bei uns ist es natürlich immer so, dass der erste Weg über den SPD, diese haben Wartezeiten von bis zu 5 Monaten momentan=

P1: = nein, ehrlich=

265

I: =und dann der KJPD, haben so viele Anfragen, dass sie zum Teil Kinder nicht annehmen. Also wenn die Eltern nicht mitmachen, keine Chance. Eine Frage ist auch, wie wichtig du es findest, eine Diagnose stellen zu können? Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass wir Kinder zur Abklärung geschickt haben. Die Kinder mussten einen Fragebogen ausfüllen, der jedoch sehr offensichtlich war und Kinder den auch «manipulieren» können und für mich ist es etwas unbefriedigend.

270

P1: Wir haben es immer neuropsychologisch abklären lassen, es ging dabei nicht darum nur eine Diagnose abzuklären, sondern das ganze Feld wird abgedeckt. Am Schluss kann man sagen, dort und dort sind Schwierigkeiten und ich habe das sehr, sehr gut erlebt. Wir hatten auch einen sehr guten Typ, da gingen die Kinder auch gerne.

275

I: Das ist natürlich auch abhängig davon, wie die Beziehung ist.

P1: Ja klar. Also 5 Monate warten, das ist ja wirklich unmöglich. Wenn es körperlich etwas hat, muss es nicht 5 Monate warten.

280

I: Ja, die Situation ist allgemein schwierig. Aber indem Fall würdest du schon sagen, dass es wichtig ist, wenn die Kinder eine Diagnose bekommen?

285

P1: Ja, wir haben es vielfach erlebt, dass es für Eltern UND Kinder eine Entlastung sein kann. Etwas hat einen Namen und das Kind nicht nur denkt, ich bin dumm oder ich versage oder so. Sondern dass etwas wirklich DA ist. Und dann kann man viel besser mit den Kindern arbeiten. Aber es muss natürlich schon eine seriöse Abklärung sein, ansonsten kann man etwas noch schlimmer machen.

I: Was findest du, was wichtig wäre, was für eine Haltung eine öffentliche Schule diesem Thema gegenüber hat.

290

P1: Einfach eine offene. (.) Und nicht wegschauen, weil (.)... Also im Primarschulalter sind es noch relativ wenige Kinder, die zu uns in die Psychiatrie kamen. ABER auf der Oberstufe (2.) das ist wirklich erschreckend. Und ich denke schon, da können die Lehrer mehr machen.

I: Ich denke auch, dass auch auf der Primarschule wenige Kinder sind und dass die Symptome wohl auch weniger stark sind, ich denke jedoch dass man auch da schon viel abfedern könnte.

295

P1: Dass es dann in der Oberstufe gar nicht so weit kommt.

I: Ganz genau.

300 P1: Die Lehrer könnten sehr viel machen, einfach nur von der Haltung her. Einfach eine WOHLWOLLENDE Haltung. Sicher nicht schimpfen. Also man sagt ja immer, die Kinder wollen lernen und wenn sie nicht mehr lernen wollen, stimmt irgendetwas nicht. Aber dann nicht noch schimpfen und sagen du kannst nichts und weiss nicht was. Und solche Lehrer gibt es viele. Da haben wir auch Sachen erlebt. Wir haben Lehrer eingeladen und die sagen dann, nein, ich bin nicht bereit. Die Kinder müssen leisten, was die anderen auch leisten. Da mussten wir dann eine Versetzung veranlassen.

305

I: Ist das viel vorgekommen, dass die Kinder nicht mehr in ihre ursprüngliche Klasse zurück gingen?

310 P1: Ja, das ist relativ viel vorgekommen. Weil es halt zum Teil vor allem in der Oberstufe ein Jahr oder 1 ½ haben sie auch den Anschluss verpasst, auch wegen der Berufslehre. Dann war es sinnvoll. Manchmal auch an einem anderen Ort, um neu starten zu können. Oftmals musste ein anderes Setting gesucht werden, da eine Klasse einfach zu gross war. Wir mussten noch oft Schulen suchen. Sonderschulen, oder manchmal auch Privatschulen, die einfach mehr Flexibilität haben. Wir kannten dann natürlich einige Schulen, die haben wir auch immer wieder besucht, damit wir wussten wie es dort war. Die konnten einfach viel mehr zulassen zu Individualisieren.

315 I: Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass es auch in einer öffentlichen Schule möglich sein müsste. Es ist ja nicht nur für die depressiven Kinder, es ist ja für alle Kinder. =

P1: =ja, für alle Kinder. Und jedes Kind hat ja auch mal einen schlechten Tag.

320 I: Ja, genau.

P1: Da kommt es so darauf an, wie ein Lehrer reagiert.

325 I: Ich habe das Gefühl, in der HfH war es oft ein Thema, die Haltung. Aber in der Grundausbildung ((an der PH)), also ich habe jetzt mit einigen Lehrer zusammengearbeitet, die frisch aber der PH kommen, da hat es mir manchmal die Haare aufgestellt.

330 P1: Ja, ich habe manchmal auch nicht so ein gutes Gefühl gehabt. Ich hatte 5 Jahre, ich hatte von Anfang an in der Ausbildung jede Woche Schule. Man hat immer die Theorie angewendet. Wir hatten in allen Fächern (4.) Tipps erhalten, im Turnen, im Zeichnen, es war einfach breit. Und das kann man so oder so immer brauchen als Lehrer. Und heute muss man manchmal entscheiden Sprachfächer, oder Mathe, das finde ich auf der Primarstufe sehr schwierig. Dann ist ein Kind bei einer Lehrperson einfach das schwache und bei einer andere Lehrperson ist es das starke, weil es ein andere Fach ist. Es kann gar nicht sein ganzes Spektrum zeigen.

335 I: Ich finde auch nach einer Ausbildung ist es schwierig, es sind viele Sachen. Ich habe das Gefühl, man müsste diese Lehrer noch länger begleiten können, mehr Unterstützung.

340 P1: Wir hatten das früher noch, so Junglehrerberater. Diese waren unsere Ansprechpersonen, wenn man Probleme hatte. Und das habe ich sehr gut gefunden, denn das waren dann Lehrer von ausserhalb. Man musste sich intern nicht outen. Das ist ja auch schwierig. Das habe ich schon anders erlebt.

I: Gibt es Strategien, die ihr mit den Kindern gefördert habt oder die man als Schule anwenden könnte, wenn man wirklich merkt, dass die Kinder traurig sind. Dass man übt, wenn ich traurig bin, dann mache ich das. So Handlungsstrategien

345 P1: Ja, das haben wir dann individuell mit jedem Kind gemacht. Dass man etwas angelegt hat: «Wenn ich ganz traurig bin, dann darf ich eine viertel Stunde ein Mandala malen». Dass man wieder zu sich findet, ruhig wird und nachher erst einsteigt. Einfach so kleine Sachen, sehr individuell.

I: Und wenn man jetzt in einer öffentlichen Schule arbeitet als Lehrperson oder als SHP und es fällt wirklich auf ein Kind ist abgelöscht, erscheint traurig, ist einsam. Was ratest du einer Lehrperson, was soll man als Erstes machen?

P1: Ich denke schon mit dem Kind reden. Einfach alleine mit dem Kind. Dann kommt es halt darauf an, was man für eine Beziehung hat. Das ist etwas, das man nicht, das also es ist gegenseitig abhängig. Und gewisse Lehrer können einen Zugang besser finden. Wenn man jetzt merken würde als Klassenlehrerin, dass der andere Lehrer besser kann, müsste man halt die Grösse haben und sagen, könntest du das mal mit dem Kind ansprechen. Aber ganz sicher zuerst das Kind ernst nehmen. Und nicht dass das Kind merkt, ohh jetzt gehen die zu den Eltern nach Hause und reden mit den Eltern und nicht zuerst mit dem Kind. Oder dass man ((dem Kind)) sagt, wollen wir mal die Eltern fragen, sollen die auch einmal kommen? Wir könnten ja alle zusammen reden. Das hat halt viel psychologisches ().

I: Und es ist ja, es gibt ja in der Schule auch immer viele involvierte Personen, es gibt ja auch die Schulsozialarbeit, die dabei ist und =

P1: =Das finde ich halt dann manchmal einfach zu viel.

I: Also du findest es wichtig, dass so wirklich so die Beziehung hmm=

P1: =eine Bezugsperson. Also gerade Kinder, denen es wirklich schlecht geht, die brauchen EINE Person. (3.) Also das können wir uns ja selber vorstellen, wenn es uns schlecht geht, wollen wir nicht dauernd herumgeschoben werden. Dann kann man das Vertrauen aufbauen, zu einer Person. Und das kann man natürlich gut, dass das ein Schulsozialarbeiter machen kann. Man kann das delegieren, es muss nicht die Klassenlehrperson machen=

I: =Aber dass es dann bei einer Person bleibt.

P1: Ja, das würde ich sagen ()

I: Und dann trotzdem auch, wenn man mit den Kindern geredet hat, den Kontakt zu den Eltern suchen?

P1: Ja, das muss man dann schon machen. Man kann ja dann nicht plötzlich kommen und sagen, jetzt hat das Kind die Ziele nicht erreicht oder so. Und dort ist es halt auch schwierig, es gibt dann schon jemanden der absolut keine Einsicht hat. Das ist halt (). Und dann ist es fast am besten, eigentlich, wenn man (.) eine Therapeutin sucht, für das Kind. Damit das Kind lernt, wo es Hilfe holen kann, wenn es von den Eltern nicht gehört wird. Das Kind stärken. (4.) Dort verwerfen viele Eltern auch die Hände, oder, wenn man mit Therapeuten kommt. Aber man kann auch sagen, sie ((die Kinder)) können dort spielen und beim Spiel sieht man viel und das ist halt auch wichtig und erzählen, was das ist.

I: Und habt ihr mit den Lehrpersonen, wo die Kinder dann gegangen sind, auch noch gearbeitet. Oder wurde das getrennt?

P1: hmm (2.) nein, wirklich zusammengearbeitet nicht. Aber schon im Vorfeld schon. Und so die Übergabe und nachgefragt auch und so, das schon. Da hatten wir dann auch keine Zeit. ((Sagt sie ganz leise mit einem verlegenen Lächeln))

I: Eben, es ist halt trotzdem wieder eine Zeitfrage.

P1: Und gewisse Kinder sind dann halt auch noch einmal gekommen.

I: Ist das auch noch oft vorgekommen?

400 P1: Eigentlich vor allem bei der Anorexie, das ist einfach. Wir hatten am Anfang, als ich angefangen hatte in der Psychiatrie, konnten wir jemanden ein Jahr behalten. Die konnten ein ganzes Schuljahr bei uns machen. () Wir waren mit ihnen auch dreimal in ein Lager gegangen und also wirklich (3.). Ich habe, ich fand das nach wie vor am besten. Oder. Alle werfen die Hände und sagen ja also ein Jahr und so. Aber das Kind hat dann wirklich Zeit sich zu erholen und zu festigen und so. Und danach ging es auf sechs Monate runter und dann auf drei.

405 I: Das Maximum ist drei Monate?

P1: Ja, und drei Monate bei einem Kind, das mit 26 Kilogramm kommt, was lebensbedrohlich ist, in 12 Wochen kann man allerhöchstens 12-15 Kilo oder, dann ist es immer noch untergewichtig und nicht normal.

410 I: Und dann mussten sie gehen, egal wie?

415 P1: Ja, aber eben. Zwei Wochen manchmal und dann kamen sie wieder. Wir haben denen, die das entscheiden haben wir so gesagt, dass es mehr Flexibilität braucht. Es kommt teurer, für die Krankenkassen kommt es teurer schlussendlich. Wenn sie ein halbes Jahr bleiben dürften und danach ist es gut, sind sie stabil. Aber sie kommen 3-4x je drei Monate, das ist teurer.

420 I: Die Weitsicht fehlt manchmal etwas, in unterschiedlichen Bereichen. (4.) Und eben, du hast vorher gesagt, unter euch, mit den Therapeuten und so war eine sehr enge Zusammenarbeit. Und das wäre ja auch eigentlich auch, also bei uns ist es natürlich immer noch so, wenn die Kinder beim KJPD sind=

P1: = Bekommt ihr keinen Bericht? =

I: = Nein

425 P1: = ((Stottert)), nein, also, wirklich, das gibt es doch nicht.

I: Also wenn die Eltern einverstanden sind, dann ja, aber sonst=

P1: = Aber das ist doch euer Rüstzeug, das ihr haben müsst.

430

I: Ja, ja. Ich finde auch, ich finde das ganz komisch=

P1: =das ist jenseits.

435 I: Also auch vom SPD, übrigens. Wenn dort die Eltern das nicht wollen, bekommen wir keine Informationen.

P1: Psychologen haben da manchmal etwas (), nein also wirklich, weil, das geht doch einfach nicht. Auch gewisse Sachen von der Therapie, klar muss es auch stillschweigend sein, aber ganz wesentliche Sachen müssen irgendwie verschlüsselt oder so weitergegeben werden. Damit wir ((Lehrpersonen)) wissen, wie wir uns verhalten sollen.

440 Und eine Therapie ISOLIERT nützt nichts.

I: Nein, das ist immer noch so und ist auch mit der Schulsozialarbeit so. Also wenn die Kinder dort Sachen erzählen und sagen, sie wollen nicht, dass das jemand erfährt, kommt es nicht bis zu uns.

445 P1: Nein, das gibt es ja nicht. Ja aber, was soll denn das? Da kann man ja das Problem nicht lösen.

I: Nein, nein. Ja, das ist wirklich, finde ich auch, ein grosses Problem. Und dann arbeitet jeder alleine für sich alleine in seiner Kammer, jeder vielleicht am selben Problem, aber, ja. (3.) Das war bei euch in dem Fall wirklich, ihr konntet offen darüber reden und es ist gegangen?

450

P1: Die Therapeuten haben uns oft auch gesagt, was in der Therapie geschieht und wir umgekehrt haben wieder von den Kindern viel gehört, wie sie die Therapie wahrnehmen.

I: Genau, das ist ja auch manchmal interessant.

455

P1: Das haben wir, also, das sind natürlich nicht eine so grosse (2.) ehm, also wir waren SOO viele, oder. Wir haben das immer ausgetauscht. Weil es einfach geholfen hat. Wenn ich gezeichnet habe und ein Kind hat eine Zeichnung gemacht, bei der ich dachte, oh das sagt jetzt etwas aus, war es selbstverständlich, dass ich die Zeichnung mitgenommen habe in die Rapporte. Und dann haben wir das alle miteinander angeschaut, oder. Und dann haben auch zum Beispiel die Pädagoginnen haben dann auch etwas gewusst. Oder sie konnten uns erzählen, was in der Freizeit war, manchmal war das total unterschiedlich. Und dann hat man gewusst, aha das Kind kann zwei Seiten zeigen, oder. Und dann kann man überlegen, was können wir machen, damit es das bei uns auch kann. Also es geht nur zusammen.

460

465

I: Bin ich auch völlig der Meinung, aber das ist an der öffentlichen Schule, nein da ist es gar nicht.

P1: Ja das ist wahrscheinlich jeder überfordert in seinem Gebiert, also Zeit, nicht überfordert aber das Zeitfenster.

470

I: Zeitfenster und ich glaube schon auch Daten, so von der rechtlichen Seite, ist es auch schwierig. Wo man nicht genau weiss, also, wir aus schulischer Sicht, wo man nicht genau weiss, nur schon, was darf man auf dem Computer lassen, was nicht. Was darf man da ablegen, was musst man dort ablegen. Das ist ein grosses Fragezeichen ().

P1: Aber das müsste ja die HfH schon auch.

475

I: Es ist kantonal unterschiedlich, das ist das Problem. Es ist nicht gesamtschweizerisch geregelt. Für den Kanton Zürich ist es relativ klar und da weiss man es, aber sobald, die Bergkantone machen was sie wollen. Also, das ist ()

P1: () Wo man denkt, das darf doch nicht wahr sein. Aber es ist ja auch in den andere Spitäler so. Die müssen ja auch zusammenarbeiten. Es kann ja auch nicht mehr ein Chirurg nur seines sehen. Das geht ja auch nicht. Und ein Lehrer kann auch nicht nur von seiner Warte her das ganz alleine beurteilen.

480

I: Nein, es geht eigentlich nicht. Ich weiss auch nicht, warum man das noch nicht ändern konnte. Ich finde auch (.) also mit dem Lehrplan 21, mit dem Individuellen ist man auf einem super Weg, aber einfach mit der Umsetzung ist es etwas schwierig. Es scheint schwierig zu sein.

485

P1: Also eben, es müssten ja fixe Stunden sein, in denen man sich austauschen könnte mit den Lehrern. Aber ich habe da schon viel gehört, dass man sagt, ich habe da keine Zeit für das. Also was soll denn das?

I: Also das ist bei uns zumindest geregelt. Wir haben wirklich eine halbe Stunde pro Klassenlehrperson pro Wochen zum Austauschen. Das ist auch nicht viel, aber immerhin.

490

P1: Und es muss ein Gefäss sein, nicht dass man jede Woche wieder abmachen muss. Und der andere sagt, ohh nein, jetzt habe ich keine Zeit. Es muss fix sein. Wir hatten halt jeden Mittag eine Stunde.

495

I: Ja, es ist halt Zeit, aber es ist, also ich bin der Meinung, es ist Teil unserer Jobs und es gehört dazu und man hat am Mittwochnachmittag nicht frei, es sind so Sachen (.)

P1: Und ich denke ein Psychiater zum Beispiel, der hat auch nicht 40 Stunden Patienten. Der hat Maximum 20 oder nicht einmal, oder. Und eine Heilpädagogin müsste einfach so und so viel Zeit zur Verfügung haben, nur

500 SCHON um nachzudenken, was es sein könnte. Das weiss man ja nicht einfach so, oder. Und Gespräche. (2.) Und sonst nützt das nichts.

I: DAS ist im neuen Berufsauftrag, der jetzt auch schon wieder ein paar Jahre alt ist, ist das nicht so schlecht geregelt. Also es ist eigentlich wirklich so aufgeschrieben, wie viel Zeit für das Unterrichten ist, wie viel Zeit für Gespräche sind (.), aber es muss umgesetzt werden. Es ist der Kanton Zürich, der das sehr gut und strickt umsetzt und alle, je weiter raus es geht, desto weniger wird es auch kontrolliert. Ich bin nicht der Meinung, je mehr es kontrolliert wird desto besser wird es, aber irgendwo müsste man halt trotzdem=

510 P1: =Die Lehrer sind sich so gewohnt viele Freiheiten zu haben. Und die Zusammenarbeit ist auch ein Thema, jetzt muss man viel mehr als Früher, man musste gar nicht.

I: Aber man kann ja voneinander profitieren. Besonders bei schwierigen Fällen, wo man nicht so genau weiss=

515 P1: Aber das müsste eben bei der Lehrerausbildung auch ein Gefäss sein für solche Sachen. Die Lehrer müssten auch geschult werden, wie kann man Gespräche führen, auch als eigene Arbeit an sich selber. Also, wir hatten dann immer noch eine Supervision als Team. (.) Und das, ja, das müsste man auch, oder dort wo es Schwierigkeiten gibt, dass man Ressourcen hat. Dass man sagen kann, man geht 2-3x zu jemandem Neutralen, der das anschauen kann. Aber eben, dann müssen beide wollen.

520 I: ES müssen beide wollen und es müssen finanzielle Möglichkeiten vorhanden sein und zeitliche Möglichkeiten. Ja manchmal ist es schon nicht. Vielleicht noch als abschliessende Frage. Du hast gesagt, du hast eine lange Zeit, 27 Jahre hast du gesagt, hast du das Gefühl das Thema Depression ist mehr geworden? Also auch im Bereich, was man von den Kindern als Gesellschaft erwartet und was sie alles für Sachen machen müssen, oder nicht einmal unbedingt?

525 P1: Also echte Depressionen, die auch etwas Biologisches haben, nicht. Das gibt es nicht mehr. Aber schon, es hat schon solche, die Stress bedingt sind, wo zu viele Eindrücke sind, Reizüberflutung, wo das Kind einfach als Schutz zumacht und dann depressiv wird. Das eher. Und dann haben wir auch was zugenommen hat in den letzten Jahren ist die Spielsucht von Jungs. =

530 I: = Hauptsächlich Jungs?

535 P1: Ja, da hatten wir nie ein Mädchen. Also die spielen die ganze Nacht und die sind eigentlich auch sehr depressiv, oder. Sie bedienen nur noch diese Knöpfe und essen. Ich denke auch immer, man müsste so viele mehr Erziehungskurse anbieten. So viele Eltern sind überfordert. Es ist ja auch schwierig. Oder einfach eine Stelle, bei der man problemlos schnell etwas fragen kann. Weil bis zum Kindergarten gibt es das, Mütterberatungsstelle, aber für ältere Kinder gibt es das nicht. Bis nach oben, vor allem in der Pubertät. So viele Eltern sind hilflos, geben auf und dann haben sie keine Kontrolle mehr.

Anhang E3: Transkript P2

Interview mit P2, am 28. August 2020

Die Interviewpartnerin möchte aus beruflicher Ethik nicht beim Namen genannt werden.

Vor dem Interview habe ich P2 über den Inhalt sowie das beabsichtigte Ziel der Masterarbeit informiert, das wurde hier nicht transkribiert.

I: Könnten Sie mir einfach so zum Einstieg kurz sagen, einfach was sie arbeiten und was für eine Ausbildung sie gemacht haben.

5 P2: Genau, also jetzt hier bei der KPS bin ich als Leitende Psychologin oder therapeutische Leitung hier, vom kinderstationären Bereich. Wir haben auch noch den Bereich der Tagesklinik, das macht der ärztliche Kollege. Ja, dann bin ich hier so dafür zuständig (.) für die Vorgespräche mit den Eltern und mit den Kindern zu gucken, ob eine Indikation vorliegt für eine Behandlung bei uns. Mit den therapeutischen Kollegen die Intervention durchzuführen. Zwischendurch auch einfach mal Vertretung, wenn jemand in den Ferien ist, dann die Standortgespräche leiten, die wöchentlichen Besprechungen, Sitzungen, all diese Dinge. Oder schwierige Gespräche mit Eltern und
10 Bezugspersonen und dem Helfersystem. Das ist bei mir oder bei der Kollegin ehm genau und nebdran habe ich aber auch noch eigene Patienten, ambulante Nachbetreuung zum Teil, zum Beispiel. Genau, das ist das, was ich hier mache. Und von der Ausbildung her habe ich Psychologie studiert in Deutschland und dann ehm Therapieausbildung gemacht mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie für Kinder und Jugendlichen in Freiburg im Breisgau.

15 I: Genau. Ehm, wie präsent ist in Ihrem Alltag das Thema Depression bei Kindern?

P2: Ich habe mir hier vieles aufgeschrieben, wie Sie sehen, damit ich nichts vergesse, vor allem. Deswegen gucke ich hier zwischendurch auf meinen Zettel.

20 Also grundsätzlich ist das Thema hier sehr präsent. Das kann man schon sagen. Schon alleine deswegen, weil Depression meistens gar nicht isoliert auftritt bei Kindern, sondern komorbid mit anderen Störungsbildern ehm. Und wir sehen das eigentlich bei, nein, nicht bei jedem, aber schon bei den meisten Patienten, was Depressives mit-schwingt mindestens oder sogar so stark ausgeprägt ist, dass es wirklich auch behandlungsrelevant ist. Fragen Sie einfach mal weiter.

25 I: Bis wie alt ist hier die Kinderabteilung?

P2: Von 5-12 Jahren so ungefähr. Manchmal haben wir auch 13-Jährige, wir hatten auch schon mal 14-Jährige. Das ist immer ein bisschen so abhängig davon, wie sozial / emotional reif die schon sind, manchmal passen die einfach noch mehr zu uns als nach drüben zu den Jugendlichen.

30 I: Und in dem Fall sehen Sie wirklich auch schon bei 5-Jährigen oder bei den kleineren Kindern, dass dort Depression ein Thema ist?

P2: Das sehen wir deutlich, die äussern sich einfach dann anders als bei den älteren.

35 I: Können Sie mir beschreiben, was für Sie ein depressives Kind ist, jetzt haben Sie gerade gesagt, dass es sich etwas anders äussert. Das zeigt sich auch in den Büchern, die ich gelesen habe, dass es sich auch erheblich von Depression von Erwachsenen unterscheidet oder unterscheiden kann. Wie würden Sie es beschreiben?

40 P2: Also es geht ja so ein bisschen auch in die nächste Frage, die Sie noch aufgeschrieben haben. Wie sich das äussert bei Kindern. Und das ist schon so, dass es Merkmale von Depression gibt, die man bei Erwachsenen und bei Kindern sieht. Also dieses klassische: traurig, ruckzöglich, Interessenverlust, Appetitverlust, Schlafstörung ehm bei den Kindern dann einfach auch noch nicht mehr Spielen mögen. Oder auch nicht mehr spielen können, oder.

45 Schuldgefühle, Gefühle von Unzulänglichkeit, Antriebslosigkeit, Müdigkeit, oder auch das Gegenteil, bei Kindern
so eine Agitiertheit, so eine Unruhe, sieht man auch. Suizidgedanken tatsächlich auch ehm Konzentrations- und
Aufmerksamkeitsthema haben wir ganz häufig. Und dann aber auch so das Expansive, das ist im Gegenteil zu den
Erwachsenen, ist das bei Kinder häufig, dass man das sieht, dass die Wutanfälle haben, Reizbarkeit, so Ausbrüche,
50 die auch gar nicht von aussen erstmals ersichtlichen speziellen Ursachen haben in dem Moment. Das es dann
einfach explodiert und es so mit ihm macht. Das sehen wir wirklich relativ oft. Gewichtsverlust, ja Schuldgefühle
habe ich glaube ich genannt, genau, das ist so (2.) somatische Beschwerden sind bei Kindern noch häufig, also
Bauch- und Kopfweg so diffus, niedriger Selbstwert und Aggressivität. Ja, es ist wirklich so eine ganz grosse Palette
an ().

I: Für Laien, und ich zähle die Lehrperson auch zu den Laien, schwierig dann das herauszufinden, was ist es genau.
55 Oder was könnte es sein. Ich denke so Aufmerksamkeitsstörung, Konzentrationsstörung ist in sehr, sehr, sehr vie-
len Sachen enthalten.

P2: Das ist oft ein Thema. Gerade weil es auch komorbid zu ADHS zum Beispiel auftritt, dann muss man abgrenzen,
erstmals, was ist es jetzt. Oft sieht man dann, es ist beides. Das ADHS war vielleicht zuerst da und aufgrund dessen
60 hat sich die Depression oben drauf gesetzt, aufgrund von vielen Misserfolgserlebnissen und dem Anecken im so-
zialen Bereich.

I: Jetzt haben wir schon die nächsten Fragen angesprochen. Es gehört alles ein bisschen zusammen. Was haben
Sie das Gefühl, welche Erfahrung machen Sie, woher kommt eine Depression oder wie kann sie entstehen? Ist es
65 oft genetisch bzw. vererbbar? Wo man auch sieht, dass Eltern vielleicht auch an Depressionen leiden. Oder wie
Sie schon gesagt haben, dass es von ADHS kommen kann. Mobbing habe ich schon oft gehört, dass es von dort
kommen kann. Wie erklären Sie sich das?

P2: Es ist sicherlich von Fall zu Fall immer unterschiedlich. Man sieht gewisse Parallelen aber grundsätzlich gehen
70 wir immer von einem multifaktoriellen Entstehungsmodell aus. Das heisst, da ist das Kind im Zentrum und das
Kind hat eine Familie oder ein Bezugspersonensystem in dem es natürlich ist. Also sprich Schule oder Kindergarten
oder was auch immer. Dann der Freundeskreis, dann sind da noch die genetischen Faktoren, die eine Rolle spielen
können selbstverständlich. Dann gibt es psychosoziale Bedingungen oder Umstände im Leben, die sicherlich dazu
75 beitragen, dass sowas auch entsteht. Also es ist wirklich, man muss das GESAMTPACKET betrachten und ehm (1.)
auch wenn man sich Gedanken macht, woher das kommt, ehm wirklich gut gucken, was hat welchen Einfluss,
damit man auch an der richtigen Stelle ansetzt ehm behandelt.
Also man kann nicht sagen es ist nur die Genetik.

I: Ja, das macht es dann auch schwierig. Und der, der gesellschaftliche oder schulische Druck, wie viel hat das einen
80 Einfluss? Dass man sagt, wenn die Kinder etwas älter werden, 5./6. Klasse mit Noten, Übertritt in die Oberstufe
und die Erwartungen, die man an die Kinder hat. Ist das auch ein grosser Punkt oder ist es wirklich so individuell,
dass man das gar nicht so sagen kann, dass das so ein wichtiger Punkt dafür ist?

P2: Also es spielt bestimmt auch eine ROLLE, sicherlich nicht bei allen Kindern. Und es gibt ja Kinder, die marschie-
85 ren sehr gut da durch. Ehm Aber Kinder, die eben schon auch Belastungsfaktoren mitbringen, sei es jetzt aus
familiärem Rahmen oder woher auch immer oder eben Mobbing, ehm (2.) oder auch (4.) Jetzt habe ich gerade
den Faden verloren, Entschuldigung. Ehm eben, eigentlich, ne, jetzt habe ich wirklich den Faden verloren.

I: Wir haben über den schulischen Druck und auch den Druck der Gesellschaft, der Eltern, dass man vielleicht auch
90 Sachen von ihnen erwartet, die sie gar nicht erreichen können, schulisch gesehen geredet.

P2: Was wir dann halt auch oft sehen ist, dass Kinder zum Beispiel überfordert sind. Also eine Unterforderung gibt
es sicher auch, die dann auch zu einer Depression führen können, aber eher eine Überforderung. Wo vielleicht
die ersten Schuljahre noch irgendwie so mitgezogen wurden und es nicht so aufgefallen ist. Wo dann aber mit den

- 95 steigenden Anforderungen irgendwann die Kinder an ihre Grenzen kommen und ehm schlechte Rückmeldungen bekommen, schlechte Noten, auch wenn sie sich anstrengen. Es gibt Streit zu Hause, Hausaufgaben sind immer schwieriger ehm und irgendwann kommt so diese negative Erwartungshaltung und das Misserfolgserleben einfach auch zusammen und ja dann hat man es eigentlich schon, oder. Von daher kann man schon sagen, dass das auch einen Einfluss hat.
- 100 I: Und für wie wichtig halten Sie es, Sie haben es mir vorher gesagt, dass die Depression selten alleine kommt, ist oft mit anderen Sachen. Dass man da auch wirklich eine Diagnose stellt? Wir machen manchmal die Erfahrung, dass es schwierig ist, dass man bis zu dem Punkt kommt, so als Schule. Wenn man etwas bemerkt oder etwas sieht, dann wird oft, wenn es jetzt ein ADHS hat, einfach das ADHS behandelt oder angeschaut. Finden Sie es
- 105 wichtig, dass man dann da wirklich auch etwas tiefer schaut und sagt, doch es ist wirklich auch eine Depression vorhanden und es hat einen Namen und es ist wichtig, dass man da auch etwas macht und es behandelt?
- P2: Also wir hier machen es so, dass wir, wenn ein Kind eintritt, halt wirklich auch in den meisten Fällen, je nachdem wie viel vorher schon gegangen ist, erstmals ganz breit Diagnostik machen. Weil das für uns ehm so die Basis
- 110 ist, wo nachher auch adäquat behandeln zu können. Oder, weil wenn man neben einem ADHS eine Depression hat, MUSS ich die mitbehandeln. Da braucht es dann schon auch die Intervention, die einem Kind zum Beispiel Emotionsregulationsstrategien zu vermitteln oder so. Und ehm von daher (2.) wichtig Diagnose ja und nein. Nein, weil ich denke, (3.) wenn man richtig behandelt spielt es keine Rolle, wie es heisst. Aber in unserer Gesellschaft, im System, braucht es alleine deswegen schon eine Diagnose, damit die Krankenkasse zahlt, die notwendigen In-
- 115 tervention. Ja, und von daher ist es und auch wenn man mit einer Medikation zum Beispiel unterstützen wollen würde, braucht man zwingend eine Diagnose.
- I: Würden Sie sagen, dass es dann auch Sinn machen würde, wenn man wie schon auf einer tieferen Stufe eine breitere Diagnose stellen würde? Ich kann mir vorstellen, dass die Kinder, die hierhin kommen, wahrscheinlich
- 120 schon einen sehr langen Weg hinter sich haben. Wenn man zum Beispiel sagen würde, wenn der SPD es etwas genauer anschauen würde, sage ich mal, dass man da auch helfen könnte?
- P2: Also ich denke, dass macht sicher Sinn, wenn sich Auffälligkeiten zeigen oder ein Verdacht da ist, dass man dann zumindest WEITERGIBT an entsprechende Institutionen. Zum Beispiel KJPD, um halt das klinische, den klinischen Teil auch sauber zu diagnostizieren. Der SPD konzentriert sich ja eigentlich auf die schulischen Abklärungen, oder und ehm ja, das macht ja auch Sinn. (.) Klar, und hier bei uns ist es meistens so, wie sie schon gesagt haben, relativ viel Leidensgeschichte schon hinter sich haben. Manchmal ist es aber auch so, dass lange, lange, lange
- 125 zugewartet wurde und auch da die Kinder irgendwie immer noch mit durchgerutscht sind und keiner genauer hingeguckt hat und irgendwann eskaliert es völlig. Und dann geht schon gar nichts mehr, dann reicht ambulant nicht, oder die Wartezeit ist zu lange. Dann sind wir so (2.) die Station, das letzte Glied in der Kette eigentlich, die dann Krisenintervention macht.
- 130 I: Ich denke, dass das Ziel sein sollte, dass es gar nicht so weit kommt, oder, wenn es irgendwie möglich ist.
- P2: Das wäre wünschenswert, genau. Aber dafür bräuchte es einfach auch entsprechende Fachkenntnisse und Sensibilisierung an viel früheren Stellen, also sprich Schule, Eltern.
- 135 I: Ja, ich glaube, dass es viele Schritte sind, die dann Sensibilisierung von Lehrpersonen, Wartezeiten beim SPD, Wartezeiten beim KJPD, wo niemand etwas dafür kann, aber es zieht sich dann so in die Länge, wo niemand etwas machen kann, bis man dann mit dem Kind arbeiten kann.
- 140 P2: Ja und ich denke auch auf Elternseite vielleicht. Solange man noch so die Hoffnung hält, es selber hinzubekommen oder vielleicht auch gar nicht die Offenheit oder die Bereitschaft dafür hat da hin zu schauen, so lange bis es irgendwann so toll drängt, dass wirklich nicht anders geht. Zum Teil ist es auch schambesetzt.
- 145

I: Ja, ich denke auch als Schule, dass man lange oder ich glaube, dass es ein schwieriges Thema anzusprechen ist, auch bei den Eltern, wenn man das Gefühl hat, es ist etwas nicht gut und man versucht es dann lange mit der Klasse mitzunehmen. Und es ist auch oft so, dass die Kinder das in der Schule unterdrücken können und man lange nichts mitbekommt.

150

P2: Das ist, gibt es auch, die Kinder, die in der Schule noch einigermaßen funktionieren und zu Hause explodieren.

I: Was empfehlen Sie einer öffentlichen Schule zu dieser Thematik? Was für eine Haltung sollte man einnehmen?

155

P2: Also von der Haltung her, finde ich es wichtig, dass man grundsätzlich offen ist und wachsam. Und dass man rechtzeitig Gespräche sucht, ehm und auch Hilfe sucht, wenn man das Gefühl hat, wir können es nicht mehr handeln, wir können es vielleicht nicht klar einordnen, was es ist und was es braucht. Und (2.) ich fände es auch wichtig, dass Lehrpersonen entsprechend geschult sind. Dass sie einfach wissen, dass wenn ein Kind aggressiv ist, dass es dann nicht einfach aggressiv ist, sondern dass es dann meistens auch einen GUTEN GRUND hat und man das dann nicht als anstrengend abtut oder als nervig oder als böswillig oder so. Sondern dass man wirklich schaut, was steckt dahinter.

160

I: Hmm ja, hm das mit der Schule, das haben bis jetzt alle gesagt bei den Interviews und es kommt wirklich zu kurz. Bei der Grundausbildung ist es gar kein Thema und auch bei uns jetzt an der höheren Fachschule für Heilpädagogik ist es eigentlich sehr, sehr ein kleines Thema.

165

P2: Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen?

I: Ja

170

P2: Das ist interessant. Also die Hochschule Soziale Arbeit weiss ich, dass es thematisiert wird. Aber gut, die sind natürlich oft später in dem Bereich auch tätig. Wobei Heilpädagogen eigentlich auch.

I: Ja es ist halt so ein breites Feld, wo wirklich auch mit körperlicher Behinderung, geistige Behinderung und der ganze schulische Teil und mit der Diagnostik, den wir in der Schule machen können, da muss man vielleicht wirklich irgendwo abspecken. Leider

175

P2: Ja, das ist schade, weil dann könnte man, denke ich, auch bezüglich Umgang mit ADHS, das ist nun ein anderes Thema, aber ich denke da könnte man schon VIEL machen. Mit einfachen Mitteln, einfachen Strategien, dass man die Kinder ehm oder so mittelstark ausgeprägtes vielleicht, ja einfach doch ganz gut irgendwie führen kann im Klassenkontext.

180

I: Ja, ich denke auch Kinder mit ASS ist auch, wird immer etwas mehr ein Thema, die man auch wahrscheinlich mit relativ einfachen Sachen, könnte (.) ja.

185

Was für Verhaltensweisen empfehlen Sie denn einer Lehrperson oder einer schulischen Heilpädagogin im Umgang mit depressiven Kinder oder wenn man das Gefühl hat ein Kind könnte depressiv sein?

P2: Also grundsätzlich denke ich die Beziehung stärken, ehm Sicherheit und Vertrauen vermitteln und nachfragen, wenn man das Gefühl hat dem Kind geht es nicht gut. Also Interesse signalisieren. Aber eben auch signalisieren, was das Kind erzählt, bleibt bei mir. Und auch das Gespräch mit den Eltern suchen und ich denke das Gespräch im Kollegenkreis. Das wäre so (.) und halt ja, wenn man dann das Gefühl hat, man kommt nicht weiter, dass man WIRKLICH sich rechtzeitig weiterwendet und sich Unterstützung holt. Nicht das Gefühl hat, man muss das jetzt noch irgendwie hinbekommen.

190

I: Was empfehlen Sie, an wen könnte man sich melden als Schule? Ich glaube das ist vielen nicht klar, nicht bekannt, dass man die Hilfe holen kann als LP.

195

200 P2: Gut, ich meine eben, SPD ist sicher Ansprechpartner für alles was schulische Probleme betrifft. Und der KJPD wäre dann für mich jetzt die nächste Anlaufstelle. Da kann man natürlich als Lehrperson nicht ein Kind anmelden, das müssen die Eltern machen. Also müsste man mit den Eltern das Gespräch suchen. In ganz kritischen Fällen, wenn man als Schule das Gefühl hat das Kindeswohl ist gefährdet, hat man natürlich auch die Möglichkeit, dass man eben eine Gefährdungsmeldung macht. Und auch da sehen wir häufig, dass ehm (2.) dass da eine grosse Zurückhaltung auch herrscht, da sind nicht alle gleich aktiv oder gleich mutig. Ja, da ist dann manchmal eigentlich sehr deutlich ersichtlich, das kommt nicht gut, es braucht mehr und es wird trotzdem zugewartet und zugewartet und da wäre es manchmal gut es würde einfach mal gehandelt werden.

210 I: Diese Erfahrung mache ich auch. Wie kann man Kinder motivieren im Unterricht mitzumachen? Ich habe auch schon erfahren, dass es vor allem am Morgen schwierig ist für die Kinder, so in die Gänge zu kommen und anzufangen, halt einfach wenn man merkt, dass sie traurig sind, gibt es Strategien, die man als Schule anwenden könnte oder probieren?

215 P2: Das ist natürlich ein bisschen schwierig so pauschal zu sagen, da es ja von Kind zu Kind unterschiedlich ist, was auch wirkt. Ich denke das muss man dann so individuell versuchen herauszufinden, im Gespräch mit dem Kind. Oder wenn eine Lehrperson das Kind schon sehr gut kennt, geht es vielleicht besser. Grundsätzlich denke ich, ist es gut, wenn man ENG dran ist, eben die Beziehung oder, wenn man dann versucht zu aktivieren, vielleicht gerade morgens, dass man erstmals spielerisch und mit Bewegung auch einsteigt, das weiss man ja, das tut gut. Ehm ich find, man kann einen Belohnungsplan einsetzen, wenn man es so hinbekommen kann mit dem Kind, dass das Kind kontinuierlich etwas macht. Ehm, immer auch LOBEN, Erfolgserlebnisse auch transparent machen, Selbstwirksamkeit stärken, ja ich denke. (3.) Das ist so das, was man sicher versuchen kann.

220 I: Und das sind ja so Sachen, die man ja eigentlich mit der ganzen Klasse machen kann, weil es ja allen Kindern gut tut, sage ich mal, so diese Sachen, die nicht speziell auf das eine Kind nur gerichtet sein.

225 P2: Muss es nicht, das stimmt, wobei ehm dann natürlich wieder die Gefahr besteht, dass dann genau diese Kinder wieder untergehen. Oder, wenn man jetzt gesamt ehm Konzept draus macht. Das ist sicherlich grundsätzlich gut, also wenn man auch schaut, dass ehm dass man mit den Kindern, die Gruppe stärkt und Freundschaften stärkt und so Themen auch wie Mobbing in der Klasse, wenn man da Präventionsarbeit macht, um vielleicht auch gar nicht erst solche Situationen entstehen können.

230 I: Genau, aber dann finden Sie es wirklich auch wichtig, dass man auch mit dem Kind eins zu eins arbeiten kann, zum Beispiel als schulische Heilpädagogin, wo man vielleicht die Möglichkeit hat, dass man die Kinder auch mal herausnimmt und schaut zum Beispiel vor allem die Selbstwirksamkeit, die scheint wichtig, dass man das so trainieren kann?

235 P2: Ja, oder Schulsozialarbeit, damit das Kind irgendwo ein Gefäss hat, wo das Kind Sorgen deponieren kann, eine Vertrauensperson.

240 I: In Alpnach, wo ich arbeite, ist eine relativ grosse Schule und dort ist es, habe ich manchmal das Gefühl, etwas schwierig, mit der Bezugsperson, weil die Kinder eine Klassenlehrperson haben, eine SHP, eine Schulsozialarbeit, wir haben noch eine Sozialpädagogin. Wie sehen Sie das, wäre es wichtig, dass das Kind einfach eine Person hätte, die wirklich diesen Bezug aufstellen könnte und das Kind vielleicht auch über mehr als zwei Jahre begleitet kann. Oder sagen Sie, dass es nicht so eine Rolle spielt und dass es auch ok ist, wenn diese Bezugsperson sich wieder wechselt, wenn es verschiedene Möglichkeiten hat?

245 P2: Also ich denke schon, dass es, wenn es machbar ist, und die Beziehung gut ist, dann ist es SUPER, wenn es geht, dass es nicht diese Wechsel und Abbrüche immer gibt. Denn jeder Abbruch gibt eine Unsicherheit und das

Kind muss sich wieder neu einlassen, die ganzen Dinge wieder neu erzählen, neues Vertrauen schaffen. Je mehr Kontinuität und Stabilität, desto besser.

250 I: Gibt es Strategien, die man jetzt in der Schule einfach als Lehrperson mit Kinder fördern könnte, die, vorher haben Sie schon die Selbstwirksamkeit erwähnt, oder vielleicht auch, wenn man sagt, «wenn ich traurig bin, dann mache ich das». So einfache Sachen, die man trainieren könnte?

255 P2: Kann man sehr gut machen, eigentlich. Also was wir häufig sehen ist, dass die Kinder zum Teil gar nicht so in Kontakt sind mit ihren Gefühlen, oder dass es so diffus ist für sie, dass sie es gar nicht so gut differenzieren können. Also mal mit ihnen üben, welche Gefühle gibt es überhaupt, oder und ehm wie fühlt sich das an, wann treten die auf. Also Gefühle erkenne, bei sich aber auch bei anderen, also auch den Perspektivenwechsel üben für das Empathie erleben. Und dann auch das benennen können, auch sagen, heute bin ich traurig, weil. Ehm und dann eben, Strategien zum, zur Regulation von negativen Gefühlen, sind es ja meistens, kann man mit ihnen üben. Was
260 ich auch total gut und sinnvoll finde ist, wenn man so präventive Sozialkompetenztrainings mit den Kindern macht, das kann man auch mit der ganzen Klasse oder mit Untergruppen. Das ist super. Das findet nicht so viel statt aber wir, ich denke da würde jedes Kind profitieren. Da können auch die schwächeren von den stärkeren lernen, sich gegenseitig unterstützen und üben. Genau, dass ist so das eine. Freundschaften und Gruppen stärken, das habe ich eben schon einmal gesagt, das finde ich auch wichtig, denn das ist einfach auch eine Ressource, wenn es Kin-
265 dern vielleicht jetzt im häuslichen Umfeld nicht gut geht, weil vielleicht die Eltern sich gerade trennen oder irgendetwas anderes los ist, dass dann die Freunde umso wichtiger sind. Und Richtung Jugend ja sowieso, aber auch bei den Kindern sind Freundschaften wichtig.
Das wäre so das, ja.

270 I: (3.) Und wenn jetzt als Lehrperson auffällt, dass ein Kind traurig ist, finden Sie in jeder Situation immer ansprechen? Also «schau, mir fällt auf, dass du traurig bist, möchtest du darüber reden?». Oder gibt es auch Situationen, bei denen man sagt, dass es keinen Sinn macht es anzusprechen, das Kind bracht vielleicht auch einfach mal Zeit für sich oder es mag es nicht teilen oder wie sieht das aus?

275 P2: Bestimmt gibt es die Situation, wo das Kind das nicht möchte oder vielleicht auch nicht kann, nicht in der Lage ist. Oder, weil vielleicht irgendetwas auch vorgefallen ist, dass erstmal sehr bedrohlich ist, oder das stark beängstigend. Ehm ich würde, ich würde immer versuchen das Gespräch zu suchen, auch (()) auf freiwilliger Basis, also wie ein Angebot. «Schau, ich bin da, wenn du darüber reden möchtest, kannst du zu mir kommen, es bleibt auch bei mir». Eigentlich kommen Kinder ja gerne, wenn sie der Person vertrauen, oder. Und ehm ja, von daher, ich
280 würde immer das Gespräch mit dem Kind suchen und dann aber auch akzeptieren, wenn das Kind signalisiert, es möchte nicht und dann vielleicht einfach eine Weile später nochmal anknüpfen und dann auch das Gespräch mit den Eltern suchen.
Eben, also (2.) es sind ja nicht immer die Kinder, die traurig sind, sondern es sind auch, werden auch die Kinder, die aggressiv reagieren. Und da gilt das gleiche.

285 I: Einfach nicht weg schauen, wahrscheinlich.

P2: Ganz genau und mit einer offenen, wertschätzenden Haltung da ran gehen. Und die Kinder spüren schon, wenn man es gut meint mit ihnen.

290 I: Wie sieht für Sie die Zusammenarbeit aus mit Lehrpersonen oder schulischen Heilpädagogin von Kindern, die sie vielleicht zusammenarbeiten oder auch da, gehen die Kinder wieder zu derselben Lehrperson zurück? Wahrscheinlich nicht immer.

295 P2: Nicht immer

I: Und arbeiten Sie mit diesen Lehrpersonen zusammen?

300 P2: Tun wir, immer. Es läuft bei uns in der Regel so, weil die Kinder hier ja in die interne Sonderschule gehen, dass unsere Lehrperson mit der Lehrperson aus der Herkunftsschule Kontakt aufnehmen, sich austauschen. Oft wird die Lehrperson auch zum Rundtisch eingeladen, nach 4-6 Wochen gibt es ein Standortgespräch und dann im Verlauf halt regelmässig, bis dann auch klar ist, wie ist die Anschlusslösung. Geht das Kind zurück, braucht es etwas anderes. Die sind eigentlich involviert und man ist dann auch wirklich eng in der Zusammenarbeit.

305 I: Und ist das, wie wird das von den Lehrpersonen angenommen? Empfinden Sie das als hilfreich und gut, wenn man so zusammenarbeiten kann?

310 P2: In der Regel ja, ich habe jetzt noch nicht erlebt, dass irgendjemand negativ reagiert hat oder das Gefühl hätte, man () die Kompetenz ab, im Gegenteil. Die meisten sind wirklich offen und auch dankbar für Inputs. Ja und manchmal ist es natürlich so, wenn klar ist, das Kind braucht mehr, es geht von der Regelschule zu uns und dann zu einer Sonderschule, dann sind die irgendwann natürlich nicht mehr dabei.

315 I: Würden Sie in dem Fall auch sagen, so ausgeweitet, wenn jetzt ein Kind noch bei uns an der öffentlichen Schule zur Schule geht, aber vielleicht eine Therapie machen kann, dass man auch diese Beziehung stärken sollte, von der Schule und der Therapie? Dass man sich auch da austauschen kann oder sollte das über die Eltern gehen?

320 P2: Ich finde es kommt jetzt so ein bisschen darauf an, was es für eine Thematik ist, wenn es die Schule in irgendeiner Form betrifft, macht es total Sinn. Auch einen direkten Austausch zu ermöglichen, die Eltern müssen ja einverstanden sein, aber macht total Sinn. Weil wenn es über die Eltern geht, dann erfahrungsgemäss, bleiben immer ein paar Infos dann doch auf der Strecke oder es kommt etwas falsch an. Ausserdem ist es zeitaufwändiger. Ehm in manchen anderen Fällen macht es vielleicht weniger Sinn oder ist nicht ganz so wichtig.

325 I: Ja weil es ist so in der, bei uns im Alltag ist es sehr oft so, dass man als Schule wie ausgelassen wird und ich glaube es wäre schon wichtig, wenn man einfach auch wissen würde, was behandelt wird und um was geht es und was können wir als Schule unterstützen machen oder wir sollten es gar nicht beachten. Und das vermisse ich manchmal etwas, aber es ist klar, aus Datenschutzgründen ist es natürlich auch schwierig oder der zeitliche Aufwand ist natürlich auch. Aber das, Sie sagen, finden schon auch so, dass die systemische Arbeit, dass man alle einbinden kann, wenn es irgendwie möglich ist oder Sinn macht?

330 P2: Ist total wichtig, ja. Weil das Kind ja, wie schon ganz zu Anfang gesagt, mitten in so einem System steckt und alles einen Einfluss hat, schlussendlich. Und gerade wenn das Kind irgendwann zurück geht an die Regelschule, ist es ja völlig essentiell, dass die Lehrpersonen Bescheid wissen, auch die Schulleitung, warum ist das Kind () und was genau ist diagnostiziert und behandelt worden und WIE und was hat hier geholfen. Das heisst, wenn das Kind zurück geht, was braucht es vielleicht an Strategien auch von Seiten Lehrperson, was kann man übernehmen. Es macht ja überhaupt kein Sinn, wenn jeder sein Wissen für sich behält.

340 I: Gibt es irgendeine Gruppe von Kindern wo Sie, wo man so merkt, dass ist vielleicht eine gefährdete Gruppe oder eine Risikogruppe, wo man als Lehrperson speziell ein Auge darauf halten sollte? Wo man sich einfach bewusst sein sollte, ohh da muss man schauen?

345 P2: Jetzt sind wir wieder bei diesem multi () Entstehungsmodell gelandet. Ehm (2.) ja, da kann man eigentlich sagen, das sind Kinder, die eben vielen verschiedenen Belastungsfaktoren ausgesetzt sind, oder auch von mir aus nicht so vielen aber dafür sehr ehm sehr stark beeinflussenden. Das kann jetzt sein, dass ehm das eine Trennungssituation der Eltern ist. Das kann sein, dass es einfach häufig familiäre Konflikte sind oder häusliche Gewalt. Sei es zwischen den Eltern oder auch gegen die Kinder. (.) Wenig Ressourcen bei den Eltern, kognitiv aber vielleicht auch, was weiss ich, Arbeitslosigkeit, Geldsorgen, all diese Dinge, die BELASTEND sind in einem Familiensystem. Dann dysfunktionale Interaktionsmuster in Kommunikation, in Problemlösefertigkeiten, ehm so eine entwertende Haltung, denke ich ist gefährlich. Oder wenn Kinder immer hören, das machst du nicht gut, das machst du nicht gut.

350 Das kannst du nicht. Ja, also da kommt eigentlich viel zusammen. Vieles kriegt man vielleicht gar nicht so mit von aussen oder nicht sofort. Aber manchmal (.) kriegt man es ja auch mit oder, oder die Eltern kommen sogar und informieren zum Beispiel, wir haben uns getrennt, können sie ein bisschen auf unser Kind schauen. Das sind dann so die Situationen, wo ich denke (.) das ist super, da kann man dann damit arbeiten, oder. Und das andere ist etwas schwieriger, ja aber in der Regel früher oder später bekommt man es schon mit, wenn es jemandem nicht gut geht.

355 I: Gibt es etwas, das Sie sagen, dass Sie sich wünschen würden, was die Lehrpersonen mehr oder weniger machen würden? Etwas, das sie merken, das oftmals noch nicht so gut läuft? Wo man verändern könnte.

360 P2: (3.) Also ich finde, wir wundern uns hier (.) in grösseren Abständen, immer wieder mal über Fälle. Wo dann, wenn die Kinder zu uns kommen, so aus der Anamnese und aus dem Verlauf heraus oder aus dem schulischen Verlauf heraus auch ganz klar ersichtlich ist, dass die Probleme einfach schon sehr, sehr früh da waren. Auch deutlich da waren und man einfach lange, lange, lange, lange wirklich gar nicht reagiert hat und nicht adäquat reagiert hat. Und eigentlich nichts gemacht wurde. Und irgendwann eskaliert es völlig und das Geschrei ist riesengross und dann muss das Kind sofort und überhaupt, oder ehm und ich finde, DAA (.) da würde ich mir wünschen, dass da eben, mehr Wachsamkeit zu einem früheren Zeitpunkt und auch ehm die Bereitschaft da etwas zu tun, zu investieren und sich damit auseinander zusetzen, dass die einfach da wäre. Aber das passiert nicht so oft, zum Glück.

370 I: Ja, es ist manchmal auch schwierig, dass was Sie sagen, kann ich sehr nachvollziehen. Von unserer Sicht ist es manchmal schwierig, wenn man merkt irgendetwas ist komisch, es läuft nicht so gut. Dann macht man eine Abklärung beim SPD und es kommt nicht wirklich etwas dabei raus oder der SPD schlägt vor zum KJPD zu gehen aber die Eltern wollen nicht, verweigern es. Dann ist stellt man als Schule manchmal die Frage, was machen wir jetzt, oder welche Möglichkeiten haben wir noch? Wenn es wie von dieser Seite nicht so, oder wenn von dieser Seite nichts kommt, wie die Unterstützung, keine Bereitschaft da ist.

375 P2: Klar, das ist total schwierig, denn verantwortlich sind die Eltern. Man kann immer nur wieder versuchen ihnen ((den Eltern)) aufzuzeigen, wo man die Schwierigkeiten sieht und sie zu sensibilisieren für das Wohl ihres Kindes. Ich glaube oft spielt es eine Rolle, dass es dann schwierig wird, wenn sie sich angegriffen fühlen oder das Gefühl haben, man mischt sich irgendwie ein, auf eine ungute Art. Oder so ein Gefühl von Kontrolle eben, da guckt mir einer in die Karten. Und dass je nach dem was auch los ist, kommt es vielleicht nicht so gut an, aber ich denke, wenn man versucht immer wieder zu signalisieren, es geht um das Kind und wir sind auf ihrer Seite und auf der Seite des Kindes. Vor allem auch, wir wollen helfen und es geht nicht um ein Urteil oder eine Schuld. Erfahrungsgemäss funktioniert das meistens sehr gut. Eigentlich sind die dann auch oft dankbar, ehm dass einer noch mit drauf schaut und sich kümmert.

385 I: Da wären wir wieder bei der Ausbildung der Lehrperson.

P2: Ja, das stimmt.

390 I: Ja, wir sind eigentlich schon am Ende von meinen Fragen. Es war sehr spannend, sehr viele Sachen, die sich decken, mit den anderen Interviews, die ich mache und nochmal einen anderen Einblick zu bekommen. Ja, wie ich vorher schon gesagt habe, es ist oft so die Zusammenarbeit und die Ausbildung zu einer Lehrperson, was ein Thema ist und das Hinschauen, wo man sicher noch verbessern oder stärken könnte.

395 P2: Oder vielleicht einfach rechtzeitig jemanden hinzuziehen. Man könnte als Schule auch, wenn man merkt, man kommt nicht weiter, vielleicht mal jemanden Externes anfragen. «Können Sie mal dazu kommen, wir haben die und die Fragen, wir kommen nicht weiter». Oder auch für ein bestimmtes Störungsbild mal jemanden einladen, der vielleicht kurz darüber etwas erzählt. Fragen kostet nichts, oder.

400 I: Ja, das stimmt. Gibt es noch etwas, was Sie gerne noch sagen möchten als Abschluss, was Ihnen noch wichtig ist?

P2: Ja, ich finde es super, dass Sie es machen. Ich bin auch total gespannt, ich weiss nicht ob Sie das Interesse haben, vielleicht wenn Sie fertig sind mit Ihrer Arbeit, die vielleicht auch mal zu uns zu geben, dass man das mal anschauen kann. Ich finde es ein wichtiges Thema.

405

I: Das kann ich sehr gerne machen.

P2: Da bin ich interessiert, schön.

410

I: Vielen Dank noch einmal für die Zeit, das ist wirklich nicht selbstverständlich.

Anhang E4: Transkript P3

Interview mit P3, am 20. August 2020

Frau XY ist eidgenössisch anerkannte Psychotherapeutin für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Sie arbeitet in einer Gemeinschaftspraxis im Kanton Zug.

Da ich P3 persönlich kenne, wurde vor dem eigentlich Interview noch über alltägliches geredet, das hier nicht transkribiert wird. Für P3 ist deutsch nicht die Muttersprache.

P3: Also, leg mal los. Kannst du mir schildern, was du mit deiner Masterarbeit anzielst.

I: Ja genau. Also mir geht es darum, dass.. (.)also... mir ist es bewusst geworden, dass Kinder, welche Verhaltens-

5 auffällig sind und stören, gibt es sehr viele Massnahmen und sehr viele Möglichkeiten, was man machen kann. Und für Kinder, welche mehr intrinsische Verhaltensauffälligkeiten haben, welche ruhig sind, sich zurückziehen, die nicht nach aussen reagieren, ist es sehr oft, dass diese Kinder nicht erkannt werden von den Lehrpersonen und keine Hilfe bekommen. Und ehm (.) dass es einfach sehr, sehr lange geht, bis man etwas machen kann oder ihnen helfen kann. Und mit meiner Masterarbeit habe ich als Oberbegriff die Depression im Primarschulalter. Und ich möchte die Lehrpersonen sensibilisieren zu diesem Thema und auch gewisse Möglichkeiten aufzeigen, wie man als Schule reagieren kann, wenn man merkt ups, einem Kind geht es nicht so gut. Wie man reagieren kann und was man machen kann.

10

P3: Da sprichst du schon ein wichtiges Thema an, wenn die Kinder stören, dann sucht man Lösungen. Die, die ganz leise sind und in sich gezogen, dann (2.) ist es selten, auch wenn ich mit Lehrpersonen Kontakt aufnehme, dass sie ein Problem sehen.

15

I: Genau und ich mache nun mit unterschiedlichen Personen Interviews, mit Personen vom SPD und vom KJPD und mit einer ehemaligen Schulleiterin von der Kinderpsychologischenstelle vom Kinderspital in Zürich. Und nun auch noch deine Seite von einer Therapeutin, die, nehme ich an, mit Kindern arbeitet, die in diesem Bereich Probleme haben.

20

P3: ja

I: Und vielleicht als erste Frage. Wie präsent ist für die Depression im Kindesalter, so ab ca. 10 Jahren, in deinem Alltag?

25

P3: Ja (2.) ziemlich präsent. Ehm. Doch viele Anmeldungen, bei denen ich das Gefühl habe, ja da ist ein Unwohlsein auf diesen Ebenen, dass man wenig Freude noch spürt, dass sehr unsicher wirkt. Selbstzweifel, die grösser und grösser werden ehm und bis zu wirklich Todeswünschen ehm manchmal auch Suizidversuche. Manchmal versteckte, verdeckte Suizidversuche. Zum Beispiel die accident prone Kids, ich weiss nicht, ob du diesen Begriff kennst. Das sind Kinder, die eigentlich ganz viele Unfälle haben, und da ist oft auch eine emotionale Problematik, Erziehungsproblematik dahinter und (.) ja das ist, ich begegne dem schon sehr oft.

30

I: Und wirklich auch mit Kindern im Primarschulalter oder eher Oberstufe?

35

P3: Ja, das fängt schon an, in der zweiten Hälfte des Primarschulalters, dass sich, (2.) dass es erkannt wird. Ich weiss dass es auch schon früher besteht, bei Kindergartenkindern, gibt es auch schon. Aber ich glaube schon, dass die erste grössere Welle davon ist so zweite Hälfte Primar. Wo sie das Gefühl haben, dass sie Erwartungen nicht gerecht werden. Oder der Druck von allen Seiten anfängt zu steigen und wo wenig Grundvertrauen vorhanden ist.

40

I: Jetzt hast du gerade schon angefangen zu erzählen. Die nächste Frage ist, wie würdest du ein Kind beschreiben, das depressiv ist oder depressive Züge zeigt?

45 P3: Bei Kindern und Jugendlichen muss man immer ein bisschen aufpassen, denn es kann sich sehr unterschiedlich zeigen. Das typische Bild kennt man nicht. Auch viele von den Kinder, die oppositionell sind, sind auch depressiv. Und vor allem bei Jugendlichen äussert sich eine Depression sehr oft in unkontrolliertem Verhalten. Risikoverhalten, nicht das typische down, in sich selber gekehrt und traurig. Das ist ganz typisch für Kinder und Jugendliche im Vergleich zu Depressionen bei Erwachsenen. Sehr oft sehe ich auch Depressionen, die aufgrund von **Angstproblematiken**, Ängstlichkeit kann so belastend sein, dass ein Kind erschöpft und depressiv wird, wenn es keinen Ausweg
50 sieht. Das Leben wird so schwer mit den Ängsten und eine Erschöpfung ist da. Und das Bild ja, sie sind oft in ersten Sitzungen sehr schweigsam, sehr verschlossen (4.), suchen sehr viel Halt bei den Eltern. Das ist noch ein gutes Zeichen, wenn sie das tun, manchmal getrauen sie sich nicht mehr das zu tun. Und (.) ja, sie sind sehr verunsichert. Ich habe das Gefühl, sie haben grosse Angst wieder mal nicht zu genügen, zu enttäuschen und ja. Das Gefühl, dass sie wenig Wert sind, andere können alles besser.

55

I: Und von wo geht... Also was denkst du persönlich, wie eine Depression entstehen kann bei Kindern?

60 P3: Ich glaube das ist eine sehr komplexe, vielfältige Angelegenheit. Es ist keine ganz klare Kausalität vorhanden, wie mit allen psychischen Problemen eigentlich auch. Sogar mit Traumatisierungsproblematik. Ein gleiches Trauma verursacht bei einer Person eine psychosomatische Belastungsstörung und bei der anderen gar nichts, die kann davon heilen. Also (.) es gibt oft auch in den Familien ein bisschen eine Veranlagung von Depression, von Ängstlichkeit. Das ist sehr oft. Es gibt auch kaum eine Familie, in der sich keine depressive Problematik irgendwo mal zeigt. Was es auch manchmal, aus meiner Sicht, eine starke Einfluss hat, sind Erwartungen, die nicht so angepasst sind an die Möglichkeiten des Kindes. Wenn das Umfeld zu schnell gehen will und der Rhythmus vom Kind nicht
65 wirklich respektiert oder gesehen oder erkannt wird und mehr von den eigenen Bedürfnissen aus gehandelt und erwartet wird oder von vorgeschriebenen Bedürfnissen aus. Anstatt zu schauen, wo steht das Kind entwicklungs- mässig, was sind die Bedürfnisse des Kindes in diesem Moment. Ich habe jetzt in letzter Zeit verschiedenen ASS Jugendliche und ich sehe bei jedem eine zusätzliche depressive Problematik. Weil die anerkannt worden sind und nicht abgeholt worden sind, dort wo sie ihre Bedürfnisse gehabt haben, schon viele Jahre lang, weil es niemand anerkannt hat, weil so schwierig ist, sie auch zu verstehen, was sie brauchen. Das können sie selber auch nur
70 unklar formulieren. Da habe ich mehr und mehr den Eindruck, dass sich eine depressive Problematik entwickelt, aufgrund von diesem nicht verstanden werden. Und was dann auch zusammenhängt, ist dann auch eine Art Bindungsproblematik. Wenn diese Kinder schon von klein auf schwieriger verstanden wurden von den eigenen Eltern, (.) sind sie in dieser sicheren Bindung verunsichert worden. Und da sehe ich auch oft eine Bindungsproblematik dahinter.
75

I: Und im Zusammenhang mit Mobbing in der Schule, merkst du das auch, dass das immer wieder vorkommt?

80 P3: Ja, es sind **vulnerable** Kinder, die natürlich (.) die auch eh, schneller als Opfer ausgewählt werden, weil sie sich nicht so deutlich wehren und man hat mit ursprünglich vielleicht Plagereien, hat man ein (.) einen Effekt, den man auch nicht ganz gut einordnen kann. Und so wird das manchmal verstärkt. Und es ist klar, dass Kinder, die wirklich gemobbt werden, dass die traumatisiert sind. Und eine posttraumatische Belastungsstörung und eine Depression sind manchmal auch wirklich schwierig auseinander zu halten.

85 I: Und wie sieht es aus mit dem Zusammenhang, wenn man merkt, dass die Kinder sehr viel am Gamen sind und einer virtuellen Welt leben, siehst du das manchmal auch, dass dies einen Zusammenhang haben kann mit Depressionen, die daraus entstehen?

90 P3: Ja, es ist (3.) es ist sicher eine Möglichkeit, um sich zurückzuziehen und doch noch irgendwo Halt zu finden. In einer Gruppe respektiert zu werden, das Gefühl da bin ich gut und da bin ich sicher. (2.) Ich glaube da kann man gut davon ausgehen, dass einige Kinder, die sehr, nicht alle, gamen wollen und machen, dass das auch eine Art

Flucht ist von diesen Gefühlen, von keinen Ausweg sehen. Und irgendwo das Gefühl haben, oh da bin ich etwas Wert und da habe ich Freude. Ich habe auch therapeutisch gelernt, das nicht sofort weg zu nehmen bei den Kindern.

95

I: Ah das ist auch noch spannend, weil das wie der Sicherheitspol ist, den sie noch haben?

P3: Ja, im Gegenteil, und das ist nun etwas, das ich als Mutter ganz schwierig fand, aber jetzt als Therapeutin einfacher finde ist, Interesse zu zeigen. Dafür, was sie in den Games bekommen, was für Gefühle sie da dann bekommen und da Interesse zeigen und Austauschen und Wertschätzen. Und das ist im Allgemeinen, glaube ich, therapeutisch, immer mit allen Kindern und Erwachsenen, ist versuchen rein zu kommen in die Erlebniswelt der Leute und auf die Stärken und Ressourcen aufzubauen. Wenn man sofort versucht das Spielen weg zunehmen, ja ist es als ob man einem Drögel die Drogen weg nimmt, ohne Schutzmassnahmen. Also ohne zu verstehen, wieso er so weit kommt, das ist Symptombekämpfung, die glaube ich oft mehr schadet als **heilt**.

105

I: Ja das stimmt, das habe ich noch gar nie von dieser Seite aus betrachtet, das ist ein spannender Ansatz.

P3: Ja und eigentlich haben sie immer gute Gründe das zu tun, aber es ist manchmal ein bisschen schwierig herauszufinden. Und ich glaube das ist eine der heilsamen Aspekte von unserer Arbeit ist die, die Voraussetzung zu haben, was sie da () und Verhalten hat es **gute Gründe**. Und die versuchen zu verstehen und nicht zu bewerten (.) ist schon eine ganz neue Erfahrung (.) und damit zu tun haben.

115

I: Kann man das so zusammenfassen, was für eine Haltung man als öffentliche Schule diese Kindern gegenüberbringen soll, wenn man merkt diesen Kindern geht es nicht gut, in jeglichem Bereich?

P3: Ich habe nie in einer Schule gearbeitet, also da musst du wirklich mit Fachpersonen sprechen. Ich bin in einer privilegierten Position als Therapeutin und ähmm (.) aber ich glaube das versuchen zu verstehen und Oasen zu kreieren, Inseln zu **kreieren**, wo (2.) jemand in Beziehung bleibt mit dem Kind oder Beziehung aufbauen kann mit dem Kind ist schon das A und O. Wenn Kinder in einer Schule das Gefühl haben mit niemandem eine Beziehung zu haben und die Eltern sind oft auch noch im Krach mit der Schule, (3.) funktioniere dann noch mal.

120

I: Auch möglich wenige Bezugspersonen, würdest du das auch unterschreiben? Dass es wichtig ist, dass immer wieder dieselben Personen da sind?

P3: Ja, Stabilität und Wohlwollen (1.), Zugang bieten, immer wieder ein bisschen, auch ab und zu Weg von der Autorität und Zielen. Unsere Regeln und Ziele, das ist abgestimmt auf das Mittelmaß. 50% sind in der () -Kurve in der Mitte. Aber 50% fallen da raus. Und da glaube ich, müssen wir noch flexibler sein und ein bisschen mehr suchen nach, aus dem Rahmen denken und Suchen nach angepassten (.) () -Massnahmen, Annäherung für jedes Kind. Und zum Glück läuft 50% mit aber die anderen, die kann man nicht zwingen auch in diese zu funktionieren. Und ich glaube, wenn man genügend investiert um zu verstehen, was sie brauchen, dann weiss man vielleicht, oh es braucht vielleicht nur ganz kleine Anpassungen. Und dann alles andere kann das Kind gut mitmachen mit den 50%. Aber wenn man die ganz kleinen, wenn man die nicht findet, wo das Kind (.) sich gesehen fühlt und anerkannt fühlt, bewertet fühlt, dann kann es nichts mitmachen mit der ganzen Gruppe.

130

I: Und was würdest du sagen, wie man das finden kann? Durch direkte Gespräche mit Kindern, Beobachtungen, oder was meinst du?

P3: Ich glaube Gespräche, Beobachtungen und ein orientiert sein auf das, was gut läuft. Auf die Stärke, auf die Ressourcen, auf die Interessen von einem Kind. Oh es ist vielleicht ein Kind, das unglaublich sanft ist, wenn sich jemand weh getan hat. Und eines, dass sich unglaublich über Zeichnungen ausdrücken kann, die kleinen Ressourcen sehen, wertschätzen und anwenden. So langsam an (.) mehr problematische mit einzubeziehen, Schritt für Schritt und die Ressourcen mitzunehmen und dann langsam auch in der durchschnittlichen Gruppe auch etwas

140

mitmachen zu können. Sehr, sehr ressourcenorientiert denken, schauen, beobachten und nicht defekt ehm was fehlt.

145

I: Das ist natürlich im Alltag schon sehr oft so, dass man schaut, was geht nicht, was ist nicht gut, was fehlt.

P3: Und das ist in meiner Erfahrung (), wirklich. Weil, wenn wir so auf das Kind schauen, wie kann das Kind selber Vertrauen bekommen, was es kann. Und das wissen wir als Erwachsene am Arbeitsplatz. Wenn unser Chef uns nur noch sagt, was wir nicht genügend können. Aber wenn er uns lobt und sagt, das und das hast du gut gemacht, kannst du etwas von diesen Skills anwenden, in einem nächsten Projekt, dass vielleicht etwas schwieriger wird. Da sind wir völlig () Und bei den Kindern läuft das genau gleich.

150

I: Gibt es Strategien, die man mit Kindern einüben kann, wenn man merkt, sie haben Mühe sich zu motivieren oder sind am Morgen oder haben oder vertrauen sich selber nicht? Sie haben das Vertrauen nicht, es zu schaffen, wo man als Schule sagen könnte, doch das würde ja allen Kindern gut tun. Dass man wie gewisse Strategien fördern oder stärken könnte?

155

P3: Also im Allgemeinen, in der Gruppe?

160

I: Ja

P3: (2.) Ja, ich glaube dieses ressourcenorientierte Denken, das ist für alle gut. Wenn man einen neuen Auftrag gibt für eine Gruppe. Wenn man zuerst einmal fragt, was habt ihr schon ähnliches gut gemacht. Was denkst du, was kannst du benützen, von dem du gut kannst, um das zu machen. Woran ehm, an welche (.) Zeichnungen, die du früher schon gemacht hast, denkst du, wenn du denkst jetzt müssen wir eine Kuh zeichnen. (2.) Hast du schon etwas Ähnliches gemacht, was ist dir dabei gelungen. Einfach nur fragen, was ist dir da gelungen. Und das andere lässt man weg. Daran denken die Kinder von selber schon. Und ehm (.) dass, das wirklich im Alltag routiniert, und ich spüre in meinen Gesprächen auch mit Familien. Wenn ein Familiengespräch, wenn es mir gelingt, so zu führen, dann kommen die sehr oft nach einem Gespräch drei Wochen später zurück mit riesen Veränderungen, die passiert sind. Da ist einfach (.) ein **neues** Schauen möglich geworden, dort wo sie nur noch das gesehen haben, was nicht gut läuft. Aber das verlangt von uns wirklich ein Training. Ich merke das selber auch, immer wieder komme ich in die Falle, wo ich mich wieder reinziehen lasse. Eigenes Denken von früher und das Denken von Familien, das verlangt ganz, ganz intensive Steuerung von uns.

165

170

175

I: Aber dann müsste man ja eigentlich fast sagen, dass das ein Teil einer Grundausbildung an einer pädagogischen Hochschule sein sollte. Es hat ja wahrscheinlich in jeder Klasse Kinder oder eben eigentlich können alle Kinder davon profitieren.

180

P3: Ja und auch wir profitieren in unserem Alltag davon. Und zum Beispiel denke ich auch, du hast gefragt nach Techniken, dass man auch so vielleicht wenn Kinder etwas fertig gemacht haben, für sich selber, nicht für Öffentlichkeit, schreibe jetzt einmal zwei bis drei Sachen auf, die dir gut gelungen sind. Oder die dir Freude gemacht haben. Nicht nur gelungen, sondern Freude gemacht haben. Und das musst du niemandem zeigen, das ist ein Heftchen, das führst du für dich und das wird nicht bewertet. Du darfst es zeigen wenn du Lust hast, aber du musst nicht. So lernt man das den Kindern, Schritt für Schritt, ohh an jedem Auftrag. Oh wow am Anfang hatte ich Schiss. Aber ich habe angefangen. Obwohl ich nicht weiter als Frage 1 gekommen bin, ich habe gestartet. Das müssen sie ((die Kinder)) lernen, das zu sehen, dass das auch toll gewesen ist, wenn man blockiert ist vor Angst aber es gelingt einem doch die erste Frage zu beantworten.

185

190

I: Hmm das ist schon ein grosser Schritt.

P3: Das ist schon ein **grosser** Schritt. Oder man kann es wahrnehmen, dass man die Angst hatte. Hhhhh ich habe gezittert und ich habe es geschafft.

- 195 I: Ich persönlich bin im Alltag manchmal etwas frustriert mit den Datensicherheit und Datensicherheit der Kinder, was die Zusammenarbeit mit Therapeuten oder dem SPD sehr schwierig macht. Und ich persönlich habe das Gefühl, dass eigentlich eine viel engere Zusammenarbeit stattfinden sollte. Wie siehst du das aus therapeutischer Sicht. Also 1. Arbeitest du mit Lehrpersonen zusammen, von denen du Kinder betreust?
- 200 P3: Ja, aber nicht so intensiv. Ich bin in einer Position als Privattherapeutin, selbstständige Therapeutin, die Leute kommen zu mir, bezahlen die Therapien selber. Und ich versuche sehr oft (.) die Zusammenarbeit mit der Lehrperson in der Therapie zu stärken. Aber...weil ich finde das noch immer der beste Weg, wenn man direkt über die Eltern gehen kann. Und diese dann Coachen kann, wie sie mit der Lehrperson reden können. Aber ab und zu, heute Nachmittag habe ich einen runden Tisch mit verschiedenen Personen, die mit einem Jugendlichen zusammenarbeiten, Internat und Schule, Sonderschule auch und ehmm. Aber ich mache es nicht so oft. Es ist leider (2.) zu kompliziert manchmal. Einander erreichen, Verfügbarkeit, man muss dann einander eigentlich auch kennen lernen, ich kann nicht sagen, was das Kind in der Schulklasse braucht. Erwartungen müssen dann auch aufeinander abgestimmt werden, das ist dann eigentlich eine Intervision und die (.) Ich finde es noch schwierig auf der gleichen Bereitschaftswelle zu sein. Manche Lehrpersonen hoffen, dass wir bei allem die Weisheit haben ((lacht)) und andere sind sehr verteidigend. Und ich weiss es nicht besser als sie, sie sind Spezialisten in ihrem Bereich. Ich glaube dann müsste eher so eine Ebene geschaffen werden von Fallbesprechungsebene, von ehmm und ja organisatorisch ist das ein bisschen schwierig. Aber es ist schade, es ist schade, es wäre sicher sinnvoll, dass in Beziehungen zu machen.
- 205
- 210 I: Und nun sind wir schon fast zum Schluss gekommen, nicht dass ich dir zu viel Zeit ((lacht)). Gibt es eine Gruppe von Kindern, die speziell gefährdet sind, wo du denkst, ohh auf diese muss man vielleicht ein besonderes Augenmerk legen?
- P3: ((überlegt lange)) Einerseits hast du es bei deinem Intro schon gesagt, die Kinder, die wenige Schwierigkeiten im sozialen Bereich verursachen, die man vergisst, die Träumchen, die ehmm, das ist sicher positiv, finde ich, dass du da mit deiner Arbeit eine Aufmerksamkeit darauf wirfst. Ja ich glaube allgemein auch die traumatisierten Kinder. So eine sinnvolle Investierung in die Zukunft, um da mehr Aufmerksamkeit, mehr Knowhow zu entwickeln, im Unterricht diese zu erkennen, was sie brauchen. Solange man ((die Schulkinder)) sich nicht sicher fühlt, kann man nicht lernen, das zu verstehen. Also das finde ich schön, jetzt in den letzten Jahren, die Trauma Pädagogik, die mehr und mehr auch in den Schulen bekannt wird. Und dass eine, meiner Meinung, ganz gute Grundhaltung hat.
- 220
- 225 I: Ja, eigentlich sind wir schon am Ende. Es war sehr spannend, das auch von deiner Seite zu sehen.
- P3: Sind da grosse Unterschiede festzustellen, mit den anderen Interviews?
- 230 I: Also was ich, was mir auffällt, ist das von der Seite der Lehrperson, die im Kinderspital gearbeitet hat, die Zusammenarbeite, auch mit Ärzten, sehr geschätzt hat. Und auch gefunden hat, dass es als Schule sehr hilfreich sein kann, wenn man weiss, was die Kinder in einer Therapie machen, damit man das auch in der Schule anwenden kann. Das ist mir bis jetzt aufgefallen, dass dies wirklich sehr positiv gewertet wurde. Und von der therapeutischen Seite, wie du das ähnlich gesagt hast, dass es schwierig ist, auf denselben Nenner zu kommen, dass es Zeit braucht. Und dass es oft auch an den öffentlichen Stellen beim SPD und KJPD, dass da einfach die Ressourcen nicht da sind, dass man da so systemisch Arbeiten kann.
- 235
- 240 P3: Aber es ist gut zu hören, dass diese, welche die Zusammenarbeit intensiv kennen gelernt haben, das schätzen. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube auch, ein Kind spürt das, dass ein Netzwerk um sich herum ist. Das zusammen kommuniziert und wohlwollend dem Kind gegenüber ist, schon **noch viel mehr** Wert hat, als das von einzelnen Personen zu spüren, die wohlwollend ist. Das, diese systemische «Impact» hat es auch, wenn das Kind es spürt, um mich herum machen sie das, was sie eigentlich von mir erwartet.

245

I: Ja und von der Schulseite ist es oft, dass man einfach als Lehrperson, sehr unsicher ist, weil das wirklich auch ein Thema ist, also jetzt auch bei uns an der heilpädagogischen Fachhochschule, wird es nicht gross behandelt. Und ich glaube schon auch, dass es etwas sein sollte, was man in der Grundausbildung behandeln sollte und vielleicht auch für die Lehrpersonen Strategien, wie man als Lehrperson damit umgehen soll. Es gibt auch viele Programme, besonders aus Deutschland, die für Schulen entwickelt worden sind, wie man Kinder stärken kann, und dass so etwas vielleicht eine Pflicht sein sollte.

250

255

P3: Ich glaube, dass so im Alltag mehr integriert werden sollte. An sich ist schon ganz viel vorhanden, was zusammengestellt worden ist, aber wo die Lehrpersonen ein bisschen auf gut Glück etwas finden müssen, dann anwenden und dann vielleicht im nächsten Schuljahr ist es dann nicht mehr da.

260

I: Ja und halt auch in der Schule ist es, ich denke, man sollte etwas weg kommen von dem Druck. Schon in der 4. / 5. Klasse beginnt es meistens mit den Noten und mit dem Druck und dann dem Schulwechsel in die Oberstufe. Da sollte man den Kindern etwas mehr Zeit geben können, aber in einer öffentlichen Schule ist es sehr schwierig, da kann man das nicht.

265

P3: Ja, das sehe ich auch so. Der Vorteil von Privatschulen, wo (.) in manchen Fächern sind sie schon drei Stufen weiter und in anderen Fächern können sie noch unter ihrem Altersniveau mitmachen. Und so auch ein schönes Mosaik zusammenstellen von Skills und Wissen.

270

I: Ja aber, es war sehr spannend.

P3: Danke Martina, für deine Anfrage, es ist schön, gut, interessante Fragen hast du gehabt. Ich wünsche dir viel Erfolg und würde mich über ein Exemplar deiner Arbeit freuen.

I: Das sende ich dir gerne und vielen Dank für deine Zeit. Das ist nicht selbstverständlich. Vielen Dank, tschüss.

Anhang E5: Transkript P4

Interview mit P4, am 7. Oktober 2020

I: Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.

P4: Sehr gerne geschehen.

5 I: Ich wäre froh, wenn du zum Beginn sagen könntest, welche Ausbildung du gemacht hast und was du nun arbeitest.

P4: Das erzähle ich dir gerne. Ich habe in Basel Psychologie studiert und habe dann eine Psychotherapieausbildung gemacht. Also ich bin Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie und Systemische Therapie. Das finde ich sehr spannend und vor allem SEHR WICHTIG, im Kinderbereich, weil systemisch klar, dass man wirklich mit dem ganzen System arbeitet und auch mit den Eltern. Das war mir immer wichtig. Genau, also im Moment arbeite ich an zwei verschiedenen Stellen. Die Stelle am SPD, dann arbeite ich noch an einer zweiten Stelle und zwar in der Schlafmedizin. Das ist eine Schlafklinik in Luzern. Dort behandeln wir alle Arten von Schlafstörungen, also auch Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Schlafapnoe, Alpträume, nicht Einschlafen können, wirklich einfach alles, das mit dem Schlafen zu tun hat.

15 Ich habe früher, bevor ich zum SPD in Sarnen, also in Obwalden, gekommen bin, einerseits in der KPS, JPS recht lange gearbeitet. Also insgesamt drei Jahre und vor allem in der KPS. Dort hatten wir sicher auch depressive Kinder. Später habe ich in einer Praxis mit einem Kinderarzt zusammen gearbeitet. Dort haben wir alle Störungsbilder behandelt, aber sehr viele ADHS Kinder und auch depressive Kinder und Jugendliche.

20 I: Also, dann würden wir gerade starten. Und so als erste Frage, was ist für dich ein depressives Kind. Wie würdest du das beschreiben?

P4: Ich denke, also ich glaube, es zeigt sich ja nicht immer gleich. Je nach Alter, Persönlichkeit oder Umfeld zeigt es sich anders. Aber ich glaube, was die depressiven Kinder gemeinsam haben ist, dass sie meistens lustlos wirken, traurig wirken, in sich gekehrt sind oder freudlos, anteilnahmslos. Und oft auch sozial zurückgezogen sind, dass sie nicht so mit anderen Kindern interagieren und auch nicht so interessiert sind, sondern eher für sich. Das ist für mich so das typische, das ist nicht anhand der Kriterien, die eine Depression definieren, aber ich glaube das wäre für mich das Klassische, das ich mir vorstellen würde.

30 I: Und wie präsent ist das Thema jetzt beim SPD oder bei deiner Arbeit beim SPD im Primarschulalter?

P4: Es ist überhaupt nicht präsent. Beim SPD gar nicht und ich habe auch im Team noch gefragt, auch als Eindruck von den letzten Jahren und alle antwortet, dass sie eigentlich nicht so viel damit zu tun hatte.

35 I: Hast du das Gefühl das ist so, weil es einfach nicht so vorhanden ist im Kanton Obwalden, oder weil man andere Krankheitsbilder behandelt und auf die Depression nicht so den Fokus legt?

P4: Ich glaube beides, genau beides. Ich glaube, dass anderes mehr auffällt. Die Störungsbilder, die mehr nach aussen sind und mehr störend sind im Unterricht. Die sind halt mehr, also nicht dringender, aber diese stören mehr und dann meldet man diese Kinder an. Und ich glaube auch, dass Depression im Kindesalter nicht das häufigste ist. Also es ist wie beides. Und wenn ein Kind depressiv ist, oder der Verdacht da ist, denke ich meldet man sich vielleicht auch eher beim KJPD und nicht beim SPD. Ich weiss es nicht genau, aber das könnte ich mir vorstellen.

45 I: Das man wie direkt zum KJPD geht. Was hast du das Gefühl, zu Depression, wie es entsteht? Es gibt ja verschiedene Theorien und die meisten sagen, dass es multifaktoriell bedingt ist. Was hast du das Gefühl und was hast du

vielleicht auch schon in deinem beruflichen Werdegang für Erfahrungen gemacht, welche Kinder depressiv sind und wie es entsteht?

50

P4: Es ist wirklich das Multifaktorielle, das kennst du bestimmt sehr gut aus der Literatur und aus den Fachbeschreibungen. Ich habe das auch so gelernt und das sind auch meine Erfahrungen. Also dass es wirklich multifaktoriell ist. Zum einen halt wirklich prädisponierende Faktoren, ob es körperliche Erkrankungen, Belastungen im Familien-Umfeld, psychisch kranke Eltern. Und meine Erfahrung mit diesen Kindern, mit denen ich früher gearbeitet hatte, ist wirklich so, dass diese prädisponierenden Faktoren gibt und dass es dann im Alltag Krisen oder kritische Zeitpunkte oder Belastungen gibt, die dann eine depressive Symptomatik auslösen. Aber es braucht wie beides. Ich glaube es braucht, dass ein Kind anfällig oder vulnerable ist und dass es dann diese Ereignisse gibt, die dazu führen, dass dann das Ganze ausgelöst wird. Und das Herausfordernde an der Arbeit oder das Schwierige an der Arbeit bei prädisponierenden Faktoren, also zum Beispiel schwierige Familienverhältnissen, die dann auch dazu führen, dass das Problem chronisch werden kann oder dass das Problem aufrecht erhält. Und das ist dann gerade das Schwierige, dass man an diesen Faktoren arbeitet. Auch die, die prädisponierend und aufrechterhaltend sind.

55

60

65

I: Und eigentlich nicht einfach an dem, was sich gerade zeigt, sondern wirklich schaut, wo kommt es her und was ist der Ursprung?

P4: Ja genau. Das macht die Arbeit sehr spannend, aber auch schwierig.

70

I: Vorher haben wir schon darüber geredet, dass oft die Diagnose vielleicht nicht gestellt wird, wenn ein Kind depressive Züge hat oder auch Voraussetzungen, die schwierig sind. Hast du das Gefühl, dass es wichtig wäre, wenn man darauf noch mehr Wert legen würde. Also auch als Lehrperson, dass man es erkennen kann oder schaut, sich bewusst ist, dass das auch ein Faktor sein könnte?

75

P4: Diagnosestellung?

I: Ja, oder wenn man ein Kind bei euch anmeldet oder wenn man sich Gedanken macht, was könnte sein, warum geht es dem Kind nicht gut. Dass man das auch einfach mehr einbezieht.

80

P4: Grundsätzlich bin ich eher jemand der NICHT findet, dass es immer eine Diagnose braucht. Vor allem wenn man überlegt, was kann man im Alltag machen, um ein Kind zu unterstützen. Dann finde ich, dass es nicht immer eine Diagnose auf dem Papier sein muss. Aber wenn es gerade darum geht, dass man auch tiefer arbeiten kann, also zum Beispiel mit den Eltern ein Verständnis entwickeln kann und sagt, ihr müsst auch mitarbeiten, es gibt auch familiäre Faktoren. Oder dass die Eltern auch zu Hause hinschauen, wie kann man das Kind mit der Schule zusammen unterstützen. Dann habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass es manchmal hilft, wenn es eine Diagnose gibt. Auch beim SPD, dass dann auch die Eltern wissen, aha das ist eine Depression, das ist etwas, was wir ernst nehmen müssen. Und wir müssen da auch mitarbeiten. Das funktioniert manchmal wirklich besser, wenn es eine Diagnose gibt. Und jemand neutrales, von aussen auch noch sagt, das ist wirklich ein Problem und da müssen wir daran arbeiten.

85

Es kommt wahrscheinlich auch auf den Schweregrad darauf an. Wenn ein Kind nur, also nur, einfach eine leichte depressive Verstimmung hat, die man einfach im Alltag unterstützen kann und die auch schnell wieder weg geht, braucht es nicht unbedingt eine Diagnose. Wahrscheinlich dort, wo es schwerwiegender ist oder etwas längeres, dann finde ich es wichtig.

90

Und vor allem also gerade auch für die Schule als Entlastung, dass ihr nicht alleine damit seid, sondern dass ihr auch noch die Sicherheit habt oder die Verantwortung an eine Fachperson abgeben könnt.

95

I: Ich glaube auch, dass wir aus schulischer Sicht, dass es ok ist, wenn ich sage mal, den Stoff anpasst oder wenn man etwas zurück fährt. Die Eltern haben dann jeweils schnell das Gefühl, dass die Kinder etwas verpassen oder

nicht mitkommen. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass die Eltern besser damit umgehen konnten, wenn eine Diagnose da ist, vor allem wenn es im Unterricht Anpassungen gibt.

100

P4: Das glaube ich ja. Denn das Verständnis ist dann ein anderes. Darf ich schnell fragen: meldet ihr die Kinder direkt beim KJPD an. Kann es sein, dass diese Kinder gar nicht beim SPD angemeldet werden, sondern direkt?

105

I: Die einzige Erfahrung, die ich gemacht habe, war im letzten Jahr, als ich ein Kind hatte. Habe ich es bei euch angemeldet. Also, nein, weil wir direkt, es muss ja die Anmeldung über die Eltern gehen bei KJPD. Es kam schon vor, dass die Eltern mitmachen, aber meistens ist es so, dass wir es ansprechen und die Eltern sehen es vielleicht anders oder sind nicht der Meinung. Und dann verstandet es eher. Und ich glaube, das ist manchmal schon auch die Schwierigkeit als Schule, welchen Weg geht man oder was macht man. Vor allem wenn die Eltern nicht mitarbeiten.

110

P4: Ja, schwierig.

I: Was würdest du allgemein der Schule, einer öffentlichen Schule, eine Haltung empfehlen, dieser Thematik gegenüber?

115

P4: Ich habe mir das mega lange überlegt und ich habe mir auch Notizen dazu gemacht. Ich glaube, ehm., dass es wichtig ist, dass man weiss, dass man nicht Therapeut ist. Sondern, weiss tu, dass man sich auch abgrenzen kann. Dass man eine Stütze im Alltag sein kann, aber dass man sich gleichzeitig auch abgrenzt. Dass man sagt, man ist eine Schule, nicht eine therapeutische Stelle. Man kann das gar nicht. Also eben, je nach Schweregrad. Je nach dem, wenn zum Beispiel Fachpersonen involviert sind, Psychotherapeuten zum Beispiel. Da finde ich es mega cool, wenn man zusammenarbeiten kann. Wenn man da schaut, welche Strategien hat das Kind in der Therapie gelernt, wie man kann man es unterstützen, dass es in der Schule angewendet wird. Das finde ich schon sehr gut. Aber dass ihr selber wie probiert dem Kind zu helfen, bei der Symptomatik selber. Ich finde davon darf man sich abgrenzen.

120

125

Ich finde einfach die Schule, hat einen mega wichtigen präventiven Auftrag. Dass man die Kinder wirklich () hinschaut, anschaut und meldet. Dass man dann aber wirklich auch Rapport geben und abgeben kann.

I: Und das Melden, hast du das Gefühl, würde eigentlich schon über euch laufen, über den SPD, oder es macht mehr Sinn, direkt zum KJPD zu gehen, wenn die Eltern mitarbeiten?

130

P4: Ich finde es macht manchmal sehr Sinn, wenn man direkt über den KJPD geht. Wenn die Eltern zum Beispiel sagen, ja zu Hause geht es auch irgendwie schlecht, die Stimmung ist nicht gut, wir machen uns auch Sorgen. Dann braucht es den SPD gar nicht, dann kann man auch über den Kinderarzt gehen. Dann ist der SPD manchmal einfach so ein zusätzlicher, nicht Stolperstein, aber halt eine Schleife, die man eigentlich umgehen könnte, dass man eigentlich schneller zum Ziel kommen würde.

135

I: Und ihr als SPD, könnt eigentlich in diesem Bereich nicht wirklich viel machen, oder? Ihr könnt einfach das Kind weiterleiten oder eine Empfehlung abgeben, dass es sollte weiter zum KJPD eine Abklärung machen sollte?

140

P4: Genau, also eigentlich von unserem Auftrag her, bei der Arbeit, ist es schon so, dass wir die Kinder auch begleiten dürften. Wenn wir zum Beispiel das Gefühl haben, das ist jetzt einfach eine Krise, oder es braucht vielleicht über mehrere Wochen jemand, der das Kind in der Krise begleitet. Dann dürfen wir das auch machen. Wir sind alle auch therapeutisch ausgebildet. Von dem her dürfen wir das auch. Einfach wenn es etwas Längerfristiges braucht, müssen wir das Kind weiterleiten. Und das doofe ist von der Arbeitsbelastung her, haben wir fast keine Möglichkeiten, dass wir die Kinder dann wirklich auch begleiten können. Es geht wie nicht im Moment.

145

I: Ja es ist allgemein die Arbeitsbelastung, auch beim KJPD, die schwierig ist.

P4: Ja, genau. Es ist traurig, mega schade. Weil DIE, die nachher darunter leiden, sind die Kinder.

150

I: Jetzt hast du vorher schon gesagt, dass man als Schule, nicht therapeutisch arbeiten soll. Gibt es trotzdem Verhaltensweisen von LPen oder SHPs, wo du denkst, die für Kinder, welche Depressionen haben, hilfreich sind? Oder auch Sachen, die man vermeiden soll?

155

P4: Sachen, die man gut machen kann, sicher das, was du vorher schon gesagt hast. Schauen, dass die Kinder den Alltag bewältigen bzw. wie kann man dort Unterstützung geben. Im Schulalltag, den Stoff reduzieren, oder wenn der Druck zu hoch ist oder im Unterstützen vom Wahrnehmen... ich weiss auch nicht. Oder was kann man unterstützend machen, dass die Hausaufgaben gemacht werden. Solche Sachen.

160

Was therapeutisch ja die Ziele sind, sind auch zum Beispiel die Ressourcen aktivieren, Selbstwert stärken, schauen, dass das wirklich allgemeine Funktionsniveau gegeben ist, mit regelmässigem Schlaf, regelmässiger Bewegung usw. Und diese Sachen, ich meine, die fliessen im Schulalltag extrem ein. Und da glaube ich schon, dass ihr wertvolle Unterstützung geben könnt.

165

Das Abgrenzen haben ich eher gemeint, dass man nicht zum Beispiel, wenn ein Kind weint oder so, oder wenn man das Gefühl hat das Kind ist traurig. Dass ihr da extrem darauf eingeht und versucht herauszufinden, warum oder was könnten wir nun dagegen tun.

Ich glaube ich würde eher auf das Allgemeine gehen, Ressourcen stärken, viel loben, Druck wegnehmen, wenn es braucht. Oder überlegen, wo kannst du dir Auszeiten nehmen, wenn du das brauchst. Solche Sachen.

170

I: Und gibt es Strategien, du hast vorher schon gesagt, Selbstwert, Gefühle, die man in der Schule stärken kann, wenn es einem Kind schlecht geht. Oder auch präventive Arbeit. Welche Bereiche findest du wichtig, sollte man Wert darauf legen?

175

P4: Bei den Strategien selber (3.) Das finde ich im Fall auch schwierig. Ich würde so Unterstützung geben, wenn du traurig bist und es geht nicht, kann du aus dem Schulzimmer gehen, zum Beispiel. Oder wenn du diese Prüfung wirklich nicht machen kannst, finden wir eine Lösung, damit du sie an einem anderen Tag machen kannst. Aber wenn man zum Beispiel versucht an den Gefühlen selber arbeiten, zum Beispiel wenn ich ins Grübeln komme, mache ich das und das. Das finde ich recht heikel, auch in der Therapie immer wieder. Es gibt, bei gewissen Kindern funktioniert das und bei anderen eben gerade nicht. Es gibt auch Sachen in der Therapie, die bei einigen Kindern helfen und bei anderen nicht funktionieren. Bei denen macht es dann das Problem eher stärker. Deswegen ist es mega schwierig etwas Generelles zu sagen, dass man in der Schule machen könnte. Jedes Kind ().

180

I: Etwas, das ich öfters in der Literatur gelesen habe, ist, dass die emotionalen () oder dem Umgang mit den eigenen Gefühlen, dass die Kinder immer mehr Mühe haben. Und auch die eigenen Gefühle nicht so kennen und auch nicht so steuern können. Und dass man in der Schule in diesem Bereich arbeiten könnte.

185

P4: Ja, das finde ich super. Genau, du hast ja gesagt präventiv. Wenn man es wie grundsätzlich macht und mit allen Kindern macht, dann würde ich das 100%ig unterstützen. Und zum Beispiel auch an den Sozialkompetenzen oder an den Konfliktlösefertigkeiten oder dem Selbstwert generell, mit allen Kindern. Da würden alle davon profitieren, egal welche Persönlichkeitsstruktur sie haben, ob sie Risikokinder für eine Depression sind oder nicht. Alle profitieren davon.

190

I: Vorher haben wir das schon etwas angesprochen. Nun ganz konkret, wenn ich in der Schule merke, da gibt es ein Kind, dass öfters traurig ist, abgelöscht. Was würdest du raten, was die einzelnen Schritte sind, was man mit dem Kind machen könnte?

195

P4: Ich würde immer zuerst das Kind ansprechen und situativ mal fragen, was los ist und sicher auch die Eltern entsprechend informieren. Und auch bei den Eltern nachfragen, wie sie die Situation erleben. Dann wie schauen, ob es etwas mit der aktuellen Situation zu tun hat, ist etwas, das einfach in der Schule ist, und in der Freizeit und zu Hause nicht? Wenn man aber zusammen zum Schluss kommt, doch es ist etwas, das man anschauen muss,

- 200 gemeinsam eine Fachperson involvieren. Wenn die Eltern das Problem gar nicht sehen und ihr aber von der Schule das Gefühl habt, doch es geht ihm ((dem Kind)) wirklich schlecht und es braucht etwas. Auch wenn die Eltern das von zu Hause ganz, ganz anders sehen. Dann würde man ja irgendwann mal auch Richtung Gefährdungsmeldung überlegen.
- 205 I: Aber der aller erste Schritt ist wirklich mit dem Kind, auf dieser Beziehungsebene schauen, dass man mit dem Kind sprechen kann und abtasten?
- P4: Ja genau. Und manchmal kann man auch schon niederschwellig Sachen auffangen. Wenn es etwas ist, das einfach in der Schule bedrückt. Chronische Konflikte mit den Mitschülern, die belasten zum Beispiel. Es könnte ja auch sein, dass es nicht unbedingt gerade eine depressive Symptomatik ist, sondern etwas, das in der Schule ansteht.
- 210
- I: Ich glaube der nächste Punkt ist bei dir nicht so aktuell. Es ist die Frage, ob du mit LPen oder SHPs zusammenarbeitest. Vorher hast du schon gesagt, dass eine Zusammenarbeit vom systemischen () sehr sinnvoll wäre, wenn man es aufbauen könnte. In der Realität ist es so, dass es sehr wenig geschieht. Würdest du es wichtig finden, dass man das versucht zu fördern? Auch mit Therapeuten oder ist der Weg fast etwas zu schwierig auch mit der Datensicherheit und Einverständnis der Eltern oder so?
- 215
- P4: Ich finde, ich habe auch zurücküberlegt, wie es früher war, als ich in der Praxis gearbeitet habe. Natürlich habe ich es auch nicht immer vorbildlich gemacht. Es ist ja je nach Fall oder Kapazität unterschiedlich. In gewissen Fällen habe ich es sehr schön und hilfreich gefunden, wenn man wirklich mit der SHP oder der Sozialarbeit zusammenarbeiten konnte. Was ich mir vornehmen würde, wenn ich wieder so arbeiten würde, ist, dass man es vor allem in den Fällen, wo man weiss, dass die Symptomatik in der Schule auftritt und belastend ist, zusammenarbeitet. Und das Kind wirklich auch Unterstützung braucht im Umsetzen von gewissen Strategien. Kinder hast du gesagt, gell, 225 10-12-Jährigen? Bei den 12-Jährigen würde ich schon erwarten, dass sie auch eine gewisse Eigensteuerung oder Eigenregulation haben und motiviert sind gewisse Sachen umzusetzen. Und wenn ich den Eindruck habe, in der Schule läuft es gut, es ist eher, es sind eher andere Sachen, die stören, zum Beispiel «Grübeln» in der Freizeit. Das heisst, sie sind in der Schule gut beschäftigt und sehr gut klar kommen, aber dann zu Hause, wenn sie alleine sind, das Problem ist. Dann fände ich eine enge Zusammenarbeit mit der Schule weniger wichtig. Mit einem z.B. 10- 230 Jährigen, das mit Strategien gar nicht viel anfangen kann und in der Schule ständig abgelenkt ist, wegen Traurigkeit, finde ich eine Zusammenarbeit sehr wichtig.
- I: Und findest du, dass man auch als SHP die Zusammenarbeit angehen könnte, wenn man merkt es kommt nichts? Oder findest du, das ist nicht unser Platz und es müsste von den Therapeuten kommen?
- 235
- P4: Nein, ganz ehrlich. Als ich in der Praxis gearbeitet hatte, habe ich es sehr geschätzt, wenn schulische Bezugspersonen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, wir erleben das Kind so und so in der Schule oder diese und diese Situation ist schwierig. Sie fragen nach Handlungsmöglichkeiten und hatten den Wunsch näher zusammenzuarbeiten.
- 240
- I: Ich glaube manchmal denkt man selber als Psychologe, Therapeuten denkt man gar nicht daran, oder ist fokussiert auf etwas anderes oder arbeitet sehr eng mit den Eltern zusammen. Ich habe es immer sehr geschätzt, wenn die schulischen Bezugspersonen gekommen sind. Es ist auch etwas doof, weil eigentlich finde ich auch, dass es die Aufgabe der Therapeutin ist, wenn man sagt, man ist Systemtherapeutin. Dann müsste man die Schule einbeziehen, aber manchmal geht das auch unter. Dann ist es cool, wenn die Schule den Daumen drauf hat und sich meldet und sagt, hey wir müssten zusammenarbeiten.
- 245
- Also ich finde ja, unbedingt. Ich glaube das hängt auch von der Bereitschaft der SHP oder der Sozialarbeiterin ab. Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Unterstützung an den Schulen. Es gibt vielleicht SHPs, die sich weniger reingeben und solche, die sich mehr reingeben. Und die sich dann auch eher melden oder nicht. Ich würde es auf jeden Fall unterstützen.
- 250

I: Wir sind nun schon bei der letzten Frage angekommen und wir haben es auch am Anfang schon angesprochen. Und zwar geht es um eine gefährdete Gruppe von Kindern. Ob es das überhaupt gibt, wie du findest und ob man diese in der Schule schützen könnte?

- 255 P4: Ja, ich finde es gibt gefährdete Kinder. Hmm (3.) wenn ich es jetzt einfach so sage, von mir her, und ohne Literatur. Ich denke diese Kinder sind gefährdet, die nicht gut integriert sind, in der Klasse oder der Kindergruppe. Und vielleicht von der Persönlichkeit her eh schon introvertiert sind, wenig Selbstwert haben, sich nicht trauen auf andere zuzugehen. Auf diese würde ich SEHR ein Augenmerk legen. Oder auch solche, bei denen man weiss, dass die Familienverhältnisse schwierig sind oder Trennungssituation bei den Eltern, solche Kinder. Und ich glaube, wenn man die Literatur noch anschaut... ((Interviewpartnerin geht schnell aus dem Raum)) Die Literatur sagt auch, dass zum Beispiel Mobbing in der Schule ein sehr grosser Risikofaktor ist, dass Kinder depressiv werden. Von dem her finde ich, dass, wenn man das kann, von der Schule her schauen, dass das Klassenklima möglichst gut ist. Und auch dass diese Kinder irgendwie an einem Ort integriert sind. Wenn sie nicht so viele Freunde haben. Ich glaube damit würde man einen sehr, sehr wichtigen Beitrag leisten, um diese Kinder aufzufangen.
- 260
- 265 Oder was ich mir auch überlegt habe, weisst du, die Sozialen Medien. Die ja in den letzten Jahren immer mehr aufgekommen sind, mit Cybermobbing und diese Sachen, dass man dort mega gut aufklärt und versucht die Kinder.... Jaa es ist ja wirklich schwierig. Aber einfach aufklärt und schaut, wie sind die Kinder dort betreut.

I: hmm Ja. Sie sensibilisieren für dieses Thema. Kinder und die Eltern wahrscheinlich auch.

- 270 P4: Und die Eltern, genau. Aber da habt ihr auch wieder eine riesen Arbeit. Also wenn ich sage, abgrenzen ist wichtig und nicht zu viel Verantwortung übernehmen. Finde ich gerade, wenn man diese Themen anschaut mit Mobbing und Integration in die Klasse und so weiter. Das ist dann auf der anderen Seite auch eine riesen Verantwortung, die ihr habt.

- 275 I: Ja und ich denke, dass, so wie wir das schon gesagt haben, man durch Präventionsprogramme viel abfangen kann oder viel unterstützen. Findest du, dass ich etwas vergessen oder ausgelassen habe zu dieser Thematik, aus deiner Sicht noch wichtig wäre?

- 280 P4: Ich glaube nicht, nein. Dass was ich mir noch überlegt und aufgeschrieben habe, ist zu deiner Frage, was die Schule für einen Auftrag oder für eine Funktion hat. Ich glaube etwas Wichtiges ist auch eine Normalität herzustellen. Als weisst du, Rücksichtnehmen auf ein Problem und Rückwärtsfahren mit dem Stoff, ist super. Und gleichzeitig ist ja die Schule oft auch etwas sehr Stabiles, es sind dieselben Bezugspersonen und der Alltag ist klar mit dem Stundenplan und den Aufgaben. Von dem her finde ich: Die Normalität herstellen, Hausaufgaben geben und versuchen dem Kind zu helfen, sich auf den Unterricht zu konzentrieren. Ehm das kann auch ein Auftrag oder eine wichtige Arbeit von euch sein, in dem Ganzen.
- 285

- I: Was mir noch aufgefallen ist, auch mit den anderen Gesprächen der anderen, dass sie sagen, dass sie oft das Gefühl haben, dass Lehrpersonen lange warten, bis sie etwas übernehmen. Kannst du das so vom SPD her gesehen auch unterschreiben oder hast du das Gefühl, dass die Hürde dort eher weniger gross ist?
- 290

- P4: Von der Zusammenarbeit mit den Schule haben ich nicht den Eindruck, dass ihr lange wartet. Ich habe den Eindruck, dass es von der Gemeinde abhängt. Jede Gemeinde ist etwas anders. Es gibt Gemeinden, wie zum Beispiel Engelberg, die machen sehr viel für sich und melden sich eher spät, beim SPD generell, also unabhängig vom Problem. Und ich finde aber das Gemeinden zum Beispiel Alpnach, Sarnen, diese Gemeinden melden sich recht früh. Ihr seid auch sehr sensibel auf die Kinder. Und vor allem, dass ihr euch meldet, nicht immer erst mit einer Anmeldung, bei der die Eltern einverstanden sein müssen. Sondern manchmal auch beim gemeinsamen Gespräch, dass ihr da sagt, wir haben ein Kind in der Klasse. Kannst du mal schauen kommen, wie wirkt das auf dich. Sollen wir das Anmelden, was sollen wir machen. Also gerade das Unterschwellige, vor einer Anmeldung, dort meldet ihr euch eigentlich früh. Also früh, gut.
- 300

I: Gut, ja. Und das findest du gut, dass wir das früher abklären?

P4: Ja, das finde ich gut.

305

I: Dann bin ich eigentlich am Ende, ich habe meine Fragen gestellt. Danke vielmal für deine Zeit und deine Offenheit.

P4: Ich habe das wirklich sehr gerne gemacht.

Anhang E6: Transkript P5

Interview mit P5, am 12.10.2020

I: Ich würde gerade starten mit den Fragen.

P5: Jetzt habe ich noch eine Frage, Sie schreiben ja ihre Masterarbeit, ist es schon anonym, oder?

5 I: Ja genau, ich mache alles anonym.

P5: Ja, das ist sehr gut.

10 I: Könnten Sie mir sagen, zum Anfangen, was Sie für eine Ausbildung gemacht haben, was für ein Studium gemacht haben und als was Sie momentan arbeiten.

P5: Ja, ich habe Psychologie und Pädagogik studiert und ehm vor ungefähr 25 Jahren, am Anfang in der Erwachsenenpsychiatrie und nun schon seit langem in der Kinder- und Jugendpsychiatrie als Psychologin und Psychotherapeutin. Und ich habe eine psychoanalytische Ausbildung gemacht. Ja.

15

I: Genau, und jetzt arbeiten Sie eh in=

P5: =Im Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst (.)

20 I: Gut. Wie präsent ist in Ihrem Alltag das Thema Depression bei Kindern oder Jugendlichen?

P5: Also es ist so, das Thema Depression ist vor allem bei Jugendlichen ein Thema. 1% Kinder, 2% im Schulalter und im Jugendalter ist es so 8%, also vor allem bei Jugendlichen. Bei Kindern weniger, aber auch.

25 I: Und Jugendlichen, würden Sie sagen so aber der Oberstufe?

P5: Ja genau, ab der Oberstufe.

30 I: Und, wie würden Sie das definieren, ein depressives Kind oder beschreiben? Wie sieht das für Sie aus oder welche Verhaltensweisen?

35 P5: Ja es ist so, die Symptomatik ist je nach Entwicklungsstufe unterschiedlich. Ehm (2.) Oft untypische Erscheinungsbildern der Depression im Vergleich zu Erwachsenen. Bei Kindern kann sich oft auch eine Reizbarkeit und Aggressivität äussern und erst im Jugendalter gleicht sich das so eher an oder nähert sich das an dem Depressionsbild von Erwachsenen. Dabei geht es vor allem um Bewältigung von Entwicklungsaufgaben, die allgemein erschwert sind. Und ja, ob das ihre Frage beantwortet. Oder wenn Sie sagen... (.)

40 I: Nein, das ist eigentlich ok so. Es geht darum in der Schule, auf was man vielleicht als Lehrperson achten müsste, damit man es erkennen könnte, dass es auch ein Problem sein könnte, die Depression. Mit der Aggression, das hilft schon sehr, da es untypisch ist.

P5: Reizbarkeit, wenn ein Kind dauernd HÄSSIG ist, dann kann man auch an eine Depression denken. Oder (.) Verhalten auch, das diffuse.

45 I: Was ich auch öfters gehört habe, als Beschreibung von Depression, dass sich Kinder im Primarschulalter zurückziehen und alleine sind. Würden Sie das auch so unterschreiben?

P5: Ja, das sehe ich auch so. Kinder, die dann auch psychosomatische Beschwerden haben, wie Bauchschmerzen, Kopfschmerzen und so weiter, gehört auch dazu.

50

I: Wovon gehen Sie aus, dass so ein Krankheitsbild bei einem Kind oder einem Jugendlichen entstehen kann?

P5: Es gibt das berühmte Bio-Psycho-Soziale-Modell. Es gibt genetische Faktoren, aber das heisst nicht, dass man unbedingt eine Depression bekommt, wenn man genetisch belastet ist. Es gibt den Faktor das Kind selber und soziale Faktoren. Wenn man jetzt nur an das Mobbing denkt. Das ist ein grosser Faktor für Entwicklung (). Beim Mobbing muss man in der Schule extrem wachsam sein.

55

Auch die ganzen Leistungsanforderungen. Es gibt ja Kinder, die wirklich ein Burn-Out haben, unter Druck stehen, durch die Schule, die Eltern auch durch sich selber. Leistung, richtig leistungsüberforderte Kinder.

60

I: Haben Sie das Gefühl, dass das auch zugenommen hat, in den letzten paar Jahre? Vom Leistungsdruck.

P5: Ja, wahrscheinlich schon. Es hat immer schon Leistung gegeben, Förderunterricht und so weiter. Das war immer. Aber es hat schon zugenommen, allgemein der Druck.

65

I: Sie machen ja bei den Kindern, wenn ich es richtig verstanden habe, Diagnosen. Finden Sie es grundlegend etwas Wichtiges, dass man immer eine Diagnose stellt?

P5: Also es ist so, wenn die Kinder bei uns angemeldet werden, dann gehört das zu unserer Aufgabe die Diagnose zu stellen. Das ist dann die Grundlage für weitere Massnahmen, für die Behandlung, für Beratung oder. Die Diagnose ist eigentlich, gehört zum ganzen Ablauf dazu.

70

I: Also ist es auch wichtig... Also es geht wie darum, wenn es jetzt nur leichte Symptome sind, in einer Schule. Empfehlen Sie, dass man die Kinder so oder so zum Abklären bringt?

75

P5: Also es ist so, Kinder zum Abklären bringen heisst dann, die Kinder sind im Alltag auffällig, es leidet, der Leidensdruck besteht bei den Eltern, bei der Familie. Dann ist es gut, wenn ein Kind abgeklärt wird. Aber nicht jedes Kind ist gleich. Traurigkeit und Rückzug muss man im VERLAUF beobachten. Nicht jedes Kind, das schon so annähernde Symptome hat, die vielleicht wieder verschwinden, muss abgeklärt werden. Aber wenn ein Kind in einem längeren Verlauf Symptome hat, belastet wirkt, dann sollte man es schon abklären. Damit dann auch eine Diagnose gestellt werden kann.

80

I: Haben Sie auch schon die Erfahrung gemacht, dass eine Diagnose hilfreich sein kann, in der Zusammenarbeit mit den Eltern?

85

P5: Natürlich, das gehört ja zusammen. Die Abklärung von einem Kind ist gleichzeitig auch eine Zusammenarbeit mit den Eltern. Die Eltern gehören da ganz unweigerlich dazu, zum Ablauf und Prozedere.

I: Es ist in der Schule beobachtbar, dass es für die Eltern eine sehr grosse Hürde ist, dass man die Kinder ganz allgemein abklärt. Wenn wir in der Schule etwas merken und vielleicht für die Eltern der Leidensdruck zu Hause noch nicht so gross ist. Merken Sie das auch, dass es manchmal etwas schwierig sein kann, dass man die Eltern richtig beraten oder an die Eltern rankommen kann?

90

P5: Ja, das ist sicher heikel manchmal, wenn man den Eltern rät (2.) zum Psychiater zu gehen, wenn ich das so sagen darf. Es ist ja auch eine Angst und Verunsicherung für die Eltern, was haben wir da falsch gemacht. Aber die aller meisten Eltern sind da schon bereit dem Kind zu helfen und mitzumachen. Aber es ist sicher eine Hürde.

95

I: Was empfehlen Sie einer Schule. Wenn wir auf das Thema Haltung weitergehen, in Bezug auf die Thematik Depression. Haben Sie eine Empfehlung, was für eine Haltung sinnvoll sein kann?

- 100 P5: Also beim Kind geht es bei der Haltung in der Schule. Bei uns geht es eigentlich mehr im Sinne, wir haben mehr den therapeutischen Zugang. Aber jetzt was die Schule angeht, ist das ja ähnlich. Wie kann man als Schule, vor allem das Thema Selbstwertgefühl, sich auf das Positive zu fokussieren, Kompetenzen verbessern, Ja. Und die Interaktionen zu verbessern. Das sind alles Sachen, die man in der Schule ansprechen oder anschauen kann.
- 105 I: Haben Sie das Gefühl. Ich weiss nicht, ob Sie das sagen können. Ich habe das Gefühl, dass in der Schule zum Teil etwas zu wenig Wert auf die Prävention gelegt wird. Vor allem in solchen Themen, die Sie genannt haben Selbst-wirksam, Selbstständigkeit, Umgang mit den Gefühlen, mit anderen Kindern, dass es vielleicht fast zu wenig Wert darauf gelegt wird? Dass man solche Sachen mit Kindern mehr behandelt?
- 110 P5: Ich kann mir vorstellen, dass die Schule sich denkt, das ist nicht unser Metier, das ist ein therapeutisches Thema, oder. Und das Kind kann, ehm und die Schule kann schon mithelfen, dem Kind zu mehr Selbstwert zu verhelfen, achten auf Mobbing-situationen und so weiter. Aber übersteigert sich manchmal auch das therapeutische und die schulische Haltung.
- 115 I: Ich glaube man könnte ganz grundsätzlich präventiv etwas mehr machen in diesen Bereich. Das man einfach sagt, es ist auch eine Teilaufgabe der Schule, dass man mit allen Kindern diese Thematik auch Konfliktlösestrategien und solche Sachen einübt.
- P5: Ja, ja, das ist nicht nur mit depressiven Kindern.
- 120 I: Wenn man in der Schule ein Kind hat, das auch eine Diagnose einer Depression hat, was empfehlen Sie, wie man mit einem solchen Kind in der Schule umgehen soll? Also macht es Sinn, dass man versucht dieses Kind möglichst normal zu behandeln und dass es einen Alltag hat. Oder gibt es auch Sachen, auf die man wirklich einen Wert legen sollte, zum Beispiel dass man viel lobt?
- 125 P5: Ja also loben ist für alle Kinder gesund. Ich denke jetzt nicht, dass () Das Kind spürt ja auch, wenn man übermässig das Kind im Fokus hat. Ich finde das ist allgemein eine gute Haltung, wenn das Kind viel Wertschätzung erfährt, viel Wertschätzung und Lob. Aber es soll irgendwo noch im Rahmen sein. Die anderen Kinder, im Vergleich zu den anderen Kinder. Warum werde ich jetzt dauernd mehr gelobt als die anderen, was ist mit mir los. Also ich
- 130 finde, ich muss sagen, ich habe mich damit nicht so auseinander gesetzt. Die Fragen, die Sie aufgeschrieben haben. Welche Strategien in der Schule, die kann ich Ihnen nicht so beantworten.
- I: Ja das ist schon in Ordnung. Das ist einfach, was Sie spontan darauf antworten würden. Was Sie denken, was man machen sollte. Und so das Thema, vorher haben Sie auch gesagt, der Druck ist schwierig. Das man sagt, dass man in der Schule versucht den Druck weg zu nehmen. Macht das in Ihrer Meinung nach Sinn, oder ist das Kind dann vielleicht zu fest ausgestellt?
- 135 P5: Ja, man muss immer aufpassen, ob das Kind eben... Kinder haben das nicht gerne, wenn sie in den Förderunterricht oder in den Einzelunterricht und () Stigmatisierung auch noch. Und da muss man einfach immer aufpassen, dem Kind individuell zu verstehen geben, es macht das gut. Aber gleichzeitig auch zu verstehen geben, du bist jetzt nicht ein Aussenseiter.
- 140 I: Das geht auch ein bisschen in das Thema Mobbing rein. Dass sie ((die Kinder)) ein Teil einer Gruppe oder einer Klasse sein können.
- 145 P5: Ja, eben, da wissen so die Schulsozialarbeiter mehr, was mit den Kindern zu machen im Thema Mobbing.
- I: Merken Sie auch, dass das Thema Medien oder Mobbing online, dass das sehr häufig vorkommt?

150 P5: Ja, das ist schon häufiger geworden. Dass da im Chat zum Teil einiges passiert, wo man, wo eigentlich nicht geschehen sollte, beleidigen und so. Das wird natürlich schon gemacht, via Handy auch.

I: Ist natürlich auch noch einmal schwieriger, dort auch den Überblick zu erhalten, auch für die Eltern. Ehm. Was würden Sie vielleicht einer Schule oder einer Lehrperson raten, wenn man merkt, dass es einem Kind nicht so gut geht. Wie sie mit dem umgehen soll.? Also soll man das Kind ansprechen oder soll man zuerst mit den Eltern Kontakt aufnehmen?

155 P5: Also auf alle Fälle die Eltern miteinbeziehen. Bevor man das Kind anspricht, habe ich das Gefühl, sollte man die Eltern ansprechen. Weil ja.

160 I: Und dann mit den Eltern zusammen schauen, was man machen sollte, oder wie man vorgehen sollte?

P5: Ja

165 I: Arbeiten Sie auch mit Lehrpersonen zusammen oder mit schulischen Ansprechpersonen von Kindern, die=

P5= Je nach Situation ja, oft jedoch nicht, oder. Anmeldungen, die auch ohne Lehrer geschehen. Es gibt aber auch Situationen, bei denen man Lehrer sicher miteinbezieht. Vielleicht eher auch noch so als Frage der Beobachtung. Was beobachtet die Lehrperson im Unterricht. Aber jetzt intensiv zusammenarbeiten betreffend Depression, das mache ich weniger. Das ist eher ja dieses familiäre, mit der Familie. Aber sicher muss man mit den Lehrpersonen mal Kontakt aufnehmen.

170 I: Und haben Sie das Gefühl, ich nehme an die Kinder, die dann zu Ihnen kommen, sind wahrscheinlich meistens schon relativ auffällig. Oder wo auch zu Hause der Leidensdruck schon sehr gross ist. Haben Sie das Gefühl, wenn Lehrpersonen auf diese Thematik mehr sensibilisiert wären und vielleicht früher reagieren würden. Dass man da auch zum Teil verhindern könnte, dass es schlimmer wird. Oder eher nicht, da es so oder so meistens eine Thematik ist, die zu Hause geschieht?

175 P5: Oh das ist jetzt ganz schwierig zu beantwortet. Kann man Depressionen von Kindern verhindern, indem man was macht, oder?

180 I: Ja verhindern vielleicht nicht, aber indem man in der Schule früher einen Leidensdruck erkennen würde, dass man irgendwie Schlimmeres vermeiden könnte. Oder ist es so oder so etwas, das sehr schwierig zu erkennen ist?

185 P5: Ja die Depression, die zeigt sich halt nicht einfach so klar, oder? Und ein Kind, dass so still vor sich hin leidet und sich zurückzieht. Man sieht es ja auch im Kontakt mit anderen, hat es überhaupt noch Freunde oder nicht. Das geschieht ja im Stillen und in einem längeren Verlauf. Ja, wie. Ich weiss nicht, wie die Schule darauf sensibilisiert werden kann, noch mehr. Die Lehrer sind keine Therapeuten, sie haben ihren Lehrplan zu erfüllen, ja. Es ist schwer, ich kann Ihnen diese Frage nicht einfach so beantworten. Klar, kann man einen anderen Umgang miteinander, weniger Druck und weniger Mobbing, kann man natürlich vieles verhindern. Oft sind Kinder, die so ängstlich und unsicher sind von klein auf schon. Das ist vielleicht, in der Persönlichkeit vom Kind drinnen und dann braucht es nur noch Belastungen dazu, dann kann sich eine Depression entwickeln. Man muss immer aufpassen mit dem Begriff Depression, was man da überhaupt versteht. Es gibt ja nicht DIE Depression. Bei Kleinkindern, die sich dann nicht mehr so richtig entwickeln können, die nicht mehr spielen. Eben ich habe ja am Anfang gesagt, dass es je nach Entwicklungsstand unterschiedlich. Aber ob jetzt die Lehrer oder die Schule...sicher kann sie immer wieder mehr für allgemein, für Kinder machen. Ich sage immer Mobbing ist ein grosses Thema für mich.

190 I: Und dass man mehr versucht in diesem Bereich=

200 P5= Ja, den Umgang miteinander zu fördern.

I: Der soziale Umgang. Hmh

P5: Was da manchmal passiert in der Schule ist schon haarsträubend.

205

I: Ja das stimmt. Genau. Ich habe die Frage auch gestellt, weil es in den anderen Interviews herausgekommen ist, dass in gewissen Therapiestationen die Interviewpartner sich geäußert haben, dass sie sich zum Teil erschrocken haben, wie lange eine Thematik bei einem Kind nicht angesprochen oder nicht reagiert wird, auch als Schule. Und dass man erst reagiert, wenn es wirklich nicht mehr geht, wenn es so explosivartig ist. Und dass es manchmal sinnvoll sein wäre, wenn man als Schule, nicht nur auf die Depression bezogen, sondern ganz allgemein, schneller reagieren würde.

210

P5: Wenn man diese Signale erkannt, oder.

215

I: Ja genau. Und ich denke die Depression ist etwas, die für viele Lehrpersonen oder Heilpädagogen, ich habe es auch in meiner Ausbildung gemerkt, dass es gar kein Thema war. Dass man mehr über die Thematiken weiss, die im Unterricht stören. Wie zum Beispiel ein ADHS oder Aggressionsthematik und dann denkt man nicht gerade an Depression.

220

Jetzt haben Sie vorher schon gesagt, schon fast zum Abschluss. Dass es gewisse Persönlichkeitsstrukturen gibt, die vielleicht mehr dazu neigen eine Depression zu bekommen. So als gefährdete Gruppen von Kindern, kann das überhaupt so sagen oder ist das wirklich sehr individuell?

225

P5: Man kann schon sagen, dass es Faktoren gibt, die im Kind sind, die Selbstunsicherheit, es heisst noch LANGE nicht, dass es zu einer Depression führt. Nicht jedes unsichere Kinder mit einem geringen Selbstwertgefühl bekommt eine Depression. Da braucht es einfach andere Faktoren dazu. Aber es kann natürlich ein Kind, dass sich nicht stark behaupten und sich wehren kann und auftreten und ja ist natürlich gefährdeter. Aber es braucht immer mehrere Faktoren. Es ist nicht immer nur das Persönlichkeitsmodell.

230

I: Kann da auch die Familienstrukturen dazugehören, die vielleicht nicht immer ganz einfach ist?

P5: ja, ja

235

I: Ja das ist auch das Schwierige, dass es sich je nach Alter anders zeigt und auch unterschiedliche Sachen braucht oder zusammenkommen müssen, dass es sich so entwickelt. Man kann es gar nicht verallgemeinern.

Gibt es noch etwas, das Sie in Ihrer Arbeit merken, dass Sie sich manchmal wünschen, dass die Schulen oder Lehrpersonen anders machen würden oder anders reagieren oder mehr thematisieren?

240

P5: Ja es ist ja so, dass die Lehrer zunehmend sensibilisiert sind zu diesen Themen. Und das sind eigentlich oft die Urheber von solchen Abklärungen und Behandlungen und ich glaube mehr kann man im Moment nicht erwarten.

Es ist eine Sensibilisierung da, dass es Kinder gibt, denen es schlecht geht, die Probleme haben, die auch Zuhause Probleme haben. Zuhause () dann kann man das beim Kind auch ansprechen. Aber immer mit Rücksprache mit den Eltern. Von der Schule her habe ich das Gefühl, dass genug getan wird.

245

I: Das ist ja gut zu hören. Ja, dann war das schon meine letzte Frage. Haben Sie noch etwas zu dieser Thematik, das Sie noch gerne mit auf den Wege geben möchten=

250

P5: =Nein, eigentlich ist das gut. Eben, es gibt Kinder, die man gut einschätzen muss, mit der Reizbarkeit zum Beispiel, dass das auch eine Depression sein kann, Wutausbrüche eben, dass es unterschiedliche Erscheinungsformen und -bilder gibt von Depressionen. Ideen, wo man auf den Weg kommen muss. Sie sind nicht Diagnostiker und können nicht alles sehen. Nur bei Auffälligkeiten ist es gut, wenn man schnell mal reagiert.

I: Haben Sie auch Lehrpersonen, die sich bei Ihnen Beratung holen?

P5: Ja, aber das geht nur über die Eltern. Es gibt nicht irgendeine Beratung der Lehrer ohne die Eltern.

255

I: Wenn man nicht konkret über einen Fall redet, sondern wenn man einfach als Lehrperson in einer Thematik nicht sicher ist.

260

P5: Ja, das ist etwas anderes, wenn es nicht über einen konkretes Kind geht. Aber wir können nicht Lehrer beraten, da muss es immer über die Eltern gehen. Was wir machen sind Aussenstellen, extern, muss man immer die Eltern informieren und einbeziehen.

I: Ja, das macht ja auch Sinn. Gut, dann habe ich meine Fragen schon gestellt und bedanke mich vielmal, dass Sie sich Zeit genommen haben.

265

P5: Ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute bei Ihrer Arbeit und Prüfungen.

Anhang F: Kategorienleitfaden

Folgende Abkürzungen wurden im Kategorienleitfaden verwendet:

HK: Hauptkategorien

SK: Sub-Kategorien

SSK: Sub-Sub-Kategorien

Den Hauptkategorien (HK) wurde nur teilweise ein Ankerbeispiel zugeordnet. Ein Ankerbeispiel fehlt, wenn alle Textstellen der entsprechenden HK jeweils einer Sub-Kategorien (SK) zugeordnet werden konnten. Es gab aber auch einige Textstellen, die keiner Sub-Kategorie zugeordnet werden konnten und deswegen bei den HK eingeteilt blieben. Dasselbe gilt auch für Sub-Kategorien, die in Sub-Sub-Kategorien aufgeteilt wurden.

Name der Kategorie	Beschreibung der Kategorie	Ankerbeispiel
System Schule (HK)	In dieser Kategorie spricht man über Bereiche, die spezielle die öffentlichen Schulen betreffen.	Und eigentlich nichts gemacht wurde. Und irgendwann eskaliert es völlig und das Geschrei ist riesengross und dann muss das Kind sofort und überhaupt, oder ehm und ich finde, DAA (.) da würde ich mir wünschen, dass da eben, mehr Wachsamkeit zu einem früheren Zeitpunkt und auch ehm die Bereitschaft da etwas zu tun, zu investieren und sich damit auseinander zusetzen... Aber das passiert nicht so oft, zum Glück. (Transkript P2, 363-367)
Ungünstiges Verhalten von Lehrpersonen (SK)	Hier erfährt man gemäss Fachpersonen als Lehrperson nicht reagieren sollte.	Das Abgrenzen haben ich eher gemeint, dass man nicht zum Beispiel, wenn ein Kind weint oder so, oder wenn man das Gefühl hat, das Kind ist traurig. Dass ihr da nicht extrem darauf eingeht und versucht herauszufinden, warum oder was könnten wir nun dagegen tun. (Transkript P4, 163-165)
Ausbildung Lehrpersonen (SK)	Diesem Code werden Textstellen zugeordnet, die etwas über mögliche bzw. nötige Ausbildungsinhalte von Lehrpersonen aussagen.	Aber dafür bräuchte es einfach auch entsprechende Fachkenntnisse und Sensibilisierung an viel früheren Stellen, also sprich Schule, Eltern. (Transkript P2, 135-136)
Unerwünschtes Verhalten Seiten der Schule (SK)	Diese Sub-Kategorie erwähnt Verhaltensweisen von Lehrpersonen und Schulen, die für depressive Kinder nicht förderlich sind.	Und eben meistens haben diese Kinder nur immer negative Antworten. Dass man das ((als Lehrperson)) aushaltet, ist wichtig. Man darf es nicht persönlich nehmen. Man soll den Blickwinkel auf etwas anderes lenken, man soll dem Kind nicht sagen, du hast unrecht. Denn das Kind sieht es im Moment einfach so. (Transkript P1, 229-232)

Interdisziplinäre Zusammenarbeit (HK)	Diese Kategorie sagt etwas über die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Fachpersonen und Beteiligten aus.	Das finde ich sehr spannend und vor allem sehr wichtig, im Kinderbereich. Weil systemisch klar, dass man wirklich mit dem ganzen System arbeitet und auch mit den Eltern. Das war mir immer wichtig. (Transkript P4, 10-11)
Externe Unterstützung (SK)	Hier wird darüber gesprochen, wie eine externe, neutrale Stelle als Unterstützung für Schulen / Lehrpersonen hilfreich genutzt werden kann.	Und dass man rechtzeitig Gespräche sucht, ehm und auch Hilfe sucht, wenn man das Gefühl hat, wir können es nicht mehr handeln, wir können es vielleicht nicht klar einordnen, was es ist und was es braucht. (Transkript P2, 155-157)
Zusammenarbeit Therapeut_in & Lehrperson (SK)	Diesem Code werden Textstellen zugeordnet, die über aktuelle und mögliche zukünftige (erwünschte) Zusammenarbeit von Lehrperson und Therapeut_in berichten.	Es ist ja je nach Fall oder Kapazität unterschiedlich. In gewissen Fällen habe ich es sehr schön und hilfreich gefunden, wenn man wirklich mit der SHP oder der Sozialarbeit zusammenarbeiten konnte. (Transkript P4, 219-221)
Zusammenarbeit KESP (SK)	Die Textstellen über einen möglichen Einbezug von der KESP werden hier gesammelt.	Wenn die Eltern das Problem gar nicht sehen und ihr aber von der Schule das Gefühl habt, doch es geht ihm ((dem Kind)) wirklich schlecht und es braucht etwas. Auch wenn die Eltern das von zu Hause ganz, ganz anders sehen. Dann würde man ja irgendwann mal auch Richtung Gefährdungsmeldung überlegen. (Transkript P4, 200-202)
Zusammenarbeit Eltern (SK)	Diesem Code zugeordnet werden Textstellen, die zu einer wünschenswerten Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Eltern passen.	Man kann immer nur wieder versuchen ihnen ((den Eltern)) aufzuzeigen, wo man die Schwierigkeiten sieht und sie zu sensibilisieren für das Wohl ihres Kindes. Ich glaube oft spielt es eine Rolle, dass es dann schwierig wird, wenn sie sich angegriffen fühlen oder das Gefühl haben, man mischt sich irgendwie ein, auf eine ungute Art. Oder so ein Gefühl von Kontrolle eben, da guckt mir einer in die Karten. Und dass je nach dem was auch los ist, kommt es vielleicht nicht so gut an. Aber ich denke, wenn man versucht immer wieder zu signalisieren, es geht um das Kind und wir sind auf Ihrer Seite und auf der Seite des Kindes. Vor allem auch, wir wollen helfen und es geht nicht um ein Urteil oder eine Schuld. Erfahrungsgemäss funktioniert das meistens sehr gut. (Transkript P2, 376-384)
Zusammenarbeit KJPD (SK)	Hier werden alle Bereiche gesammelt, die etwas über die Zusammenarbeit zwischen der Schule und dem KJPD aussagen.	Und der KJPD wäre dann für mich jetzt die nächste Anlaufstelle. Da kann man natürlich als Lehrperson nicht ein Kind anmelden, das müssen die Eltern machen. (Transkript P2, 198-200)
Zusammenarbeit SPD (SK)	Diese Kategorie sagt etwas über die Zuständigkeit des SPDs und die Zusammenarbeit mit der Schule aus.	Gut, ich meine eben, SPD ist sicher Ansprechpartner für alles was schulische Probleme betrifft. (Transkript P2, 198)

Mögliche Ursachen / Risiken (HK)	Hier werden alle Bereiche zugeordnet, die über mögliche Ursachen oder Auslöser von Depressionen bei Kindern sprechen.	
Erwartungshaltung an Kinder (SK)	Diesem Code werden Textstellen zugeordnet, die etwas über die Erwartungshaltung an Kinder und deren möglichen Auswirkungen aussagen.	Auch die ganzen Leistungsanforderungen. Es gibt ja Kinder, die wirklich ein Burn-Out haben, unter Druck stehen, durch die Schule, die Eltern auch durch sich selber. Leistung, richtig leistungsüberforderte Kinder. (Transkript P5, 57-58)
Persönliche Faktoren / Strategien (SK)	Diese Kategorie sagt etwas über die persönlichen Einflussfaktoren und fehlenden Strategien der Kinder aus.	Ja, es sind vulnerable Kinder, die natürlich (.) die auch ehmm, schneller als Opfer ausgewählt werden, weil sie sich nicht so deutlich wehren und man hat mit ursprünglich vielleicht Plageereien hat man ein (.) einen Effekt, den man auch nicht ganz gut einordnen kann. Und so wird das manchmal verstärkt. (Transkript P3, 79-81)
Soziale Umstände (SK)	In diesem Bereich wird über mögliche Auswirkungen von sozialen Umständen berichtet.	Ich denke diese Kinder sind gefährdet, die nicht gut integriert sind, in der Klasse oder der Kindergruppe. (Transkript P4, 225)
Schule (SK)	Hier kann man lesen, welche möglichen Auswirkungen eine Schule auf das Befinden von Kindern haben kann.	Und manchmal kann auch ein Kind depressiv werden, wenn es überfordert ist oder in der falschen Stufe ist. (Transkript P1, 245-246)
Umfeld (Familie / Freunde) (SK)	Die möglichen Auswirkungen des Umfelds auf das Wohlbefinden von Kindern werden hier zusammengefasst.	Und was dann auch zusammenhängt, ist dann auch eine Art Bindungsproblematik. Wenn diese Kinder schon von klein auf schwieriger verstanden wurden von den eigenen Eltern (.) sind sie in dieser sicheren Bindung verunsichert worden. Und da sehe ich auch oft eine Bindungsproblematik dahinter. (Transkript P3, 72-75)
Genetische Faktoren (SK)	Textstellen über genetische Faktoren bei der Entstehung von Depressionen, werden diesem Code zugeordnet.	Es gibt genetische Faktoren, aber das heisst nicht, dass man unbedingt eine Depression bekommt, wenn man genetisch belastet ist. (Transkript P5, 53-54)
Multifaktoriell (SK)	Bereiche über eine multifaktorielle Entstehung von Depressionen bei Kindern, werden hier zusammengefasst.	Es ist wirklich das Multifaktorielle, das kennst du bestimmt sehr gut aus der Literatur und aus den Fachbeschreibungen. Ich habe das auch so gelernt und das sind auch meine Erfahrungen. Also dass es wirklich multifaktoriell ist. (Transkript P4, 51-53)
Interventionsmöglichkeiten (HK)	In diesem Bereich erfährt man, mit welchen unterschiedlichen Möglichkeiten man auf Kinder reagieren kann, die depressives Verhalten zeigen.	Ich glaube etwas Wichtiges ist auch eine Normalität herzustellen. Als weisst du, Rücksicht nehmen auf ein Problem und Rückwärtsfahren mit dem Stoff, ist super. Und gleichzeitig ist ja die Schule oft auch etwas sehr Stabiles, es sind dieselben Bezugspersonen und der Alltag ist klar mit dem Stundenplan und den Aufgaben.

		Von dem her finde ich: Die Normalität herstellen, Hausaufgaben geben und versuchen dem Kind zu helfen sich auf den Unterricht zu konzentrieren. (Transkript P4, 280-284)
Haltung der Schule / Lehrpersonen (SK)	Berichte über die Haltung gegenüber einem (depressiven) Kind werden diesem Code zugeordnet.	Die Lehrer könnten sehr viel machen, einfach nur von der Haltung her. Einfach eine WOHLWOLLENDE Haltung. (Transkript P1, 298)
Lehrer brauchen Unterstützung (SK)	Textstellen, die darstellen, was man als Lehrperson unternehmen kann, wenn man mit einem depressiven Kind nicht weiterkommt, werden hier zusammengefasst.	...wenn man dann das Gefühl hat, man kommt nicht weiter, dass man WIRKLICH sich rechtzeitig weiterwendet und sich Unterstützung holt. Nicht das Gefühl hat, man muss das jetzt noch irgendwie hinbekommen. (Transkript P2, 191-193)
Erlernen von Strategien (SK)	Diesem Code werden Textstellen zugeordnet, die über Strategien berichten, die mit einem depressiven Kind eingeübt werden können.	Aber wenn er ((die Lehrperson)) uns lobt und sagt das und das hast du gut gemacht, kannst du etwas von diesen Skills anwenden, in einem nächsten Projekt, dass vielleicht etwas schwieriger wird. Da sind wir völlig () Und bei den Kindern läuft das genau gleich. (Transkript P3, 150-152)
Schulalltag (SK)	Hier kann man nachlesen, was man im Alltag in der Schule unternehmen kann, wenn ein depressives Kind den Unterricht besucht.	Und zwar möglichst einfach und sehr strukturiert, damit das betreffende Kind weiss, was in etwa nacheinander kommt. Das nimmt die Angst weg. Auch wenn es immer wieder in etwa gleich ist. (Transkript P1, 167- 169)
Prävention (SSK)	Textstellen über die Wichtigkeit der Prävention, welche in der Schule gemacht werden kann, werden diesem Code zugeordnet.	Ja, das finde ich super. Genau, du hast ja gesagt präventiv. Wenn man es wie grundsätzlich macht und mit allen Kindern macht, dann würde ich das 100%ig unterstützen. Und zum Beispiel auch an den Sozialkompetenzen oder an den Konfliktlösefertigkeiten oder dem Selbstwert generell, mit allen Kindern. Da würden alle davon profitieren, egal welche Persönlichkeitsstruktur sie haben, ob sie Risikokinder für eine Depression sind oder nicht. Alle profitieren davon. (Transkript P4, 186-190)
Diagnose (SK)	Diese Kategorie sagt etwas über die Möglichkeiten und Wichtigkeit einer Diagnose aus.	Das ist dann die Grundlage für weitere Massnahmen, für die Behandlung, für Beratung oder. Die Diagnose ist eigentlich, gehört zum ganzen Ablauf dazu. (Transkript P5, 69-70)
Unterstützung für Eltern (SK)	Dieser Code fasst die Bereiche zusammen, die über die Unterstützung für die Eltern berichten.	Ich denke auch immer, man müsste so viele mehr Erziehungskurse anbieten. So viele Eltern sind überfordert. (Transkript P1, 533-534)
Zeit (SK)	Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, die über die fehlende Zeit in der Arbeit mit depressiven Kindern berichten.	((Es geht um den Austausch)) Also eben, es müssten ja fixe Stunden sein, in denen man sich austauschen könnte mit den Lehrern. Aber ich habe da schon viel gehört, dass man sagt,

		ich habe da keine Zeit für das. Also was soll denn das? (Transkript P1, 485-486)
Beziehung (SK)	In diesem Code werden die Bereiche zusammengefasst, die über die Wichtigkeit und Inhalte einer Beziehung zu diesen Kindern beschreiben.	Also grundsätzlich denke ich die Beziehung stärken, ehm Sicherheit und Vertrauen vermitteln. (Transkript P2, 188)
Interesse vermitteln (SSK)	Als Sub-Sub-Kategorie kann man hier die Textstellen zum Vermitteln des Interesses nachlesen.	...ganz volles Interesse zu zeigen. Dafür, was sie in den Games bekommen, was für Gefühle sie da dann bekommen und da Interesse zeigen und Austauschen und Wertschätzen. (Transkript P3, 99-100)
Wahrgenommene Symptome von Depressionen (HK)	Dieser Hauptkategorie werden alle Textstellen zugeordnet, die Symptome von Depressionen frei beschreiben oder die Schwierigkeit dabei aufzeigen.	Ja, die Depression die zeigt sich halt nicht einfach so klar, oder? (Transkript P5, 185)
Sozialer Rückzug (SK)	Hier werden die Inhalte zum sozialen Rückzug von betroffenen Kindern zusammengefasst.	Und oft auch sozial zurückgezogen sind, dass sie nicht so mit anderen Kindern interagieren und auch nicht so interessiert sind, sondern eher für sich. (Transkript P4, 26-27)
Kein Strategieverhalten (SK)	Das Fehlen von Strategien bei betroffenen Kindern und deren Auswirkungen werden in diesem Code beschrieben.	Was auch ein grosses Merkmal der Depression von Kindern ist, dass sie sich nicht entscheiden können. Sie sehen hunderte von Möglichkeiten, sie schaffen es aber nicht, sich für etwas zu entscheiden. (Transkript P1, 218-219).
Dauer der Symptome (SK)	Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, die über die Dauer von Symptomen berichten.	Und das Herausfordernde an der Arbeit oder das Schwierige an der Arbeit bei prädisponierenden Faktoren, also zum Beispiel schwierige Familienverhältnissen, die dann auch dazu führen, dass das Problem chronisch werden kann oder dass das Problem aufrecht erhält. Und das ist dann gerade das Schwierige, dass man an diesen Faktoren arbeitet. Auch die, die prädisponierend und aufrechterhaltend sind. (Transkript P4, 58-62)
Flucht vor der Realität (SK)	Diese Subkategorie enthält Textauszüge zur Flucht aus dem Alltag.	Ich glaube da kann man gut davon ausgehen, dass einige Kinder, die sehr, nicht alle, gamen wollen und machen, dass das auch eine Art Flucht ist von diesen Gefühlen von keinen Ausweg sehen. Und irgendwo das Gefühl haben, oh da bin ich etwas Wert und da habe ich Freude. (Transkript P3, 90-93)
Multifaktoriell (SK)	Berichte zu multifaktoriellen Symptomen werden in diesem Code zusammengefasst.	Ja es ist wirklich so eine ganz grosse Palette an (). (Transkript P2, 51-52)
Allgemeine Symptome (SK)	Dieser Sub-Kategorie werden allgemeine Symptome von Depressionen zugeteilt.	

Suizidgedanke (SSK)	Textauszüge zum Thema Suizid werden diesem Code zugesprochen.	...bis zu wirklich Todeswünschen ehmm manchmal auch Suizidversuche. Manchmal versteckte, verdeckte Suizidversuche. Zum Beispiel die accident prone Kids, (Transkript P3, 29-30)
Körperliche Auswirkungen (SSK)	Mögliche körperliche Auswirkungen von Depressionen werden in dieser Kategorie zusammengefasst.	Appetitverlust, Schlafstörung (Transkript P2, 42)
Interessenverlust (SSK)	Dieser Code enthält Textstellen über Interessenverlust und Antriebslosigkeit bei betroffenen Kindern.	... wenn sie keine Interessen mehr haben, an irgendetwas. (Transkript P1, 135-136)
Gefühlslage (SSK)	Dieser Sub-Sub-Kategorie werden Stellen bezüglich der Gefühlslage (meist negativen) zugeteilt.	Aber ich glaube, was die depressiven Kinder gemeinsam haben ist, dass sie meistens lustlos wirken, traurig wirken, in sich gekehrt sind oder freudlos, anteilnahmslos. (Transkript P4, 25-26)
Selbstwert (SSK)	Textstellen über den Selbstwert oder das Fehlen davon werden hier zusammengefasst.	Selbstzweifeln, die grösser und grösser werden. (Transkript P3, 28-29)
Komorbidität (SK)	Textauszüge zu möglichen Komorbiditäten kann man in diesem Code nachlesen.	Schon alleine deswegen, weil Depression meistens gar nicht isoliert auftritt bei Kindern, sondern komorbid mit anderen Störungsbildern. (Transkript P2, 25-26)
Kinderspezifische Erscheinungsbilder (SK)	In dieser Sub-Kategorie werden Erscheinungsbilder, die kinderspezifisch sind, zusammengetragen.	Ja es ist so, die Symptomatik ist je nach Entwicklungsstufe unterschiedlich. (Transkript P5, 32)
Oppositionelles Verhalten (SSK)	Dieser Code enthält Textstellen über oppositionelles Verhalten.	Bei Kindern kann sich oft auch eine Reizbarkeit und Aggressivität äussern. (Transkript P5, 33-34)
Risikoverhalten (SSK)	Berichte über ein Risikoverhalten werden in dieser Kategorie zusammengestellt.	Und vor allem bei Jugendlichen äussert sich eine Depression sehr oft in unkontrolliertem Verhalten, Risikoverhalten. (Transkript P3, 46-47)
Körperliche Symptome (SSK)	Textstellen über körperliche Symptome bei Depressionen können in diesem Code nachgelesen werden.	...somatische Beschwerden sind bei Kindern noch häufig, also Bauch- und Kopfweh, so diffus. (Transkript P2, 50-51)
Präsenz des Themas Depression im Berufsalltag (HK)	Dieser Hauptkategorie werden Textstellen zugeordnet, die etwa über die Häufigkeit und Präsenz des Themas im jeweiligen Berufsalltag der Fachpersonen aussagen.	Also grundsätzlich ist das Thema hier sehr präsent. Das kann man schon sagen. Schon alleine deswegen, weil Depression meistens gar nicht isoliert auftritt bei Kindern, sondern komorbid mit anderen Störungsbildern ehmm und wir sehen das eigentlich bei, nein nicht bei jedem aber schon bei den meisten Patienten, was Depressives mitschwingt mindestens oder sogar

		so stark ausgeprägt ist, dass es wirklich auch behandlungsrelevant ist. (Transkript P2, 19-22)
Geschlechterspezifisch (SK)	Hier wird beschrieben, ob die Häufigkeit von Depressionen geschlechterspezifische Unterschiede aufweist.	Und die Mädchen sind dadurch häufiger betroffen von Depressionen im Kindesalter und auch in der Pubertät. Die Knaben gehen mehr einfach raus. (Transkript P1, 130-131)
Zunahme der Thematik im Vergleich zu früher (SK)	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, die Vergleiche über die Häufigkeit mit der Vergangenheit herstellen.	Also echte Depressionen, die auch etwas Biologisches haben, nicht. Das gibt es nicht mehr. Aber schon, es hat schon solche, die Stress bedingt sind, wo zu viele Eindrücke sind, Reizüberflutung, wo das Kind einfach als Schutz zumacht und dann depressiv wird. (Transkript P1, 525-527)
Angaben zur Person (HK)	Der berufliche Werdegang der Interviewpartnerinnen wird beschrieben.	
Aktueller Beruf (SK)	Zugeordnet werden hier alle Textstellen über den aktuellen Beruf der Interviewpartnerinnen.	Genau, also jetzt hier bei der KPS bin ich als Leitende Psychologin oder therapeutische Leitung hier vom kinderstationären Bereich. (Transkript P2, 4-5)
Ausbildung (SK)	Diesem Code werden alle Textstellen über die berufliche Ausbildung der Interviewpartnerinnen zugeordnet.	Ich habe das Primarlehrerseminar in Luzern gemacht. (P1, 6) Und dann ging ich nach Fribourg und habe klinische und schulische Heilpädagogik studiert, denn das war das letzte Jahr, als man das noch kann. Das dauerte zwei Jahre, es war ein Studium an der Uni, und (.) ich fand es sehr, sehr gut, weil man zum Beispiel Psychologiefächer mit den Psychologen hatte, Recht mit den Rechtsstudenten. Es war breit und tief. (P1, 9-12)

▼ ● ☉	Wahrgenommene Symptome von Depression	6
● ☉	Sozialer Rückzug	4
● ☉	Kein Strategieverhalten	2
● ☉	Dauer der Symptome	7
● ☉	Flucht vor der Realität	2
● ☉	Multifaktoriell	4
▼ ● ☉	Allgemeine Symptome	1
● ☉	Suizidgedanke	2
● ☉	Körperliche Auswirkungen	2
● ☉	Interessenverlust	4
● ☉	Gefühlslage	9
● ☉	Selbstwert	6
● ☉	Komorbidität	6
▼ ● ☉	Kinderspezifische Erscheinungsbilder	9
● ☉	Oppositionelles Verhalten	8
● ☉	Risikoverhalten	1
● ☉	Körperliche Symptome	5
▼ ● ☉	Präsenz des Themas Depression im Berufsalltag	12
● ☉	Geschlechterspezifisch	3
● ☉	Zunahme der Thematik im Vergleich zu früh...	2
▼ ● ☉	Angaben zur Person	0
● ☉	Aktueller Beruf	8
● ☉	Ausbildung	6

Anhang H: Frage- und Beobachtungsbogen für öffentliche Schulen

Auch «stille» Schüler_innen sollen im Alltag beobachtet werden.

	Nicht zu- treffend	Manchmal zutreffend	Zutreffend
Hat Konzentrationsschwierigkeiten			
Die schulischen Leistungen haben sich auffällig verschlechtert			
Gibt schnell auf und beendet Arbeiten vorzeitig			
Macht übertrieben viel Sport oder arbeitet übertrieben viel			
Ist oft unentschlossen			
Zeigt Misserfolgserwartung (geringes Selbstwertgefühl)			
Klagt häufig über Kopfschmerzen, Bauchschmerzen oder Übelkeit			
Erscheint müde im Verhalten und Aussehen			
Hat oft Wutanfälle, ist aufbrausend, reizbar			
Ist oft unglücklich oder niedergeschlagen; weint häufig			
Hat viele Sorgen; erscheint häufig bedrückt			
Hat unbegründete Schuldgefühle			
Einzelgänger_in; spielt meist alleine			
Hat keinen guten Freund oder keine gute Freundin			
Wird von anderen gehänselt oder schikaniert			
Fehlt häufiger (krankheitsbedingte Absenzen)			

Welche Verhaltensweisen / Reaktionen / Auffälligkeiten / Symptome sind mir aufgefallen?

In welchen Bereichen kann ich die Verhaltensweisen beobachten? Wie sehen sie genau aus?

a) Ängste:

b) Aggressionen:

c) Verhalten gegenüber Gleichaltrigen:

d) Rückzugsverhalten:

e) Leistungsbereich:

f) Häufig auftretende Gefühle:

Kann eine Mehrheit der Bereiche bei «zutreffend» angekreuzt werden, oder treten einzelne Warnsignale besonders strakt auf, kann es problematisch sein. Dann sollte man als öffentliche Schule mit dem Eltern Kontakt aufnehmen. Somit kann man, wenn nötig weitere Schritte einleiten.

Der Beobachtungs- und Fragebogen wurde aus unterschiedlichen Quellen zusammengefügt².

² Nevermann & Reicher, 2009, S. 131, aus dem SDQ Fragebogen (www.sdqinfo.org), Downloads von Haider, 2008 (www.beruf-lehrerin.veritas.at) und von der Berner Gesundheit (www.bernergesundheits.ch)

Anhang I: Projekte zur Gesundheitsförderung

Von Wyl et al. (2017, S. 36f) stellten diese Projekte zur Gesundheitsförderung in der Schweiz zusammen. Diese Liste wurde aufgrund der Liste der Gesundheitsförderung Schweiz erstellt. Es wurden nur Programme aufgeführt, die als qualitativ gut eingeschätzt und wissenschaftlich evaluiert wurden.

Projektname	Inhalt	Alter	Ort	Kanton / Region
schrittweise	Förderung von Kindern aus sozial benachteiligten und bildungsfernen Familien durch ein sekundärpräventives Spiel- und Lernprogramm. Fremdevaluation / Wirkungsevaluation	1–5	Hausbesuche	Deutschschweiz, Westschweiz
zeppelin – familien startklar inkl. PAT mit Eltern lernen	Interventionsprogramm durch Frühförderung und Elternbildung PAT – Mit Eltern Lernen. Interventionen werden in der ZEPPELIN Studie umgesetzt. Fremdevaluation / Wirkungsevaluation	0–3	Hausbesuche	ZH, SG, TG, BE, TI
«Maison Verte» Begegnungszentren für Kinder und ihre Eltern	Anlaufstellen und Begegnungsstrukturen für Kinder von 0 bis 5 Jahren in Begleitung eines Elternteils oder einer anderen Bezugsperson. Förderung sozialer Begegnungen im Beisein der Eltern und Vorbereitung auf künftige Trennung und Unterstützung der Eltern in der Erziehungsrolle. Fremdevaluation / Wirkungsevaluation	0–5	Maison Verte Zentren	VD, JU, GE, VS, FR, ZH
Wikip Winterthurer Präventions- und Versorgungsprogramm für Kinder psychisch kranker Eltern	Nachhaltige Verbesserung der Versorgung von Familien mit einem psychisch belasteten Elternteil durch frühzeitige Erkennung problematischer Entwicklungen. Fremdevaluation/ Prozessevaluation	0–18	Anlauf und Triagestelle	Winterthur und Umgebung
Pfade Programm zur Förderung alternativer Denkstrategien	Präventionsprogramm in Schulen zur Reduktion von Problemverhalten, Gewalt und Mobbing durch Förderung sozialer, kognitiver und sprachlicher Kompetenzen mit den Schwerpunktthemen: Regeln, gesundes Selbstwertgefühl, Gefühle und Verhalten, Selbstkontrolle, Problemlösen, Freundschaften und Zusammenleben, Lern- und Organisationsstrategien. Wirksamkeitsnachweis internationale Ergebnisse. Fremdevaluation / Wirkungsevaluation	Kinder- garten Primar	Schule	Deutschschweiz
ESSKI Eltern und Schule stärken Kinder	Förderung psychosozialer Gesundheit auf der Primarstufe durch Stärkung der Kompetenzen und Ressourcen bei Lehrpersonen, Schulkindern und Eltern. Fremdevaluation / Wirkungsevaluation	Primar	Schule	ZG, BS
Papperla PEP Bodytalk PEP PEP – Gemeinsam Essen	Präventions- und Früherkennungsarbeit für ein interdisziplinäres, gesundheitsförderndes Verständnis von psychischer Gesundheit und die Entwicklung einer entsprechenden Haltung im Umgang mit Essen, Bewegung und positivem Selbst- und Körperbild. Fremdevaluation / Wirkungsevaluation	0–20	Kitas, Mütter- Väterberatung, Tagesschule, Lehrpersonen, Anlaufstellen,	BE, ZH, AG, TG, LU, BL, BS, VS, FR, ZG, GL
MindMatters	Programm zur Förderung der Lebenskompetenzen, inkl. Instrumente und Leitfäden für die Planung und das Management zur Förderung der psychischen Gesundheit in der Schule. Fremdevaluation / Wirkungsevaluation	Primar Sekundar	Schule	Deutschschweiz
TiL Training in Lebenskompetenz	Für SchülerInnen, Lösungswege für festgefahrene Muster aufzeigen, «Experimentier-Raum», in dem Regeln und Selbst- und Sozialkompetenz vermittelt werden. Selbstevaluation / Wirkungsevaluation	Primar Sekundar	Schule	TG, ZH
Du seisch wo düre/zwäg!	Konzept zur Stärkung der Lebenskompetenzen von SchülerInnen durch Unterstützung bei der Beantwortung aktueller Lebensfragen oder beim Lösen von Problemen. Fremdevaluation / Wirkungsevaluation	Sekundar I und II	Kita, Hort	BE

Jugendprojekt LIFT Leistungsfähig durch individuelle Förderung und praktische Tätigkeit	Integrations- und Präventionsprogramm an der Schnittstelle zwischen Volksschule (Sek I) und Berufsbildung (Sek II), gerichtet an Jugendliche ab der 7. Klasse, die sich in einer erschwerten Ausgangslage befinden bezüglich späterer Integration in die Arbeitswelt. Fremdevaluation / Wirkungsevaluation	ab 7. Klasse	Schule, Gewerbebetrie be	CH
Femmes-Tische Module Psychische Gesundheit / Gesunder Lebensstart	Moderierte Gesprächsrunden in 20 Sprachen für Familien mit Migrationshintergrund. Stärkung in der sozialen Kompetenz, Kennenlernen eigener Ressourcen und Wege aus Isolation des Erziehungsalltages. Gesunder Lebensstart: Verbesserung des Zugangs zur ärztlichen Versorgung, Gestaltung einer tragfähigen Beziehung zu Kleinkindern, anregende Lernumgebung in der Familie. Fremdevaluation / Wirkungsevaluation (nur Bereich «Tabak»)	0–Sek I	Privater oder institutioneller Rahmen	Deutschschweiz Westschweiz

Quelle: GFCH 2017

© Obsan 2017